

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Master in Executive MBA (2° livello)

Direttore del Master Prof. Gianfranco Vento

**NON-AVIATION BUSINESS: COME GLI AEROPORTI TRASFORMANO
IL PASSEGGERO
IN CONSUMATORE**

Tutor

Dott. Alessio Gambino

Candidato

Dott. Daniele Bagnol

Anno accademico 2022/2023

**Non-aviation business: come gli aeroporti
trasformano il passeggero in consumatore**

Sommario

Premessa	5
Cap.1: Non-aviation business: strategie di marketing applicate agli aeroporti	12
a) Tipologie di non-aviation business in aeroporto (duty free, retail, food, lounge business class, parking, rent car, hotel, money exchange, transportations)	13
b) Il travel retail in aeroporto: storia, caratteristiche, evoluzione.....	23
c) Customer Journey e Dwell Time: dall'arrivo in aeroporto al gate.....	28
d) Il passeggero in aeroporto: profilazione e segmentazione.....	41
Cap. 2: Casi pratici di non-aviation business e comparazioni	50
a) Il modello vincente dell'aeroporto di Heathrow a Londra.....	56
b) L'aeroporto di Changi e il concetto di “shopping experience”	66
c) Comparazione tra i modelli di business	77
Cap.3: Presente e futuro del non-aviation business in aeroporto: interviste	87
a) Come ha reagito il settore non-aviation e travel retail alla pandemia	89
b) Il comportamento dei consumatori, differenza tra la fase pre e post-Covid.....	92
c) Tecnologia e Digital Transformation negli aeroporti e nel travel retail.....	95
d) La sicurezza influisce nelle revenues di non-aviation business?	99
e) Sostenibilità aeroportuale e nel travel retail	101
f) I trend futuri nel non-aviation business e nel travel retail	103
Conclusioni	107
Riferimenti Bibliografici e Sitografia	113
Appendice	122
a) Intervista al Dott. Andrea Belardini.....	122
b) Intervista al Dott. Matteo Baù.....	130
c) Intervista al Dott. Konstantinos Kouleris	133
d) Intervista al Dott. Kevin Rozario.....	138

Premessa

Negli ultimi decenni, gli aeroporti di tutto il mondo hanno subito una profonda trasformazione sviluppando e ampliando non solo la loro area legata al trasporto, dovuto all'aumento dei passeggeri, ma anche e soprattutto i servizi e l'area commerciale per offrire un'ampia gamma di opportunità di shopping.

Gli aeroporti moderni quindi, nati come punti di partenza e arrivo per i viaggiatori, sono diventati anche importanti destinazioni per lo shopping. Una delle ragioni principali deriva dal fatto che molte persone trascorrono del tempo considerevole in questo luogo, sia in attesa del proprio volo che in transito: naturalmente questo ha spinto gli operatori aeroportuali a creare spazi commerciali che offrono una vasta selezione di negozi al dettaglio, boutique di lusso, marchi di moda internazionali, gioiellerie, profumerie, libreria, negozi di elettronica, ma anche caffè, ristoranti, librerie, duty free e una serie di servizi collegati al luogo in oggetto.

Analizzando i dati del settore, il trend dei passeggeri che volano è aumentato in modo esponenziale grazie a una serie di fattori strategici collegati all'ingresso nel mercato delle compagnie aeree low cost e al relativo abbattimento dei costi dei biglietti, alla diffusione del turismo di massa e infine alla crescita della classe media a livello mondiale.

Si consideri che questo trend inarrestabile del traffico aereo, dall'inizio del nuovo millennio fino all'inizio del periodo di pandemia di COVID_19 - aveva portato al picco di +4.6 miliardi di passeggeri nel 2019.

É chiaro quindi che questo flusso di passeggeri che transita negli aeroporti, diventa di conseguenza anche un target di mercato molto interessante per le aziende che fanno non-aviation business.

Le fonti di reddito non aeronautiche quindi, non solo forniscono una diversificazione dei flussi di reddito degli aeroporti, ma fungono anche da cuscinio aggiuntivo durante le recessioni economiche, anche se la portata della pandemia di COVID-19 e le conseguenti restrizioni ai viaggi hanno reso l'epidemia di COVID-19 una crisi unica nel suo genere.

L'aeroporto è infatti il primo e l'ultimo luogo di contatto con il passeggero prima dell'arrivo a destinazione, in cui ai manager è richiesto di massimizzare l'esperienza di piacere nell'area commerciale: va sottolineato come le strategie di non-aviation revenues partono tutte dal concetto che lo shopping sia il più antico e il più importante aspetto del turismo¹.

¹ Vincenzo Fasone, Lukas Kofler, Raffaele Scuderi, *Business performance of airports: non aviation revenues and their determinants*, in *Journal of Air Transport Management*, Vol. 53, Giugno 2016

Da questo punto, e con l'aggiunta della tecnologia e dell'information technology che ha velocizzato il processo di check-in e del controllo bagagli, i viaggiatori ormai hanno molto più tempo libero da spendere in aeroporto che non può essere limitato solamente agli spazi del duty free ma a una vera e propria "esperienza a 360 gradi" che va dal cibo allo shopping, dalla lettura alla musica, fino al lavoro, all'entertainment e al relax.

L'obiettivo principale del non-aviation business degli aeroporti quindi è offrire ai passeggeri una gamma completa di servizi e opzioni di shopping per soddisfare le loro esigenze durante il viaggio. Allo stesso tempo, questa diversificazione delle entrate consente agli aeroporti di ridurre la loro dipendenza esclusiva dalle tariffe aeroportuali e di creare una fonte di entrate aggiuntive che può essere reinvestita nello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, nel miglioramento dei servizi e nell'espansione delle aree commerciali stesse².

Quindi, sebbene gli aeroporti siano parte integrante dell'ecosistema dell'aviazione, sono anche partner strategici nelle comunità locali e nelle città che servono: le strutture sono legate in modo indissolubile al concetto di "*Airport Cities*", coniato dal Prof. John D. Kasarda, un accademico e consulente in pianificazione aeroportuale e sviluppo economico.

L'airport City si riferisce a una forma di sviluppo urbano in cui un aeroporto diventa il fulcro di una zona o di un'area metropolitana, generando un'ampia gamma di attività economiche, sociali e commerciali che si sviluppano attorno ad esso. Queste "città aeroportuali" sono caratterizzate da una combinazione di funzioni aeroportuali tradizionali, come terminal passeggeri e strutture cargo, e da una serie di altre attività, come uffici, hotel, centri commerciali, aree residenziali, centri congressi e altre infrastrutture e servizi³.

La gestione e lo sviluppo di attività accessorie rappresenta, pertanto, una nuova opportunità di business in grado di generare extra-profitti, di attrarre nuovi stakeholder nel territorio e di remunerare l'investimento degli azionisti che compongono il capitale delle società di gestione aeroportuale.

² Patrick Lucas, *Non-aeronautical revenues: Diversify and grow*, <https://airport-world.com/non-aeronautical-revenues-diversify-and-grow/>, Maggio 2022

³ Global Airport Cities, *What is an Airport City?*, <http://www.globalairportcities.com/airports-and-partners/what-is-an-airport-city>, 31 Gennaio 2012

Il retail quindi, inteso come “*vendita al dettaglio*” nel mercato B2C, si sta spostando soprattutto negli aeroporti. Va considerato infatti come il trend del retail classico - quello cioè che fa riferimento a negozi fisici - abbia subito un radicale cambiamento grazie all'affermazione delle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale in atto, con il conseguente avvento e consolidamento degli *e-commerce* o *store online* che hanno ormai modificato il processo di retailing del consumatore.

Nello studio “*Global Powers of Retailing*” del 2022 redatto da Deloitte, che ogni anno stila una classifica dei 250 big del commercio mondiale, sono state registrate crescite dei ricavi davvero importanti per aziende di e-commerce come l'americana **Amazon (+34,8%)** e la cinese **Jd.com (+27,6%)**⁴.

Anche per questo motivo l'aeroporto è diventato un **luogo fisico** dove il retail sta riacquistando i suoi spazi e la sua quota di mercato, poiché il viaggiatore viene stimolato attraverso un percorso obbligato da fare verso l'imbarco, con più tempo a disposizione e un approccio psicologico/emotivo generalmente più positivo e disponibile all'acquisto.

Gli aeroporti si sono trasformati da "people processing machine" a “people business”⁵, una forma più evoluta del **nonluogo** definito da Marc Augé: non più

“spazi architettonici di utilizzo transitorio, pubblico e impersonale, destinati a essere utilizzati in assenza di ogni forma di appropriazione psicologica [...], spazi altamente omologati nei quali l'uomo contemporaneo vive per tempi significativamente lunghi, [...], privi di radicamento al contesto, alle tradizioni e alla storia, tipica espressione delle società globalizzate”.

Rispetto infatti ai classici centri commerciali presenti in tutte le città, ci sono alcune differenze nette con l'area commerciale degli aeroporti che ne fanno un ambiente unico nel suo genere: innanzitutto il percorso obbligato da fare verso l'imbarco, che crea un'opportunità unica per i negozi di catturare l'attenzione dei passeggeri e incoraggiarli a fare acquisti durante il loro

⁴ Deloitte, *Global Powers of Retailing 2022, Resilience despite challenges*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/consumer-business/DeloitteGlobalPowersOfRetailing2022.pdf>

⁵ IATA, *Commercial Non-Aviation Business*, <https://www.iata.org/en/services/consulting/airport-pax-security/airport-commercial-strategy/>

⁶ Marc Augé, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, SEUIL, 1992

transito anche attraverso segnaletica, offerte speciali e disposizione. La maggior parte degli aeroporti internazionali infatti concentra quasi tutta la zona commerciale (circa l'85-90% del totale) nella parte airside, riconoscendo questa come best practice del settore, a meno che non vi sia la presenza di circostanze speciali in loco che richiedano un'offerta più ampia nella parte landside⁷.

In secondo luogo senza dubbio il fatto che gli aeroporti attraggono un'audience internazionale composta da passeggeri provenienti da diverse parti del mondo, diverse culture, nazionalità e con differenti abitudini di spesa.

In terzo luogo il tempo di transito, limitato e allo stesso tempo obbligato: i passeggeri trascorrono un periodo di tempo limitato in aeroporto durante le loro soste, creando un'opportunità per i negozi di attirarli con offerte e promozioni mirate.

In ultima analisi, la mission di alcuni negozi specializzati in prodotti correlati ai viaggi (come per esempio bagagli, articoli per il tempo libero, elettronica da viaggio, libri e riviste, ma anche servizi come cambio valuta e negozi di souvenir).

Ritorna ancora più forte quindi quel concetto di "Airport City" introdotto in precedenza, per sfruttare il potenziale economico e commerciale di questi luoghi al di là delle loro funzioni primarie di trasporto aereo. Questo consente di creare centri economici integrati e dinamici, che attraggono imprese, investimenti e turismo, generando opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo economico locale e regionale.

Le "airport cities" offrono molteplici vantaggi, tra cui la creazione di posti di lavoro, l'attrazione di investimenti, il miglioramento delle connessioni di trasporto, l'incremento del turismo e la stimolazione dell'economia locale. Queste zone possono diventare veri e propri hub di attività commerciali, finanziarie e di innovazione, che integrano l'aeroporto con altre industrie e settori economici.

⁷ Steer Davies Gleave, *Heathrow Airport - Review of Commercial Revenues*, Final Report for Civil Aviation Authority, https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/1563b_H7_Commercial_Revenues_report_by_SDG.pdf, Aprile 2017

In conclusione, gli aeroporti sono diventati un canale fondamentale nella rivoluzione del retail che è in atto. Secondo le stime, infatti, prima dell'avvento della pandemia si parlava di un giro d'affari per il solo duty-free da 62 miliardi di dollari del 2016 con la previsione di raggiungere i 90 miliardi di dollari nel 2023⁸. A questo si aggiunge che più del 6% dello shopping “luxury” viene effettuato all'interno degli scali aeroportuali (con un incremento del 4% rispetto al 2015)⁹ e un trend in crescita.

Con la pandemia in atto, tutte le fonti di non-aviation revenues sono comprensibilmente diminuite nel 2020 rispetto al 2019. A livello mondiale, le fonti direttamente interessate dai volumi di passeggeri hanno sofferto maggiormente: retail concessions (-65,2%), aviation catering services (-64,1%), food and beverage (-53,1%) e i car parking (-48,9%) hanno registrato nel 2020 le flessioni più marcate dei ricavi¹⁰.

⁸ Credence Research, *Airport Retail Market 2016-2028, Global Industry Size & Forecast*, <https://www.credenceresearch.com/report/airport-retail-market>

⁹ Claudia D'Arpizio, Federica Levato, Daniele Zito, Marc-André Kamel, Joëlle de Montgolfier, *Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall-Winter 2016*, <https://www.bain.com/insights/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016>, 27 Dicembre 2016

¹⁰ Patrick Lucas, *Non-aeronautical revenues: Diversify and grow*, <https://airport-world.com/non-aeronautical-revenues-diversify-and-grow/>, Maggio 2022

Fonte: ACI World, 2022 Airport Key Performance Indicators¹¹

Escludendo quindi il crollo incredibile delle revenues derivanti dallo shock mondiale generato dalla pandemia, in tempi normali i ricavi non-aviation hanno costituito e costituiscono una componente vitale del conto economico di un aeroporto e dei profitti che ne derivano: tali fonti di reddito tendono inoltre a generare margini di profitto netto più elevati rispetto ai ricavi aeronautici.

E' partendo da questi dati che la totalità degli aeroporti - nello specifico l'intero settore del non-aviation business e del travel retail aeroportuale - è stato definito dall'Economist come "the sixth continent"¹² o, come è stato soprannominato da Luxottica "the Formula 1 of retail".

¹¹ ACI World, 2022 Airport Key Performance Indicators, <https://store.aci.aero/product/2022-airport-key-performance-indicators/#:~:text=The%202022%20Airport%20Key%20Performance,asset%20productivity%2C%20and%20airport%20operations>

¹² The Economist, *The sixth continent*, <https://www.economist.com/business/2014/05/10/the-sixth-continent>, 10 Maggio 2014

Cap.1: Non-aviation business: strategie di marketing applicate agli aeroporti

Tipologie di non-aviation business in aeroporto (duty free, retail, food, lounge business class, parking, rent car, hotel, money exchange, transportations)

Dagli anni '90, si è assistito ad una significativa evoluzione delle realtà aeroportuali, passando da un'accezione di aeroporto strettamente collegata agli aspetti infrastrutturali e coerente con l'individuazione dello scalo come *luogo destinato a soddisfare esclusivamente l'interesse al viaggio*, all'odierna considerazione che privilegia la definizione di *impresa diretta ad esaudire le diverse esigenze del frequentatore dell'aerostazione*¹³.

Mentre fino a quel momento il viaggiatore si concentrava principalmente su servizi come hotel, ristoranti ed eventi culturali, dal nuovo millennio - e da una serie di fattori che vedremo tra poco - il trend internazionale ha visto un cambio di rotta molto forte con un'attenzione sempre maggiore verso il consumo: lo shopping aeroportuale si è evoluto nel tempo, slegandosi dalle logiche del prezzo tipiche del duty free ed è diventato oggi un importante laboratorio di innovazione architettonico, tecnologico e commerciale.

L'evoluzione dell'offerta commerciale del travel retail si è distinta nel corso del tempo rispetto a quella del mercato tradizionale, adattandosi alle caratteristiche del cliente viaggiatore, diventato principale riferimento¹⁴.

Occorre partire dall'analisi delle motivazioni che portano il viaggiatore in aeroporto: la motivazione principale è quella di spostarsi da un luogo a un altro, fondamentale per separare le attività ritenute obbligatorie per il raggiungimento dello scopo - e di conseguenza non sfruttabili in termini commerciali - da quelle invece ritenute accessorie e quindi potenzialmente utilizzabili a scopi commerciali¹⁵.

¹³ Vincenzo Fasone, Pasquale Maggiore, *Lo sviluppo della dimensione non-aviation nelle aziende di gestione aeroportuale: evidenze empiriche dal caso GEASAR S.p.A.*,

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/2-2011_wp_fasone_maggiore.pdf, 2011-2

¹⁴ Daniele Gregorio, *Da dentro il travel retail: la risorsa Dufry*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

¹⁵ Carlo Maria Lolli Ghetti, *La domanda dal Dwell Time evolve. E l'offerta?*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

Per questo, quando si parla di “gestione degli aeroporti” la prima grande distinzione che deve essere fatta è tra il settore dell’**aviation** - a cui fanno riferimento tutte le attività *inerenti le operazioni di volo e i servizi strumentali e collegati*, e il settore del **non aviation**, cioè tutti quei *servizi commerciali offerti ai passeggeri all’interno dell’area aeroportuale*¹⁶, con quest’ultimo che ormai incide fortemente sui ricavi degli aeroporti e che comunque non gravano sui passeggeri.

Più nel dettaglio, le **attività aviation** comprendono:

- ***l’aviation in senso stretto***, cioè la gestione, lo sviluppo e la manutenzione delle cosiddette infrastrutture centralizzate e degli impianti aeroportuali (d. lgs. n. 18/1999, allegato B), i servizi collegati agli aeromobili, e la sicurezza aeroportuale;
- ***l’handling***, cioè i servizi di assistenza a terra (d. lgs. n. 18/1999, allegato A), inerenti alle attività commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo svolte in ambito aeroportuale, oltre alle operazioni funzionali svolte sia “airside” (come l’imbarco/sbarco dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, lo smistamento dei bagagli, la guida al parcheggio e i rifornimenti di carburante), sia in “area passeggeri” (check-in, lost&found, biglietteria, informazioni generiche).

Le attività di **non aviation** invece comprendono:

- ***il travel retail***, cioè il complesso di attività commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all’interno dell’aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.;
- ***le altre attività***, svolte sia all’interno dell’area aeroportuale (advertising, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, servizi di entertainment etc.) sia all’esterno (noleggio auto e gestione dei parcheggi).

Le attività non collegate al settore dell’aviation sono considerate strumentali all’infrastruttura aeroportuale pertanto, a dispetto del carattere obiettivamente commerciale e della natura

¹⁶ Il Diritto Amministrativo, Rivista Giuridica, *Il CGARS sul mercato e la concorrenza nelle infrastrutture aeroportuali e il distinguo tra attività c.d. aviation e attività c.d. non aviation*, <https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-CGARS-sul-mercato-concorrenza-nelle-infrastrutture-aeroportuali-il-distinguo-tra-attivita%C3%A0-non-aviation/ult1002>, Anno XV - n. 06 - Giugno 2023

interamente privatistica dei relativi contratti, tali servizi *devono ritenersi assoggettati al generale obbligo di trasparenza nei riguardi degli operatori in regime di possibile concorrenza*¹⁷.

Del resto, il management delle società di gestione ha ampia autonomia solo sulla componente non-aviation dei ricavi complessivi dal momento che, come noto, i ricavi cosiddetti aviation derivano da tariffe e diritti (di atterraggio, decollo, sosta, imbarco, sbarco, ecc.) che sono definiti dalla normativa di riferimento.

La gestione degli aeroporti si è quindi notevolmente trasformata negli anni, soprattutto con riferimento alle modalità di investimento nel settore non aviation, che hanno assunto un ruolo strategico nel revenues model degli operatori aeroportuali, in quanto tutti i player del settore hanno spostato una parte del loro business in questa direzione.

Definiamo innanzitutto cosa si intende per **“non-aviation business”** - detto anche “non-aeronautical business”, per delimitare il campo di azione, e cioè *“quella struttura interna all'aeroporto in grado di generare profitti molto alti ed incrementare investimenti in servizi che in passato erano considerati accessori (es. parcheggi, alberghi, ristorazione, pubblicità, gestione dei locali ed attività commerciali) ed oggi, invece, ritenuti essenziali da parte del cliente, la cui percezione di una migliore offerta è in grado di generare un maggior vantaggio competitivo concorrendo, in ultima analisi, alla creazione di valore*¹⁸”.

Le attività del non aviation business sono molto variegate in quanto servizi di complemento delle attività di supporto all'aviazione e, in un'ottica generale, possiamo riconoscere le seguenti macro-categorie:

- **servizi commerciali**, che possono a loro volta essere suddivisi in attività di vendita in senso stretto (dalle boutique luxury e duty free ai tabacchi, dalla vendita dei giornali al money exchange e car rental), servizi commerciali di ristorazione (bar, caffè, ristoranti),

¹⁷ Il Diritto Amministrativo, Rivista Giuridica, *Il CGARS sul mercato e la concorrenza nelle infrastrutture aeroportuali e il distinguo tra attività c.d. aviation e attività c.d. non aviation*,

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-CGARS-sul-mercato-concorrenza-nelle-infrastrutture-aeroportuali-il-distinguo-tra-attivit%C3%A0-non-aviation/ult1002>, Anno XV - n. 06 - Giugno 2023

¹⁸ Vincenzo Fasone, Pasquale Maggiore, *Lo sviluppo della dimensione non-aviation nelle aziende di gestione aeroportuale: evidenze empiriche dal caso GEASAR S.p.A.*,

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/2-2011_wp_fasone_maggiore.pdf, 2011-2

servizi commerciali pubblicitari e servizi commerciali complementari (ATM, ma anche vendita di prodotti tipici locali, farmacie, internet caffè e centri benessere);

- **servizi turistici**, cioè la vendita di biglietti per eventi, mostre o spettacoli, ma anche visite guidate all'interno dell'aeroporto in aree non accessibili comunemente;
- **servizi congressuali**, affitto di spazi all'interno dell'aeroporto per conferenze, meeting o convegni, ma anche attraverso catene alberghiere nell'area dell'aeroporto;
- **servizi distributivi e property management**, cioè le attività di real estate di interi terreni e fabbricati dell'aeroporto;
- **servizi consulenziali**, cioè la consulenza da affiancare ai nuovi operatori per la realizzazione della propria infrastruttura aeroportuale o per il miglioramento di quest'ultima¹⁹.

Nella pratica, possiamo classificare i seguenti campi di azione più utilizzati:

- attività *retail*
 - *duty free*;
 - *duty paid*;
- food & beverage (ristorazione, bar, caffè);
- car rental;
- parking;
- gestione degli spazi pubblicitari (*advertising*);
- altre attività (che possono essere riferibili ai servizi di biglietteria, manutenzione dei mezzi, *real estate*)²⁰.

¹⁹ Vincenzo Fasone, Pasquale Maggiore, *Lo sviluppo della dimensione non-aviation nelle aziende di gestione aeroportuale: evidenze empiriche dal caso GEASAR S.p.A.*, https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/2-2011_wp_fasone_maggiore.pdf, 2011-2

²⁰ SEA Milan Airports, *Performance Economiche Del Business Non Aviation*, Sustainability Report, <http://dnf2018.seamilano.eu/it/performance-economiche-del-business-non-aviation#>, 2018

Le previsioni del settore non aviation sono estremamente positive, tanto che una ricerca di Statista del 2018 sul global duty free e travel retail prevedeva di raggiungere nel 2025 i \$125miliardi²¹.

Tornando leggermente indietro nel tempo e analizzando i dati estratti dal Report Annuale 2010 dell' **ACI - Airports Council International**²², cioè l'associazione di operatori aeroportuali civili creata nel 1991 che oggi rappresenta 712 membri e 1925 aeroporti operanti in 171 paesi, si evince come il totale dei ricavi aeroportuali nel mondo nel 2009 avesse raggiunto i 95 miliardi di dollari; di questi, il 53,5% era rappresentato dal settore aviation e il 46,5% dal non aviation, con un aumento di quest'ultimo del 3% rispetto all'anno precedente.

Entrando più nel dettaglio dei ricavi del non aviation, un balzo importante è stato effettuato grazie al settore del car rental (+9%), food and beverage (+7%) e retail (+2%).

Anche circoscrivendo l'area di analisi agli aeroporti europei, lo stesso report annuale mostra la conferma del trend in progressivo aumento del non aviation in UE, che ha raggiunto i 12,1 miliardi di euro (47% dei ricavi totali) nel 2009.

Elenco delle attività aeroportuali per fonti di profitto	
Aeronautical	Non-Aeronautical
Tasse di sbarco (<i>landing fees</i>)	<i>Duty free</i> e vendita al dettaglio (<i>retail</i>)
Tasse per i passeggeri (<i>passenger fees</i>)	<i>Food and Beverage</i>
Tasse per il parcheggio aeromobili	Autonoleggio (<i>car rental</i>)
Spese di gestione (<i>handling fees</i>)	Pubblicità (<i>advertising</i>)
Canoni di locazione del terminal	Parcheeggi

²¹ Statista, <https://www.statista.com>

²² ACI - Airport Council International, <https://aci.aero/>

Altro (controllo aereo, illuminazione, <i>airbridges</i>)	Servizi di ricarica (benzina, acqua, elettricità, ecc..)
	Altro (consulenza, servizi ai visitatori e alle imprese, sviluppo immobiliare)

Duty Free Shop: letteralmente “negozi senza imposte”, rappresenta un negozio al dettaglio a cui si rivolgono i viaggiatori in aeroporto che non applica le normali imposte locali sui beni commercializzati, e di conseguenza offre l’opportunità di comprare prodotti di marca a prezzi scontati.

Il settore del duty free è un’importante fonte di reddito per gli aeroporti e per i rivenditori presenti al loro interno. La presenza di questo tipo di negozi può attrarre più passeggeri all’interno dell’aeroporto e aumentare il tempo di permanenza in esso, e di conseguenza le entrate per la struttura e i rivenditori.

Tali prodotti, che generalmente variano dagli alcolici ai superalcolici, dai profumi e cosmetici ai beni di lusso, non sono soggetti all’applicazione di dazi doganali del paese in quanto non sono realmente entrati nel territorio nazionale, ma si trovano in quello spazio “di transito” che gode di particolari benefici tributari²³.

Gli operatori duty free ottengono una concessione dalla società di gestione dell’aeroporto attraverso una gara d’appalto (che di solito dura tra i 5 e i 7 anni), in cui vince chi - sulla base delle proprie stime sul traffico aereo, la tipologia di passeggeri e l’importanza dell’aeroporto - riesce ad offrire la commissione sulle vendite totali e la franchigia annua minima più alta e vantaggiosa per l’aeroporto²⁴.

Da questo si evince come il costo degli articoli sia collegato alla localizzazione fisica del duty free e alle commissioni dell’aeroporto di appartenenza, motivo per cui lo stesso prodotto può avere diversi prezzi in differenti duty free.

²³ Alessio Ancillao, *Duty-free shops: come funzionano e chi sono i principali operatori*, <https://www.ninjamarketing.it/2012/11/11/duty-free-shops-come-funzionano-e-chi-sono-i-principali-operatori/>, 11 Novembre 2012

²⁴ N26, *Guida ai negozi duty free*, <https://n26.com/it-it/blog/duty-free>, 7 Giugno 2022

Un rapporto di *researchandmarkets.com*, sottolinea come il mercato globale del duty free negli aeroporti nel 2019 era stimato a 77,6 miliardi di dollari²⁵, con una previsione di tasso di crescita annuo composto del 6,3% (poi drasticamente calato con la pandemia di COVID_19).

Retail Shop: si riferisce alla vasta gamma di negozi e servizi di vendita al dettaglio, rivolti a passeggeri che si trovano in transito o in attesa del proprio volo.

Secondo uno studio di Research and Markets, il mercato globale del retail shop in aeroporto è stato stimato nel 2019 a circa 46,5 miliardi di dollari, con una previsione di tasso annuo composto del 4,2% fino al 2026 (poi drasticamente calato con la pandemia di COVID_19).

I negozi di retail aeroportuale possono includere una vasta gamma di categorie di prodotti, come moda, lusso, accessori, elettronica, libri, articoli da regalo e molto altro. La caratteristica principale è che si tratta di negozi che possono essere di proprietà e gestiti da singole marche, oppure da operatori di retail specializzati che gestiscono più negozi all'interno dell'aeroporto.

I prodotti di lusso rappresentano circa il 40% delle vendite totali nel settore del retail shop, in base all'analisi di The Moodie Davitt Report²⁶.

La loro posizione strategica è di solito in aree ad alta visibilità, zone di transito e zone di attesa dei voli, in modo da catturare l'attenzione dei passeggeri e generare vendite.

I retail shop sono negozi che hanno creato per primi anche un “ambiente” favorevole all'acquisto attraverso un'esperienza piacevole che include la scelta di prodotti di alta qualità, le offerte non presenti al di fuori di questo contesto, la presentazione di prodotti in modo attraente e l'utilizzo di tecnologia per migliorare l'esperienza di acquisto.

Food & Beverage: rappresenta un'importante fonte di reddito per gli aeroporti. In genere, gli aeroporti offrono una vasta gamma di opzioni di ristorazione per soddisfare le esigenze dei passeggeri in transito, che possono variare notevolmente a seconda delle dimensioni dell'aeroporto. In questo settore si trovano principalmente le catene di ristoranti internazionali e le aziende di catering, ma gli aeroporti spesso offrono anche un mix di ristoranti “local”.

²⁵ ResearchAndMarkets.com, *Global Duty-free Retailing Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 - 2025)*, <https://www.researchandmarkets.com>, 2022

²⁶ The Moodie Davitt Report, *Luxury products drive airport retail sales growth, with eyewear emerging as key growth category*, <https://www.moodiedavittreport.com>

Anche la tipologia di ristorazione varia, e l'offerta presente negli aeroporti si adatta a qualsiasi tipo di clientela includendo fast food, bar, caffè e ristoranti veri e propri; non mancano nemmeno ristoranti gourmet e bistrot, soprattutto negli hub più importanti o di scali internazionali.

Menzione a parte in questa categoria è quella dei distributori automatici, che offrono snack e bevande di marchi famosi come Coca-Cola, Pepsi e Nestlé.

Il settore del food & beverage in aeroporto è in costante evoluzione e adattamento alle tendenze ed esigenze del mercato. Molte aziende di ristorazione in aeroporto stanno diventando sempre più innovative, cercando di soddisfare le esigenze dei passeggeri che cercano opzioni di cibo e bevande salutari e sostenibili. Alcune aziende offrono cibi preparati con ingredienti biologici e locali, mentre altre cercano di ridurre l'impatto ambientale della loro attività.

Car Rental: si tratta dell'attività di noleggio auto che si svolge all'interno o nelle immediate vicinanze dell'aeroporto. L'attività è gestita da società di autonoleggio internazionali o locali, e offre servizi di noleggio di auto di varie dimensioni e modelli, compresi veicoli di lusso. Il settore del car rental in aeroporto è un'altra delle attività molto redditizie, in quanto gli aeroporti rappresentano il primo luogo raggiunto della destinazione, che può essere per motivi di lavoro o di svago, per poi muoversi in autonomia. I dati di una ricerca del 2019 di Statista raccontano come i ricavi globali delle società di noleggio auto in aeroporto sono stati di circa 49,4 miliardi di dollari nel 2018.

Anche in questo ambito, in un'ottica "green", molti operatori stanno cercando di innovare e adattarsi alle esigenze dei clienti offrendo servizi come auto elettriche o la consegna dell'auto direttamente in aeroporto.

Il mercato globale del car rental in aeroporto, secondo uno studio del 2021 condotto da Research and Markets, dovrebbe raggiungere una cifra stimata di 63,4 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso annuo composto del 6,1% dal 2021 al 2027²⁷.

²⁷ ResearchAndMarkets.com, *Global Airport Car Rental Market to 2027: Trends, Opportunities and Competitive Analysis*, <https://www.researchandmarkets.com/reports/5691734/global-airport-car-rental-market-to-2027>, Settembre 2022

Parking: altra importante fonte di reddito per gli operatori aeroportuali. Gli aeroporti offrono diverse opzioni di parcheggio, per tutti i tipi di viaggiatori: breve termine, lungo termine, parcheggio coperto, scoperto e servizi di valet parking.

Secondo Allied Market Research, il mercato globale del parcheggio in aeroporto nel 2019, in periodo pre-pandemia, è stato stimato a 5,2 miliardi di dollari²⁸; il COVID_19 ha portato a una diminuzione del 50-70% dei ricavi annuali, dovuto al drastico calo dei viaggi aerei.

Il parcheggio a breve termine, generalmente più costoso e si paga per ogni ora o frazione di ora di permanenza, è di solito utilizzato da accompagnatori o viaggiatori che devono effettuare una breve sosta.

Il parcheggio a lungo termine, più economico con prezzi calcolati in base ai giorni di permanenza, è destinato ai viaggiatori che devono lasciare la propria auto in aeroporto per un periodo prolungato.

Il parcheggio coperto - più costoso dello scoperto, che è il più comune ed economico - è disponibile in alcuni aeroporti ed è destinato a coloro che desiderano proteggere la loro auto dalle intemperie o agenti esterni.

Il servizio di valet parking, infine, è offerto da alcuni aeroporti e consente ai viaggiatori di consegnare la loro auto a un addetto del parcheggio che si occuperà di parcheggiarla al loro posto, ed è il più costoso tra quelli offerti dagli aeroporti.

Inoltre, negli ultimi anni l'innovazione tecnologica sta influenzando anche il settore del parcheggio attraverso le soluzioni di parcheggio digitale, che permettono di prenotare il posto online e di accedere tramite QR code o riconoscimento della targa.

Advertising: consiste nella promozione di prodotti e servizi attraverso la pubblicità in spazi pubblici in aeroporto (gate d'imbarco, corridoi, aree di ritiro bagagli e altri spazi), destinati ai passeggeri in transito.

Anche il settore dell'advertising in aeroporto sta diventando sempre più digitale, con un aumento del 35% delle entrate pubblicitarie digitali nel 2019 negli aeroporti degli Stati Uniti rispetto all'anno precedente²⁹, e soprattutto introiti cresciuti costantemente, che secondo un report di Statista hanno raggiunto negli USA la cifra di 840 milioni di dollari nel 2019³⁰.

²⁸ Allied Market Research, <https://www.alliedmarketresearch.com>

²⁹ Frances Marcellin, *The digital transformation of airport advertising*, in *Airport Technology*, 2019

Gli annunci pubblicitari possono assumere molte forme: cartelloni pubblicitari, video, totem, proiezioni, banner, manifesti, poster, vetrine di negozi e pubblicità dinamica. Spesso le aziende di advertising aeroportuale lavorano in collaborazione con gli aeroporti per identificare gli spazi pubblicitari disponibili e definire le tariffe per l'utilizzo di tali spazi.

Inoltre, questi spazi solitamente vengono utilizzati per promuovere vari prodotti e servizi tra cui compagnie aeree, hotel, ristoranti, car rental, compagnie telefoniche e altri servizi di viaggio.

³⁰ Statista, <https://www.statista.com>

Il travel retail in aeroporto: storia, caratteristiche, evoluzione

Il travel retail in aeroporto è un concetto che si è evoluto nel tempo, incorporando una serie di attività e servizi che inizialmente non erano presenti e che - in base anche al cambiamento dei gusti e degli atteggiamenti dei viaggiatori - sono diventati molto importanti.

Se per “travel retail” più in generale intendiamo, come già scritto in precedenza, una fetta molto importante del non aviation business, e cioè tutte le attività commerciali al dettaglio presenti in un luogo di transito come l'aeroporto, possiamo distinguere tre fasi storiche di evoluzione di questo settore che naturalmente sono state influenzate soprattutto dal contesto socio-politico-economico internazionale.

La nascita di questa “industry” risale al 1947 grazie all'intuizione dell'imprenditore Brendan O'Regan in Irlanda all'aeroporto di Shannon³¹, dove venne inaugurato il primo duty free per passeggeri in transito verso gli Stati Uniti, aprendo quindi il tema dell'extraterritorialità delle aree aeroportuali, con una buona offerta di alcool, tabacco e prodotti locali, ai quali poi si aggiunsero presto anche profumi. Da quel momento, sia in Europa - con Parigi e Amsterdam rispettivamente nel 1952 e nel 1958, sia fuori dall'Europa con Panama che aprì la vendita di riviste, giornali e souvenir³², il settore del travel retail inizia la sua prima fase espansiva con il *duty free* e con il *duty paid* che andrà avanti per tutti gli anni '60, uscendo quasi indenne anche dagli anni '70 e la relativa crisi petrolifera del 1972 - che influi notevolmente sui costi del carburante e di conseguenza sui prezzi dei biglietti.

In questo periodo, nonostante la crisi economica mondiale, la crescita inarrestabile del settore del travel retail porta a un business che salta da 450 milioni a oltre 2 miliardi di dollari³³.

La seconda fase arriva nel 1999, quando nell'ambito della nascente Unione Europea si dà vita al mercato interno europeo e di conseguenza all'abolizione delle barriere doganali compreso il sistema del duty free comunitario, portando quindi a un enorme cambiamento del sistema di

³¹ Padraic Regan, *Flying on course: Public-sector innovation at Shannon airport*, in *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, s.l., IP Publishing, 2017

³² Daniele Gregorio, *Da dentro il travel retail: la risorsa Dufry*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

³³ Daniele Gregorio, *Da dentro il travel retail: la risorsa Dufry*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

travel retail aeroportuale: è in questa fase che il fenomeno raggiunge circa i 18 miliardi di dollari.

Tra la seconda e la terza fase c'è un'altra variabile che rallenta la crescita, e cioè l'11 settembre 2001 e i conseguenti episodi di allarme terrorismo in aeroporto degli anni successivi che riducono la "fiducia" verso il mezzo di trasporto aereo. Ma nonostante ciò, il settore continua la sua espansione arrivando nel 2007 a toccare quota 33 miliardi di dollari (tra duty free e travel retail in senso stretto), grazie alla reingegnerizzazione dei servizi da parte degli operatori che si è basata su tre drivers principali:

1. contrazione dei costi;
2. crescita dell'efficienza;
3. focus sul cliente all'insegna della qualità.³⁴

E' da questo momento che si ha un deciso cambio di rotta da un mercato basato principalmente sull'esenzione fiscale (duty free) al moderno concetto di travel retail (inteso come negozio di vendita al dettaglio) che comprende anche i marchi del lusso.

La terza grande fase storica di cambiamento di questa industry coincide con la cosiddetta "*democratization of travel*", cioè l'allargamento del concetto di viaggiatore a qualsiasi ceto sociale di qualsiasi continente, che si fonda su una serie di fattori:

- l'ingresso nel mercato delle compagnie low cost;
- la globalizzazione;
- l'utilizzo di internet per una nuova concezione del viaggio.

Si evolve così sia il profilo del viaggiatore che il concetto stesso di travel retail; da un lato infatti si amplia il target di riferimento sia dal punto di vista anagrafico - con un pubblico più giovane rispetto all'età media più alta che era in precedenza - sia per quanto riguarda l'eterogeneità del background socio-economico e geografico; nazionalità che precedentemente erano un target minoritario come russi, cinesi e arabi, iniziano a viaggiare molto di più

Cambiano quindi anche gli interessi del pubblico in termini di acquisti e di brand, capacità di spesa e tipologia di servizi offerti nell'ambito del travel retail: si sviluppa la ristorazione e la vendita di prodotti locali, ci si focalizza inoltre sui marchi di moda luxury.

³⁴ Carlo Maria Lolli Ghetti, *Marketing ambientale nel travel retail*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

Da un'altra prospettiva generale invece, cioè quella della gestione degli aeroporti specialmente in merito alle attività di natura economica, Anne Graham³⁵ individua tre elementi chiave negli ultimi decenni che hanno portato a una drastica evoluzione:

- il processo di privatizzazione degli aeroporti
- l'espansione delle attività commerciali non collegate al settore aviation (tra cui il travel retail)
- la diversificazione proprietaria

Questi tre aspetti, legati indissolubilmente tra loro, vanno inquadrati in un trend di crescita esponenziale degli aeroporti a livello internazionale e delle relative spese di mantenimento e di servizi, di profonde modificazioni avvenute negli ultimi decenni, di sfide dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni e ricerca spasmodica di generare utili.

Dal punto di vista finanziario infatti, come è facile immaginare, la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali è una voce molto costosa all'interno del bilancio: secondo la IATA - International Air Transport Association, tra il 2023 e il 2030 verranno spesi da 1,2 a 1,5 trilioni di dollari in totale per lo sviluppo delle infrastrutture³⁶.

In tema di bilanci delle società aeroportuali, quindi, questi fattori hanno mostrato quanto negli ultimi decenni sia diventata strutturale la componente non aviation nell'ambito dei ricavi aeroportuali: da infrastruttura pubblica supportata dallo Stato a disposizione di utilizzatori terzi, oggi assume sempre più le connotazioni aziendali con annessi vincoli economici di efficacia ed efficienza³⁷.

Basti pensare che nel 2009 l'industria aeroportuale mondiale ha raggiunto un valore di 95 miliardi di dollari ed in tale contesto i ricavi non aeronautici hanno raggiunto il 46,5% del totale, con una crescita del 3% rispetto all'anno precedente sotto la spinta dell'incremento del settore retail (+2%), del real estate (+10%), del car rental (+9%) e del food & beverage³⁸.

³⁵ Anne Graham, *Managing airports. An international perspective*, Oxford, Butterworth-Heinemann, 2008

³⁶ Justin Hayward, *Airport Infrastructure - Everything You Need To Know*, <https://simpleflying.com/airport-infrastructure/>, 12 Gennaio 2023

³⁷ Maria Martellini, *Economia e gestione delle imprese aeroportuali*, s.l., Franco Angeli, 2005

³⁸ Vincenzo Fasone, Pasquale Maggiore, *Lo sviluppo della dimensione non-aviation nelle aziende di gestione aeroportuale: evidenze empiriche dal caso GEASAR S.p.A.*

Diventa chiaro quindi da questo trend come lo sviluppo del non aviation business da parte delle società di gestione sia diventata l'opportunità per raggiungere livelli più alti di produttività, grazie allo stretto legame che si evidenzia tra tali servizi e il core business aeroportuale³⁹.

Una delle prime domande da porsi è quindi se questo tipo di infrastrutture siano a gestione pubblica o privata; una grande distinzione di genere in questo caso va fatta tra Stati Uniti ed Europa. Mentre negli USA quasi tutti gli aeroporti principali sono a gestione governativa - federale o locale, come per esempio il JFK e La Guardia, ma anche Dallas-Fort Worth, Las Vegas McCarran e tanti altri - in Europa invece si è sviluppata una gestione privatistica con una partecipazione minoritaria dello Stato (Roma Fiumicino, Copenhagen e Zurigo) oppure gestione pubblica ma con partecipazione di aziende private (Parigi Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol, Madrid Barajas). In UK molti aeroporti invece sono gestiti totalmente da aziende private, come London Heathrow, a seguito della privatizzazione attuata dal governo britannico nel 1987.

Ad ogni modo, che siano gestiti privatamente o dal Governo, le autorità governative regolano comunque gli aeroporti nel settore dell'aviation attraverso altri specifici enti governativi vista anche la complessità delle strutture e delle operazioni; a livello internazionale c'è l'ICAO - International Civil Aviation Organization⁴⁰, che si occupa di *“promuovere l'adozione di norme internazionali e convenzioni in materia di navigazione aerea, trasporto di passeggeri e merci, sicurezza del trasporto aereo”*.

Un focus specifico va fatto per analizzare la gestione degli aeroporti italiani, da un punto di vista legislativo, e i relativi compiti che spettano al gestore aeroportuale.

Fino al 1993, in Italia erano previste tre tipologie di gestione degli aeroporti civili che possiamo riassumere brevemente in:

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/2-2011_wp_fasone_maggiore.pdf, 2011-2

³⁹ Tae Oum, Chunyan Yu, Xiaowen Fu, *A comparative analysis of productivity performance of the world's major airports: summary report of the ATRS global airport benchmarking research report—2002*, in *Journal of Air Transport Management*, Vol. 9, Settembre 2003

⁴⁰ ICAO - International Civil Aviation Organization, www.icao.int

1. Gestione diretta da parte dello Stato (lo Stato realizza e provvede a suo carico alla manutenzione di beni e infrastrutture, oltre alla gestione dell'aeroporto, e ne percepisce gli introiti)
2. Gestione parziale (concessione di suolo demaniale, mentre la gestione delle infrastrutture rimaneva di competenza dello Stato)
3. Gestione totale (al concessionario si attribuiva la gestione totale di tutti i servizi all'interno dell'aeroporto, incluse le infrastrutture)

Con la riforma del sistema aeroportuale del 1993 (legge n.537/2012), lo Stato ha indicato il modello di gestione totale come regime concessorio prevalente, disponendo quindi la costituzione di una società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato, al fine di promuovere la progressiva privatizzazione degli aeroporti italiani da gestire su basi imprenditoriali⁴¹.

Secondo l'art. 705 del Codice della Navigazione⁴² il gestore aeroportuale è

“il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'Enac [...] il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.”

Il ruolo del travel retail - e più in generale del settore non aviation - diventa quindi un creatore di valore fondamentale per la gestione aeroportuale che ha portato a una completa riconfigurazione del luogo e del concetto stesso di aeroporto.

⁴¹ AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, *La gestione aeroportuale*,

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211723/La+Gestione+Aeroportuale.pdf/763996fe-3a5d-a7c5-b414-8f3019d083d1?t=1585298355383>, Marzo 2013

⁴² ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, *Articolo 705 (Compiti del gestore aeroportuale)*, <https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-nazionale/codice-della-navigazione/articolo-705>, 12 Marzo 2018

Customer Journey e Dwell Time: dall'arrivo in aeroporto al gate

In un luogo come l'aeroporto, e soprattutto nelle relative aree di travel retail, il concetto di tempo assume un carattere fondamentale: innanzitutto perchè si tratta di un luogo “temporaneo” in cui il viaggiatore è “di passaggio” e in attesa della partenza, ma anche perchè in quel lasso di tempo a disposizione il viaggiatore ha un percorso quasi obbligato da compiere tra operazioni necessarie e tempi morti, il tutto con un processo emotivo che cambia continuamente.

Questo lasso temporale che va dal momento dell'arrivo in aeroporto all'imbarco sull'aereo ha una definizione ben precisa, il cosiddetto “customer journey” che da un punto di vista di marketing, Philip Kotler traduce come:

“[...] l'intero insieme di esperienze che i clienti hanno durante il loro rapporto con un'organizzazione, dal momento in cui vengono a conoscenza dell'azienda fino a quando non interrompono la relazione⁴³.”

Tale definizione, applicata al concetto di aeroporto, inquadra il customer journey come la mappatura di tutte le tappe attraverso le quali il passeggero interagisce con l'infrastruttura, fino alla partenza. Questo processo di mappatura consente di identificare i momenti chiave in cui il passeggero può avere un'esperienza positiva o negativa, consentendo alle società di gestione dell'aeroporto di progettare interventi per migliorare l'esperienza del cliente e, nell'ambito del non aviation, per stimolare l'acquisto.

Sebbene i luoghi di vendita al dettaglio abbiamo in generale tutti le stesse caratteristiche, l'aeroporto è caratterizzato invece da molte differenze sia nell'ambiente che nello shopping journey, che possono essere circoscritte in tre fattori:

1. **Time available:** la tempistica della fase airside, cioè successiva ai controlli di sicurezza, è una variabile fuori dal controllo del passeggero. Secondo Bohl (2014), in una situazione come quella dell'aeroporto con un tempo limitato e definito a disposizione

⁴³ Philip Kotler, *Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs to Know*, s.l., Wiley, 2003

per lo shopping, il tempo influisce sugli acquisti. Diversi studi dimostrano un legame tra il dwell time e le vendite, con il 50% di tutti gli acquisti che si verificano entro 30 minuti dall'ingresso dei passeggeri nell'area commerciale;

2. **Walking distance in the terminal:** mentre in luoghi di vendita classici i consumatori cercano di prendere il percorso più breve per passare da un negozio all'altro, in aeroporto i passeggeri sono obbligati a percorrere *grandi* distanze, attraversando quindi varie aree con negozi ricchi di offerte, sperimentando l' "*happy hour shopping*" (Crawford & Melewar, 2003; Omar & Kent, 2001) e visitando più negozi "to kill time".
3. **Human crowding:** cioè lo stato di stress psicologico che si verifica con la percezione di troppa presenza umana in uno spazio limitato (misurato tramite la variabile oggettiva della densità) che influisce anche sull'intenzione dell'acquisto. In ambito di airport retail poi, il concetto di human crowding si manifesta a due livelli:
 - a. **store crowding**, cioè il numero di persone all'interno di uno stesso negozio; la presenza di altri potenziali consumatori può generare emozioni positive, in quanto si tende anche a seguire i comportamenti di altri consumatori;
 - b. **airport crowding**, cioè il numero di persone totali in aeroporto; la quantità di persone in aeroporto potrebbe essere percepito come positivo nell'ambito della vendita⁴⁴, soprattutto se si raggiunge un livello equilibrato di crowding che non genera congestione e di conseguenza non aumenta lo stress psicologico. Infatti, l'*over-crowding* può generare l'effetto contrario e la sensazione di rischio di perdere il volo.

Per mitigare gli effetti dello human crowding negli aeroporti, le società di gestione adottano una serie di strategie che vanno dall'organizzazione del flusso di passeggeri all'aumento degli spazi comuni, dall'uso di tecnologie per migliorare la gestione dei flussi all'implementazione di servizi di comfort e intrattenimento. Inoltre, molte aziende di retail aeroportuale si concentrano sul miglioramento dell'esperienza del cliente in queste aree, offrendo ad esempio sedili confortevoli, aree relax, servizi di ristorazione e di intrattenimento, alcuni aeroporti hanno aggiunto addirittura delle strutture come karaoke, piscine, golf facilities e saune per

⁴⁴ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

rendere il dwell time aeroportuale più piacevole e trasformando quindi il passeggero in un cliente condiviso sia della compagnia aerea che dell'aeroporto, con una indissolubile relazione dal punto di vista commerciale tra le due parti⁴⁵.

Lo shopping in aeroporto avviene in un contesto ricco di segnali che ricordano al consumatore il principale obiettivo della presenza, cioè prendere un volo. Quindi la distinzione assoluta che c'è tra la classica vendita al dettaglio e il travel retail risiede proprio nell'unicità del luogo che possiede una serie di fattori caratteristici che influenzano il comportamento di acquisto: le destinazioni, il tempo a disposizione, il ritardo del volo⁴⁶.

Va sottolineato anche che rispetto ad altri ambienti, il travel retail aeroportuale ha caratteristiche stabili - come per esempio l'uniformità della motivazione della visita, la questione del tempo medio - ma anche elementi variabili e molto complessi - la difformità sul piano socio-culturale e geografico - che rendono la strategia di marketing unica nel suo genere: la specificità è l'elemento da tenere in fortissima considerazione, in grado di impattare su strategie apparentemente sconnesse, come l'uso del colore per gli ambienti di un punto vendita⁴⁷.

Un aeroporto e un'esperienza di airport retail che soddisfa il desiderio dei passeggeri in termini di "sense of place" e favorisce le giuste emozioni, anche attraverso un'esperienza più personalizzata e tecnologica, aumenta inevitabilmente anche la propensione agli acquisti: per fare ciò, è necessario innanzitutto individuare e riconoscere il proprio pubblico di riferimento e adattare di conseguenza l'esperienza di retail⁴⁸.

⁴⁵ Vincenzo Fasone, Lukas Kofler, Raffaele Scuderi, *Business performance of airports: non aviation revenues and their determinants*, in *Journal of Air Transport Management*, Vol. 53, Giugno 2016

⁴⁶ Peter Mohn, *The shopping experience – it has to be omni...*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

⁴⁷ Carlo Maria Lolli Ghetti, *Marketing ambientale nel travel retail*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

⁴⁸ Peter Mohn, *The shopping experience – it has to be omni...*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

Alcune ricerche⁴⁹ hanno provato ad analizzare il percorso del passeggero dall'arrivo in aeroporto all'imbarco: il caso per esempio degli Aeroporti di Roma per un passeggero che deve prendere un volo con destinazione extra-europea.

Il passeggero utilizzava circa 30 minuti in totale per le operazioni di check-in, controllo passaporti e controllo di sicurezza: considerando fisso l'orario di imbarco, più tempo passa per questo processo obbligatorio e meno tempo avrà a disposizione, di conseguenza, per la sua esperienza di shopping o consumo in aeroporto. Già questo step all'aeroporto di Roma Fiumicino è stato ottimizzato negli ultimi anni in termini di tempistiche attraverso l'utilizzo di e-gate per il controllo passaporti e riduzione dei tempi per il controllo di sicurezza.

La ricerca è partita quindi dall'analisi se il tempo a disposizione abbia una correlazione diretta con la propensione agli acquisti: nel lasso di tempo che va da 0 a 3h, questa correlazione relativa al rapporto tra spesa per passeggero e tempo (cd. *Sppax*) è decisamente alta e in forte crescita, mentre nella frazione temporale successiva - che va da 3h a 7h - si ha un rallentamento della curva benchè resti comunque positiva.

Il punto di saturazione, oltre il quale l'impatto sul fatturato totale è minimale, è individuabile intorno a 3,5h⁵⁰.

⁴⁹ Fulvio Fassone, *Aeroporto: i tempi del passeggero e il tempo degli acquisti*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

⁵⁰ Fulvio Fassone, *Aeroporto: i tempi del passeggero e il tempo degli acquisti*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

Fonte: Aeroporti di Roma⁵¹

Il customer journey aeroportuale può quindi essere suddiviso in due momenti ben distinti:

- **landside**, cioè il tempo passato nel lato terra. La porzione di tempo spesa prima dei controlli di sicurezza e delle pratiche doganali; l'area aeroportuale dedicata alle attività lato terra è visitabile anche da eventuali accompagnatori che non devono necessariamente compiere il viaggio;
- **airside**, cioè il tempo passato nel lato volo. Il tempo col più alto potenziale di interesse per le attività di travel retail, che il passeggero ha disponibile dopo aver esaurito le pratiche di dogana e imbarco. Le aree riservate al lato volo sono accessibili solamente ai passeggeri muniti di documenti che consentono il decollo⁵².

In entrambi i momenti sono presenti due tipologie di attività che il passeggero svolge:

1. **Attività di processo**, cioè le operazioni obbligatorie per permettere l'imbarco, che hanno anche un periodo di tempo definito e che naturalmente possono generare stress

⁵¹ ADR - Aeroporti di Roma, <https://www.adr.it>

⁵² Carlo Maria Lolli Ghetti, *La domanda dal Dwell Time evolve. E l'offerta?*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

(l'arrivo in orario in aeroporto, il check-in, il controllo passaporti e i controlli di sicurezza);

2. **Attività discrezionali** (o volontarie), cioè quelle a scelta del passeggero che sono soggette a variabili emotive.

Ai passeggeri è richiesto comunque di presentarsi in anticipo per completare le operazioni di processo: di conseguenza, il tempo tra l'ingresso in aeroporto e la partenza è aumentato significativamente negli ultimi anni a vantaggio delle attività discrezionali.

A differenza dei consumatori in un normale luogo di acquisto, il passeggero quindi attraversa quella che è nota come "*travel stress curve*", o curva dello stress da viaggio (Scholvinck, 2000), che rappresenta la prima fase.

Per poi raggiungere la fase delle attività discrezionali che è vista come l' "*happy hour shopping*" per i rivenditori aeroportuali, che è caratterizzata da acquisti d'impulso o non pianificati (Crawford & Melewar, 2003)⁵³.

Emergono quindi, secondo uno studio di Cheng-Lung Wu e Yimeng Chen, due caratteristiche strategiche importanti che influiscono sull'airport retail:

1. **il dwell time del passeggero nel terminal:** l'impatto cioè che il tempo libero che si passa nel terminal in attesa dell'imbarco può avere sulle probabilità di procedere all'acquisto
2. **il layout del terminal:** le caratteristiche fisiche dell'ambiente di acquisto, che può influire sulle decisioni di spesa del viaggiatore, come per esempio il profumo, i colori utilizzati e la musica, ma anche il luogo del negozio e la grandezza del terminal.

Emerge qui il concetto di "Dwell Time", concetto legato ai tempi d'attesa che ha una serie di interpretazione leggermente diverse in base al contesto di utilizzo, ma che negli ultimi anni ha acquisito importanza notevole nel settore del travel retail legata alle grandi infrastrutture come

⁵³ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

gli aeroporti proprio perchè ha un impatto estremamente significativo sulla motivazione di acquisto da parte di quella che è definita come “captive audience”, o audience prigioniera⁵⁴.

Dal punto di vista del passeggero, si riferisce ai tempi di attesa per la fruizione del servizio di trasporto che ha motivato la presenza nell’infrastruttura in questione, e cioè la somma dei diversi elementi che incidono sul tempo complessivo del viaggio: tempi di attesa per l’imbarco, tempo di attesa per la gestione del bagaglio, il passaggio da un mezzo all’altro⁵⁵.

Nel caso specifico dell’aeroporto poi, il dwell time è quindi legato anche al valore del tempo - obbligato - trascorso dal consumatore in un’area con negozi, ristoranti e altri servizi:

“the consumer’s time spent in an area featuring shops and restaurants, as reported by the consumer on exit”⁵⁶

che rientra in entrambe le fasi di landside e airside, ma che si concretizza molto di più nel secondo.

⁵⁴ Il concetto di “captive audience”, o audience prigioniera, è un concetto legato al marketing in cui un pubblico è costretto o obbligato a rimanere presente in un determinato luogo o situazione, in cui ha limitate o nessuna opzione per evitare o ignorare il messaggio o le informazioni che gli vengono presentate. In ambito aeroportuale, questo concetto si collega a un luogo in cui i prezzi medi esposti sono più alti della media, proprio in quanto percorso obbligato.

⁵⁵ Iolanda Conte, *Il Dwell time nelle infrastrutture: integrare reti e livelli di servizio*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

⁵⁶ Patrick Bohl, *The impact of airport shopping environments and dwell time on consumer spending*, *Vezetéstudomány / Budapest Management Review*, 2014, http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1738/1/vt_2014n11p11.pdf

Fonte: Alison Livingstone, Vesna Popovic, Ben Kraal, Philip J.Kirk, *Understanding the Airport Passenger Landside Retail Experience*⁵⁷

Questo perché mentre nella prima fase (landside) le operazioni obbligatorie come il check-in, il controllo dei passaporti e i controlli di sicurezza generano un impatto emotivo stressante, ed allo stesso tempo il desiderio del passeggero è quello di uscirne velocemente, la seconda fase (airside) invece è il momento in cui si sperimenta un picco di piacere dovuto al calo di adrenalina successivo al superamento della prova rappresentata dalle attività di processo principali e che viene recepito come un momento vuoto da poter riempire attraverso attività ricreative⁵⁸.

A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione: mentre nella fase landside il dwell time è spezzettato in vari momenti - tra l'arrivo in aeroporto e il check-in, tra il check-in e il controllo di sicurezza - nella fase airside il dwell time è un unico blocco temporale che arriva fino all'imbarco.

⁵⁷ Alison Livingstone, Vesna Popovic, Ben Kraal, Philip J.Kirk, *Understanding the Airport Passenger Landside Retail Experience*, <https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2440&context=drs-conference-papers>, Bangkok (Thailand), 2012

⁵⁸ Carlo Maria Lolli Ghetti, *La domanda dal Dwell Time evolve. E l'offerta?*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

E' questa la finestra temporale più importante per il non aviation business e per il travel retail in dettaglio: benchè nella landside possano essere presenti ancora gli accompagnatori che influiscono positivamente sulla propensione all'acquisto nei bar o ristoranti, sono invece le attività commerciali presenti nella airside quelle più efficaci in termini di vendita.

Fonte: Alison Livingstone, Vesna Popovic, Ben Kraal, Philip J.Kirk, *Understanding the Airport Passenger Landside Retail Experience*

Dati empirici⁵⁹ mostrano infatti come la suddivisione in percentuale del dwell time aeroportuale sia 32% nella fase landside e il restante 68% nella fase airside.

Uno studio di Patrick Bohl sull'impatto delle shopping areas degli aeroporti e il dwell time sulla propensione all'acquisto ha mostrato come lo "shopping to kill time"⁶⁰ è una delle principali motivazioni citate per gli acquisti in aeroporto, e che un maggior tempo a disposizione aumenta anche le probabilità di spendere di più.

Varie analisi mostrano come esista anche una relazione positiva sull'acquisto - anche quello sequenziale - sia col tempo disponibile che con le distanze percorse a piedi. È quindi importante incoraggiare i passeggeri ad attraversare l'area di vendita al dettaglio. Il design e il

⁵⁹ Carlo Maria Lolli Ghetti, *La domanda dal Dwell Time evolve. E l'offerta?*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

⁶⁰ Gerry Crawford, T.C. Melewar, *The importance of impulse purchasing behaviour in the international airport environment*, in *Journal of Consumer Behaviour*, 2003

layout dell'area aeroportuale dedicata alla vendita al dettaglio verso i gate di partenza acquista un valore strategico per generare il coinvolgimento all'acquisto⁶¹.

Fasone, Kofler e Scuderi individuano invece dodici ipotesi⁶² che influiscono sulle fonti di non aviation revenue degli aeroporti, e le variabili che possono influenzare le loro performance finanziarie:

1. Dimensione aeroportuale: gli aeroporti più grandi hanno maggiori opportunità di generare ricavi nel settore del non aviation, grazie alla maggiore presenza di passeggeri e alla possibilità di ospitare una maggiore varietà di attività commerciali;
2. Tipologia di aeroporto: gli aeroporti hub e di destinazione sono in grado di generare maggiori entrate non aviation rispetto agli aeroporti di piccole dimensioni;
3. Concorrenzialità: gli aeroporti in mercati altamente competitivi hanno maggiore bisogno di diversificare le proprie attività commerciali;
4. Regolamentazione: la legislazione nazionale in materia può influenzare la capacità degli aeroporti di generare revenue nel settore del non aviation;
5. Tipologia di passeggeri: i passeggeri business class sono maggiormente propensi a spendere in attività commerciali rispetto ai passeggeri leisure.
6. Lunghezza del volo: in generale, i voli a lungo raggio hanno un impatto positivo sull'acquisto di prodotti di lusso, mentre le tratte brevi hanno un impatto positivo sui prodotti di consumo di massa;
7. Destinazioni: la quantità di destinazioni a disposizione in un aeroporto ha un impatto positivo sulle attività commerciali;
8. Compagnie aeree di bandiera: questo tipo di compagnie possono influenzare la scelta dell'aeroporto di destinazione da parte dei passeggeri e quindi avere un altro impatto positivo sulle non aviation revenue;

⁶¹ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

⁶² Vincenzo Fasone, Lukas Kofler, Raffaele Scuderi, *Business performance of airports: non aviation revenues and their determinants*, in *Journal of Air Transport Management*, Vol. 53, Giugno 2016

9. Posizione geografica: la presenza di aeroporti in aree con una forte propensione al turismo aumenta le entrate nel settore del non aviation;
10. Gestione degli spazi dell'aeroporto: la capacità di gestire efficacemente gli spazi dell'aeroporto è collegata direttamente con l'aumento degli introiti del non aviation;
11. Qualità dei servizi: servizi di livello possono influenzare la scelta dei passeggeri di trascorrere più tempo nell'area commerciale, con un vantaggio in termini di revenue;
12. Varietà dei servizi: la presenza di servizi di ogni tipo, dal relax all'entertainment, all'acquisto di lusso al food and beverage, può anche questo influenzare la decisione dei passeggeri di trascorrere più tempo in aeroporto.

Vediamo infine in modo schematico il percorso che fanno i passeggeri dal loro ingresso in aeroporto, fino all'imbarco, per avere un quadro chiaro delle fasi e degli stimoli che si riscontrano:

1. Innanzitutto il **parcheggio**: nel 2018, il costo medio a livello internazionale di una settimana di parcheggio era di 98 \$ (Heathrow era il più costoso, circa 249 \$/settimana).
2. Poi c'è il **check-in**: i passeggeri arrivano ancora con largo anticipo in aeroporto rispetto alla partenza dei voli (Business Insider parla di una media internazionale di 2 ore e 17 minuti), ma la tecnologia che negli ultimi anni è stata adottata ha velocizzato sia il check-in che i security check attraverso totem digitali, che inducono di conseguenza i viaggiatori a trascorrere più tempo nelle zone commerciali dell'area airside.
3. Dopo il security check, c'è quella area chiamata "**recomposure**", cioè una piccola zona tranquilla dove avere il tempo di recuperare il cellulare, il portafogli e rimettersi in sesto: è una "strategia psicologica" che serve per abbassare il livello di stress dovuto ai controlli e per rendere i passeggeri più propensi a fare acquisti.
4. La prima area che si incontra nella zona airside è il **duty-free**, secondo un passaggio obbligatorio per raggiungere il gate di imbarco. Per esempio dal punto di vista strutturale, all'aeroporto di Heathrow i percorsi pedonali nel duty free virano a sinistra,

perché questo lascia molto più spazio per lo shopping sulla parte destra del percorso⁶³: secondo la società di consulenza *Intervistas*, ciò porta maggiori revenues perché la maggior parte delle persone è destrorsa e passa più tempo a guardare a destra. Inoltre, come già visto, duty free significa che le tasse estere sulle merci vengono rimosse ma allo stesso tempo questo non significa necessariamente che i prodotti siano più economici (lo può essere per prodotti come come alcool o sigarette, spesso molto tassate, ma non per prodotti come giocattoli, elettronica e anche cibo che presentano comunque un prezzo al dettaglio complessivamente più alto). Il duty free è globalmente un settore enorme del valore di oltre 67 miliardi di dollari nel 2018 secondo il rapporto di *Coherent Market Insights*.

5. Dopo il duty free, si arriva nell'**area principale dello shopping** con molte opzioni per mangiare e spendere; in questa zona sono presenti molti cartelli strategicamente posizionati che indicano il tempo di percorrenza per raggiungere i gate, che servono dal punto di vista psicologico per mantenere un basso livello di stress per il passeggero: se infatti i passeggeri aumentano dell'1% il livello di soddisfazione, le vendite aeroportuali aumentano dell'1,5%⁶⁴.

La disposizione dei negozi, la segnaletica e le vetrine attraenti sono studiate per massimizzare la visibilità e l'attrattiva dei prodotti esposti. Inoltre, le promozioni e le offerte speciali lungo il percorso possono incentivare ulteriormente i passeggeri a fare acquisti. Questa caratteristica del percorso obbligato negli aeroporti rende l'area commerciale un ambiente altamente visibile e accessibile per i passeggeri. Anche coloro che potrebbero non essere intenzionalmente in cerca di prodotti possono essere influenzati dalle vetrine, dagli annunci e dall'atmosfera dei negozi lungo il percorso.

In quest'area, anche i ristoranti sono progettati con grandi finestre, musica rilassante e punti vendita "aperti" per mantenere alta la soddisfazione e la voglia di spendere, ma con prezzi elevati rispetto alla media: per esempio secondo il magazine *The Points Guy*

⁶³ Steve Cameron, *Sneaky Ways Airports Get You To Spend Money*, <https://www.businessinsider.com/airports-spend-more-money-duty-free-shopping-restaurants-2019-8?r=US&IR=T>, 2019

⁶⁴ US Global Investors, <https://www.usfunds.com>

al Los Angeles Airport c'è un aumento medio del 18% sul cibo rispetto ai locali fuori l'aeroporto: i prezzi elevati sono in parte dovuti al fatto che i ristoranti pagano un canone di locazione mensile alto rispetto alla media fuori. Per compensare gli affitti elevati quindi, negli ultimi anni si è notata anche una trasformazione dei ristoranti aeroportuali che sono diventati più elaborati: non solo catene di fast food, ma anche steakhouse, hamburgerie e ristoranti veri e propri, oltre a cocktail bar e oyster club.

6. Una volta annunciato il gate di partenza, il passeggero si dirige verso l'imbarco appunto e durante la lunga passeggiata attraverso il **terminal** si passa davanti a negozi allestiti con schemi diagonali in modo da mostrare tutte le merci presenti; i corridoi di questi negozi sono molto larghi per far passare i bagagli e anche qui i prezzi sono gonfiati – sempre per la questione del canone di locazione mensile elevato, che porta in alcuni casi a un aumento anche del 200% per una bottiglia d'acqua.
7. In quest'ultimo tratto prima dell'imbarco, c'è spesso anche un **currency exchange** a disposizione, ma con un tasso di cambio più alto rispetto all'esterno tra il 10% e il 26% (fonte: Investopedia) escluse le spese di servizio.
8. Quando il passeggero arriva al gate di imbarco, sono comunque presenti gli ultimi negozi "**last minute**".

Il passeggero in aeroporto: profilazione e segmentazione

Da un punto di vista di marketing, quando parliamo del passeggero in aeroporto dobbiamo analizzare tutta una serie di elementi che rendono sia il luogo che l'audience unico nel suo genere: possiamo parlare infatti di “*captive customer audience*” o audience prigioniera⁶⁵, per usare un termine forte ma che rappresenta un target di clienti potenziali che sono “obbligati” a passare del tempo in un determinato luogo (area commerciale) in attesa dell'imbarco.

Come già detto in precedenza, l'ingresso delle compagnie low cost nel mercato, e la relativa possibilità di viaggiare a prezzi bassi - insieme a un'altra serie di fattori strategici - ha portato alla democratizzazione del viaggio con conseguente ampliamento del target di riferimento dal punto di vista anagrafico, socio-economico e geografico. L'aeroporto quindi diventa uno dei luoghi principali - anche - per gli acquisti, non a caso negli ultimi anni i principali gruppi industriali dei settori moda e ristorazione hanno aumentato notevolmente la loro presenza all'interno.

Tale evoluzione ha creato un nuovo target di pubblico del travel retail che presenta caratteristiche abbastanza ampie:

- maggiore sensibilità verso i prezzi;
- background socio-culturale più vario;
- abbassamento dell'età media (e allo stesso tempo allargamento della forbice anagrafica);
- eterogeneità del pubblico, con l'ingresso anche di russi, cinesi e arabi;
- allargamento dei settori di interesse per lo shopping.⁶⁶

Più nel dettaglio, la crescita di alcune categorie merceologiche segue quindi anche la segmentazione della clientela aeroportuale, che diventa sempre più polarizzata tra passeggeri dei voli a basso costo - in costante crescita, e il maggior afflusso di passeggeri da e per destinazioni extra europee. Questi ultimi, pur rappresentando una quota minoritaria del

⁶⁵ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

⁶⁶ Carlo Maria Lolli Ghetti, *Marketing ambientale nel travel retail*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

volume complessivo dei passeggeri, grazie al loro potere d'acquisto, in alcuni casi fino a cinquanta volte superiore a quello del segmento passeggeri delle tratte nazionali, sviluppano in tutti gli aeroporti fatturati molto importanti⁶⁷.

Se è vero quindi che da un certo punto di vista questo “ambiente” può beneficiare della condizione emotiva - positiva - del passeggero che invoglia all'acquisto, da un altro punto di vista invece questa ampiezza dell'audience di riferimento rende molto complessa l'individuazione di una valida strategia ad hoc di marketing.

Tradizionalmente la letteratura indica che i passeggeri delle compagnie low cost spendono di più nei servizi commerciali offerti negli aeroporti rispetto ad altri tipi di passeggeri, soprattutto sono clienti particolarmente attenti ai servizi di ristorazione a causa della mancanza di pasti o snack gratuiti in volo⁶⁸.

Su questo argomento una prima macro distinzione nell'ambito del comportamento d'acquisto nelle aree aeroportuali è quella che propone Andrea Belardini tra due tipologie di passeggeri: il viaggiatore “business”, di compagnie premium e che generalmente effettua anche voli intercontinentali, e il viaggiatore “leisure” di compagnie low cost o corto/medio raggio che generalmente viaggia per piacere.

⁶⁷ Fulvio Fassone, David Jarach, *Travel retail aeroportuale 2017, prime indicazioni*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

⁶⁸ Anne Graham, *Managing airports: an international perspective*, 4th edition, s.l., Routledge, 2013

<i>Tipologia</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Domanda</i>	<i>Assieme</i>
<i>Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Poco tempo - Alto livello di stress - Buona conoscenza dell'aeroporto 	<ul style="list-style-type: none"> - Edicole e librerie - Elettronica - Vestiario - Articoli da regalo - Articoli per la persona - Ristorazione veloce - Ristoranti con servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Soli - Colleghi
<i>Leisure, Vfr (Visiting Friends and Relatives)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Buon umore - Molto tempo - Ansia relativa agli acquisti - Scarsa conoscenza dell'aeroporto 	<ul style="list-style-type: none"> - Edicole e librerie - Prodotti per la cura della persona - Farmacie - Accessori - Souvenir - Ristorazione tipica del luogo 	<ul style="list-style-type: none"> - Soli - Coppie - Famiglie - Amici

Fonte: Belardini 2009

Con questa prima distinzione per tipologia di passeggero, Belardini prova a individuare una serie di caratteristiche e attitudini di acquisto generalizzate: il viaggiatore “business”, abituato a viaggiare per lavoro, riduce al minimo il dwell time aeroportuale e lo impiega per continuare l'attività lavorativa o parlare con i colleghi, limita il suo tempo libero all'acquisto di prime necessità o cercando velocemente regali o souvenir per la famiglia.

Il viaggiatore “leisure” invece viaggia generalmente in low cost, con amici o in famiglia e soprattutto per motivi di piacere, quindi di buon umore e con più tempo a disposizione che lo rende propenso all'acquisto⁶⁹.

Tuttavia, nella letteratura recente emergono studi sempre più approfonditi che indicano come gli acquisti di passeggeri low cost siano inferiori rispetto ad altri tipi di passeggeri, in quanto si rivolgono a una fetta di mercato che è sensibile al prezzo⁷⁰.

⁶⁹ Carlo Maria Lolli Ghetti, *Marketing ambientale nel travel retail*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

⁷⁰ Muneki Yokomi, Phill Wheat, Jun Mizutani, *The impact of low cost carries on non-aeronautical revenues in airport: an empirical study of UK airports*, in *Journal of Air Transport Management*, 2017

Patrick Bohl per esempio ha identificato dodici variabili che influenzano il consumo dei viaggiatori all'interno delle strutture aeroportuali, che possono essere il punto di partenza dell'analisi:

1. La tipologia di viaggio: la finalità del viaggio (business o leisure) può influenzare il comportamento di spesa dei viaggiatori negli ambienti commerciali dell' aeroporto;
2. La tipologia di viaggiatore: si riferisce alle preferenze e alle abitudini di spesa, che possono variare a seconda delle caratteristiche demografiche, culturali ed economiche dei viaggiatori (età, genere, reddito, ecc.);
3. L'orario di arrivo e di partenza: gli orari dei voli possono influenzare il tempo che i viaggiatori trascorrono in aeroporto e, di conseguenza, il loro comportamento di spesa;
4. La durata del soggiorno in aeroporto: si ricollega al concetto di *dwel time*; in linea generale, i viaggiatori che trascorrono più tempo in aeroporto tendono a spendere di più rispetto a quelli che vi soggiornano per tempi brevi;
5. La disponibilità di tempo: i viaggiatori con tempo a disposizione (*dwel time*) nelle aree commerciali dell'aeroporto tendono a spendere di più in attività di intrattenimento e ristorazione, in quanto si collega al concetto di "to kill the time";
6. La disponibilità di denaro: cioè la capacità di spesa;
7. La disponibilità di credito: carte di credito - o comunque i pagamenti elettronici più in generale - possono favorire la spesa dei viaggiatori;
8. La percezione di prezzo: la percezione di essere di fronte a offerte, occasioni o opportunità uniche di convenienza influisce sul comportamento di acquisto;
9. La percezione di qualità: in questo caso anche la percezione di essere di fronte a un prodotto di qualità o di lusso, influisce sul comportamento soprattutto se collegato al punto precedente;
10. La familiarità con l'aeroporto: conoscere già la struttura aeroportuale, o comunque esserci già passato, crea quella confidenza emotiva e propensione all'acquisto nella scelta dei negozi e dei servizi da parte dei viaggiatori;
11. La disponibilità di informazioni: cioè avere informazioni dettagliate sulla presenza di negozi e servizi attraverso piante dell'area commerciale;

12. La motivazione all'acquisto: le motivazioni che spingono i viaggiatori all'acquisto possono influenzare il loro comportamento di spesa⁷¹.

Dal punto di vista delle motivazioni che spingono all'acquisto, invece, vale sottolineare lo studio di Yi-Shih Chung che distingue quattro tipologie:

1. **Functional motivation:** riguardano aspetti tangibili, come l'assortimento dei prodotti, la qualità e il prezzo;
2. **Social motivation:** riflettono la necessità di comunicare con altri che condividono gli stessi interessi, affiliarsi a gruppi di pari e interagire con i venditori;
3. **Experiential motivation:** si riferiscono alla necessità di stimoli sensoriali e di esperienze piacevoli;
4. **Travel-related motivation:** sono motivazioni legate al viaggio, come per esempio l'acquisto di souvenir o liberarsi di moneta straniera residua⁷².

La motivazione dominante dello shopping aeroportuale sembra essere collegata agli acquisti d'impulso ("impulse shopping"), che si assesta intorno al 70% del totale (Crawford e Melewar, 2003), dovuti principalmente a "to fill in time" e "to find a particular product" (Baron e Wass, 2006)⁷³.

Un'ulteriore ricerca scientifica di Cheng-Lung Wu e Yimeng Chen invece distingue tre diverse categorie di fattori che influiscono sulle revenue dell'airport retail:

1. **le caratteristiche del passeggero:** queste caratteristiche hanno un forte impatto sulle revenue, e possono a loro volta distinguersi in:
 - a. le preferenze individuali d'acquisto
 - b. gli aspetti socio-demografici come l'età, il sesso, la nazionalità e il reddito
 - c. la natura del viaggio come la motivazione del viaggio, la frequenza, l'utilizzo di compagnie low cost e il dwell time in aeroporto

⁷¹ Patrick Bohl, *Passenger Shopping Behavior and Purchase Decisions in Airport Retailing: A Typology of Travelers*, in *Journal of Travel Research*, 2011

⁷² Yishih Chung, Wan-Erh Chiang, Cheng-Lung Wu, *Air passengers' shopping motivation and information seeking behaviour*, in *Journal of Air Transport Management*, 2013

⁷³ Patrick Bohl, *Towards a dynamic model of airport shopping behaviour*, in *Tudományos Próbapálya*, 2013

2. **il dwell time del passeggero nel terminal:** l'impatto cioè che il tempo libero che si passa nel terminal in attesa dell'imbarco può avere sulle probabilità di procedere all'acquisto
3. **il layout del terminal:** le caratteristiche fisiche dell'ambiente di acquisto, che può influire sulle decisioni di spesa del viaggiatore, come per esempio il profumo, i colori utilizzati e la musica, ma anche il luogo del negozio e la grandezza del terminal.

Mentre gli ultimi due punti sono stati affrontati nel paragrafo precedente e riguardano in modo più diretto il customer journey, il primo aspetto è quello che va approfondito in questa fase, in quanto le singole caratteristiche di ciascun passeggero possono avere differenti livelli di impatto sull'airport retail revenue. Perciò, la segmentazione del mercato è fondamentale dalla prospettiva dello sviluppo del retail business, del marketing e del pricing⁷⁴.

Due ricerche molto importanti in questo ambito sviluppano una classificazione di clienti aeroportuali - i cosiddetti "airport shoppers" - basandosi sulle caratteristiche dei passeggeri: lo studio di Geuens, Vantomme e Brengman (2004) identifica tre gruppi:

- **Apathetic Shoppers**, cioè quelli non interessati allo shopping e che vanno direttamente al gate d'imbarco, o riposano;
- **Mood Shoppers**, principalmente uomini, impulsivi, influenzati e stimolati all'acquisto dall'ambiente;
- **Shopping Lovers**, soprattutto donne stimolate da acquisti di tipo impulsivo, con una preferenza netta verso i negozi più grandi e vicino al gate d'imbarco⁷⁵.

A questi tre gruppi individuati, lo studio successivo di Chung, Wu e Chiang (2013) ne aggiunge un quarto, i "**Traditional Shoppers**" che tendono a pianificare in anticipo lo shopping e sono più razionali nelle spese⁷⁶.

⁷⁴ Cheng-Lung Wu, Chen Yimeng, *Effects of passenger characteristics and terminal layout on airport retail revenue: an agent-based simulation approach*, in *Transportation Planning and Technology*, 2019

⁷⁵ Maggie Geuens, Delphine Vantomme, Malaika Brengman, *Developing a typology of airport shoppers*, in *Tourism Management*, 2004

⁷⁶ Yishih Chung, Wan-Erh Chiang, Cheng-Lung Wu, *Air passengers' shopping motivation and information seeking behaviour*, in *Journal of Air Transport Management*, 2013

Anche il genere sessuale è un fattore chiave per la segmentazione del mercato del travel retail aeroportuale, principalmente per le differenze sostanziali di comportamento all'acquisto e per la scelta dell'acquisto stesso: mentre le donne sono più propense allo shopping degli uomini (Baron e Wass, 1996) e soprattutto verso prodotti di cosmetica, abbigliamento, scarpe e accessori, gli uomini sono più attratti da elettronica, nome del brand e abbigliamento sportivo (Perng, Chow, Liao, 2010)⁷⁷.

Partendo dalla teoria dello shopping momentum⁷⁸, lo studio di Creed, Ning Shen, Ashill e Wu estende l'analisi dell'acquisto in aeroporto sotto tre aspetti:

1. investigando sulle sfumature di comportamento di acquisto del consumatore, per esplorare il concetto di momentum
2. utilizzando una nuova serie di variabili più approfondite, in particolare gli effetti della disponibilità di tempo, dell'affollamento, della tipologia di pagamento, le offerte, la tipologia di prodotto e il coinvolgimento sull'acquisto sequenziale.
3. approfondendo il comportamento di acquisto in aeroporto, ambiente che rappresenta un unicum, che è spesso creato dalle condizioni del momento⁷⁹.

⁷⁷ Cheng-Lung Wu, Chen Yimeng, *Effects of passenger characteristics and terminal layout on airport retail revenue: an agent-based simulation approach*, in *Transportation Planning and Technology*, 2019

⁷⁸ La “*Shopping Momentum Theory*” (SM) è una tecnica di marketing utilizzata dalle aziende di retail aeroportuale per aumentare le vendite. L'obiettivo principale di questa strategia è quello di capitalizzare il momento di shopping dei passeggeri in aeroporto, cioè il momento in cui sono predisposti all'acquisto di prodotti e hanno tempo libero.

Tale tecnica prevede che le aziende di retail aeroportuale siano posizionate in modo strategico lungo il percorso obbligato dei passeggeri, in modo da catturare l'attenzione durante il passaggio e invogliare all'acquisto.

La strategia SM può essere implementata attraverso una serie di azioni, come l'uso di vetrine attraenti, offerte e promozioni speciali, la presenza di personale di vendita disponibile e cordiale, l'organizzazione di eventi e attività di intrattenimento, la distribuzione di campioni gratuiti e altro ancora.

Questa strategia è particolarmente efficace in quanto i passeggeri in aeroporto, secondo varie ricerche, spesso hanno una maggiore propensione all'acquisto rispetto ai clienti che visitano i negozi al di fuori dell'aeroporto.

⁷⁹ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

Il travel retail aeroportuale, è influenzato soprattutto da sentimenti di eccitazione ed emozioni positive dei passeggeri, che inducono quindi il passaggio, focalizzano l'attenzione e invogliano verso acquisti non necessariamente pianificati.

Le ricerche di mercato danno informazioni interessanti anche sulla vita di negozio e sul rapporto tra esercente e clientela. A livello europeo circa il 60% dei clienti ha meno di 40 anni, il 70% viaggia per vacanza, il 23% è acquirente abituale e il 77% è occasionale. Inoltre, la principale motivazione all'acquisto è la qualità del prodotto, seguita poi dal brand. Il 60% degli acquisti è per se' stessi, il 30% per regali e il 10% su desiderata⁸⁰.

Per quanto riguarda i metodi di acquisto, invece, una ricerca effettuata nel 2016 nell'aeroporto internazionale di Dubai ha mostrato come oltre il 50% degli acquisti viene effettuato con carte di credito, con una spesa media di questi clienti che è 2,7 volte maggiore di quella di un cliente che paga in contanti⁸¹.

Allo stesso tempo, anche il concetto di "gruppo di viaggio" ha una forte propensione all'acquisto, seppur con caratteristiche diverse: per esempio il gruppo si sposta molto più lentamente all'interno del terminal vista la presenza - a volte - anche di bambini, focalizzandosi molto di più sul genere food and beverage⁸².

Un altro importante tema di approfondimento in un ambiente commerciale come dell'aeroporto che costituisce un *unicum* nel suo genere, è il concetto di "sequential purchasing" o acquisto sequenziale, cioè la motivazione del passeggero a compiere più acquisti in quel lasso di tempo: Creed B., Ning Shen K., Ashill N. e Wu T. individuano quattro caratteristiche partendo da una ricerca effettuata nell'aeroporto internazionale di Dubai in merito al travel journey e al comportamento di acquisto dei passeggeri:

⁸⁰ Daniele Gregorio, *Da dentro il travel retail: la risorsa Dufry*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016

⁸¹ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

⁸² Michael Schultz, Christian Schulz, Hartmut Fricke, *Passenger Dynamics at Airport Terminal Environment*, in *Pedestrian and Evacuation Dynamics 2008*, 2009

1. Quando si è verificato un acquisto sequenziale, questo è avvenuto in un breve lasso di tempo (8 min per il 1° quartile).
2. Esiste una relazione positiva sull'acquisto sequenziale sia col tempo disponibile che con le distanze percorse a piedi. È quindi importante incoraggiare i passeggeri ad attraversare l'area di vendita al dettaglio. Il design e il layout dell'area aeroportuale dedicata alla vendita al dettaglio verso i gate di partenza acquista un valore strategico per generare il coinvolgimento all'acquisto
3. La relazione positiva esistente tra l'affollamento del negozio e i casi di acquisto sequenziale suggerisce che è nell'interesse dei rivenditori incoraggiare la presenza nel negozio.
4. L'alto coinvolgimento nell'acquisto del primo prodotto ha un impatto positivo sull'acquisto sequenziale⁸³.

⁸³ Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021

Cap. 2: Casi pratici di non-aviation business e comparazioni

In questo capitolo analizzeremo due importanti aeroporti internazionali diversi tra loro in termini di revenues, ma con un minimo comun denominatore che è lo sviluppo di connotazioni tipiche del settore del non-aviation business in maniera strategica derivante principalmente dalla profilazione dell'audience che ospita, ma anche e soprattutto dalle caratteristiche innate dell'aeroporto stesso in base ad aspetti geografici, politici ed economici.

Con molte fonti di entrate direttamente collegate al traffico passeggeri, gli operatori aeroportuali stanno cercando modi per diversificare i propri flussi di entrate.

Sebbene infatti siano parte integrante dell'ecosistema dell'aviazione, queste strutture sono anche partner strategici nelle comunità locali e nelle città che servono: gli immobili possono essere sviluppati commercialmente in varie forme (uffici, hotel, centri di intrattenimento e conferenze, negozi outlet e strutture di carico/logistica sono solo alcune tra una serie di applicazioni)⁸⁴, rimanendo legate indissolubilmente al concetto di “*Airport Cities*”⁸⁵, termine coniato dal Prof. John D. Kasarda, un accademico e consulente in pianificazione aeroportuale e sviluppo economico per indicare:

“No longer restricted to offering magazines and fast food outlets, airport terminals have become sophisticated revenue engines featuring brand name

⁸⁴ Patrick Lucas, *Non-aeronautical revenues: Diversify and grow*, <https://airport-world.com/non-aeronautical-revenues-diversify-and-grow/>, Maggio 2022

⁸⁵ Il concetto di "airport cities" si riferisce a una forma di sviluppo urbano in cui un aeroporto diventa il fulcro di una zona o di un'area metropolitana, generando un'ampia gamma di attività economiche, sociali e commerciali che si sviluppano attorno ad esso. Queste "città aeroportuali" sono caratterizzate da una combinazione di funzioni aeroportuali tradizionali, come terminal passeggeri e strutture cargo, e da una serie di altre attività, come uffici, hotel, centri commerciali, aree residenziali, centri congressi e altre infrastrutture e servizi.

L'idea alla base delle "airport cities" è quella di sfruttare il potenziale economico e commerciale degli aeroporti al di là delle loro funzioni primarie di trasporto aereo. Questo approccio consente di creare centri economici integrati e dinamici, che attraggono imprese, investimenti e turismo, generando opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo economico locale e regionale.

Le "airport cities" offrono molteplici vantaggi, tra cui la creazione di posti di lavoro, l'attrazione di investimenti, il miglioramento delle connessioni di trasporto, l'incremento del turismo e la stimolazione dell'economia locale. Queste zone possono diventare veri e propri hub di attività commerciali, finanziarie e di innovazione, che integrano l'aeroporto con altre industrie e settori economici.

*boutiques, specialty retail and upscale restaurants along with entertainment and cultural attractions*⁸⁶.”

Al giorno d'oggi quindi, gli aeroporti non servono più solo come gateway di trasporto, ma sono anche un'infrastruttura con un utilizzo polivalente. Tra gli sviluppi non aeronautici, le attività di vendita al dettaglio e F&B svolgono un ruolo cruciale nel contribuire alle entrate degli aeroporti. Sono stati fatti investimenti sostanziali per trasformare un aeroporto in un centro commerciale con vari punti ristoro. Alla fine, molti aeroporti esaminano anche il business online e sviluppano la propria piattaforma di e-commerce.

È emerso inoltre che gli acquirenti aeroportuali sono diversi dagli acquirenti tradizionali, unici in termini di comportamento di acquisto all'interno di un ambiente catturato (ad esempio il terminal). Pertanto, un buon design dell'aeroporto che può creare un ambiente di shopping confortevole per i passeggeri è uno dei maggiori vantaggi.

In aggiunta, l'umore e l'esperienza di acquisto dei passeggeri sono anche facilmente influenzati da limiti di tempo, vincoli di spazio e stress psicologico durante il check-in e le procedure di immigrazione. Si è riscontrato che gli acquirenti pianificati in anticipo sono più favorevoli allo shopping online, mentre gli acquirenti che acquistano d'impulso sono più favorevoli allo shopping nei negozi fisici. Sebbene molti studi accademici abbiano scoperto che l'acquisto d'impulso è il comportamento principale degli acquirenti, una recente ricerca di marketing ha mostrato che la situazione sta cambiando, con acquisti pre-programmati che prendono il sopravvento soprattutto nel mercato asiatico. Pertanto, l'e-commerce aeroportuale ha un grande potenziale per generare maggiori entrate non aeronautiche per gli aeroporti. Alla fine, molti aeroporti esaminano anche il business online e sviluppano la propria piattaforma di e-commerce⁸⁷.

⁸⁶ Global Airport Cities, *What is an Airport City?*, <http://www.globalairportcities.com/airports-and-partners/what-is-an-airport-city>, 31 Gennaio 2012

⁸⁷ Jenny Yui Nam Chiang, *Generating Non-Aeronautical Revenue Through E-Commerce: A Comparative Study Of Hong Kong International Airport And London Heathrow Airport*, s.l., The University of Hong Kong, 2019

I ricavi non aeronautici degli aeroporti sono diventati perciò di fondamentale importanza per gli operatori aeroportuali, rappresentando circa il 40% dei ricavi aeroportuali su base globale e possono in alcuni casi compensare la base dei costi per i diritti aeronautici, oltre ad essere anche parte integrante dell'esperienza del passeggero. L'estensione delle attività non aeronautiche quindi dipende anche dallo spazio fisico disponibile in aeroporto, ma anche dalla filosofia di gestione del terminal e dal traffico di passeggeri.

L'ACI ha stimato nel suo 2021 Airport Economics Report, su scala mondiale, che il retail concessions, i parcheggi e i redditi da proprietà e immobili rappresentano quasi i due terzi dei ricavi non aeronautici (vendita al dettaglio: 26,4%, parcheggi: 20,9%, reddito da proprietà e da immobili: 15,2%)⁸⁸.

I due aeroporti internazionali oggetto di studio di questo capitolo, selezionati in aree geografiche diverse e con approcci commerciali differenti, hanno portato avanti una strategia di non-aviation business che fa da modello.

L'aeroporto di Heathrow (LHR) di Londra, il principale aeroporto internazionale "privatizzato" e che è riconosciuto da Skytrax per anni come il miglior aeroporto nell'ambito del travel retail, e l'aeroporto di Changi (SIN) a Singapore come best practice in termini di luxury retail, ma soprattutto come experience fornita al cliente in base ai servizi unici nel suo genere.

Alcuni aeroporti hanno portato avanti nel tempo campagne molto impegnative di marketing per evidenziare la qualità e il buon valore delle strutture commerciali che vengono offerte per il trasferimento dei passeggeri - è il caso di Changi, altri invece hanno utilizzato i propri negozi di duty-free all'avanguardia per catturare traffico - come il caso di Heathrow e altri aeroporti mediorientali.

In entrambi i casi analizzati, si può osservare infatti come i gestori aeroportuali non si limitino a garantire le condizioni di operabilità degli scali aerei, ma cerchino di trarre tutte le possibili

⁸⁸ Mark Morris, *How Do Airports Make Money?*, <https://knaviation.net/how-do-airports-make-money/>, 6 Ottobre 2022

rendite dalla posizione di monopolio di cui godono. Partendo infatti dal core business aeroportuale, cioè il trasporto aereo, questo viene utilizzato come leva economica per lo sviluppo dell'area commerciale e revenues relative al settore non-aviation.

Ogni aeroporto ha il proprio portafoglio di non aeronautical revenues sempre più diversificato, e sempre in cerca di nuovi modi per generare revenues anche per ripartire il rischio e attutire gli effetti delle flessioni di traffico passeggeri (come è avvenuto a causa di crisi economiche e pandemie).

Gli aeroporti stanno sviluppando nuove opportunità commerciali e immobiliari utilizzando terreni che non sono necessari o non sono adatti per scopi aeronautici; molti invece si stanno muovendo verso una filosofia “esperienziale” per sviluppare autentiche esperienze del cliente: ciò può essere collegato a un marchio o servizio in aeroporto, oppure anche agli eventi culturali nell'area in cui si trova l'aeroporto.

Poiché i ricavi non aeronautici sono storicamente legati principalmente al traffico passeggeri, ricerche precedenti hanno dimostrato che un aumento dell'1% nella media globale della soddisfazione dei passeggeri, come definito dall'indagine della Airport Service Quality (ASQ), genera in media una crescita dell'1,5% di non-aviation revenues nei termini più ampi⁸⁹.

In altre parole, la creazione di un'esperienza fluida e memorabile per i passeggeri è legata anche a un aumento più che proporzionale dei ricavi e della propensione alla spesa.

Ad esempio, i gestori cercano di diversificare i servizi di travel retail proprio al fine di massimizzare i possibili ricavi ottenibili, fino a spingersi ad installare o permettere l'installazione di ogni genere di attività commerciale, per trasformare l'aeroporto da un “non luogo” ad “airport city”, contenitori dinamici che offrono servizi commerciali, di intrattenimento, sociali e culturali, che costituiscono motore di sviluppo economico per il territorio circostante.

⁸⁹ Patrick Lucas, *Non-aeronautical revenues: Diversify and grow*, <https://airport-world.com/non-aeronautical-revenues-diversify-and-grow/>, Maggio 2022

D'altronde, nel panorama internazionale gli aeroporti fanno a gara nello stupire i passeggeri, e rendere l'aeroporto quasi più appetibile della destinazione⁹⁰.

Inoltre, per sfruttare appieno il potenziale di sviluppo commerciale del traffico interno, la gamma di servizi offerti e anche la selezione del prodotto dovrebbero corrispondere alle preferenze e le esigenze di specifici tipi di passeggeri. Per raggiungere questo obiettivo, gli aeroporti, con i loro retail e F&B (food and beverage) partner, stanno dedicando sempre maggiori risorse per conoscere i propri clienti: analizzando i servizi offerti, l'origine e la destinazione dei viaggiatori e facendo complesse indagini di mercato.

Tali ricerche mirano a determinare chi e cosa compra nei negozi dell'aeroporto, chi non compra e perché, l'atteggiamento dei possibili acquirenti rispetto a prodotti con un particolare rapporto qualità-prezzo, etc.

Vediamo nel dettaglio nei prossimi paragrafi come operano i due aeroporti oggetto di comparazione, e quali sono i dati più interessanti da analizzare.

⁹⁰ AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, *La gestione aeroportuale*, <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211723/La+Gestione+Aeroportuale.pdf/763996fe-3a5d-a7c5-b414-8f3019d083d1?t=1585298355383>, Marzo 2013

Il modello vincente dell'aeroporto di Heathrow a Londra

L'aeroporto di Londra di Heathrow è un punto di riferimento nel mondo del retail aeroportuale, con una performance di retail revenue per passeggero più alto rispetto ai principali aeroporti europei, oltre ad essere il principale hub del Regno Unito: si tratta di uno dei migliori esempi di aeroporto costruito per realizzare profitti.

Ha ottenuto una serie di riconoscimenti internazionali che ne fanno uno degli aeroporti più importanti del mondo: negli ultimi cinque anni ha ottenuto il titolo di "Best Airport in Western Europe" e si è aggiudicato il premio "Best Airport for Shopping" per 10 anni consecutivi, oltre al premio "World's Top Airport Terminal" (2018 e 2019) dei World Airport Awards, tutti organizzati da Skytrax⁹¹.

L'aeroporto è inoltre certificato dallo stesso ente come **4-Star Airport** per:

“facilities, comfort, cleanliness, shopping, food & beverages, staff service, and security / immigration.”

Questo riconoscimento però vede, all'opposto, anche da una serie di caratteristiche deboli come la distanza tra un terminal e l'altro, e il costo dei transfer da e per il centro di Londra:

“T2 and T5 provide the best facility standards but the terminals are large and can require some very long walking distances on arrival and departures. Transfer between terminals is not easy and requires longer transfer times compared to many global, hub airports. Transportation links to central London can be expensive using taxis or the express train.”

Si tratta di un aeroporto civile di proprietà e gestione da parte della Heathrow Airport Holdings Limited, un consorzio che comprende diversi investitori privati e società di investimento tra cui la multinazionale spagnola Ferrovial SA (25%), Qatar Investment Authority (20%) e Caisse de dépôt et placement du Québec (12,62%)⁹². La società è soggetta alla regolamentazione finanziaria da parte della CAA (Civil Aviation Authority, cioè l'ente pubblico del Dipartimento dei Trasporti responsabile della *regulation of aviation safety in the UK, determining policy for the use of airspace, the economic regulation of Heathrow, Gatwick and Stansted airports,*

⁹¹ Skytrax, <https://skytraxratings.com/>

⁹² Heathrow Airport, <https://www.heathrow.com/company/about-heathrow>

*the licensing and financial fitness of airlines*⁹³) e della CMA (Competition and Markets Authority, cioè *a non-ministerial department that help people, businesses and the UK economy by promoting competitive markets*⁹⁴). Heathrow Airport Holdings Limited quindi è responsabile solo della supervisione e dell'amministrazione dell'aeroporto, ma dentro l'aeroporto operano centinaia di altre società: si tratta in sostanza di un aeroporto interamente di proprietà privata, in cui il governo del Regno Unito non detiene alcuna quota.

Inoltre, l'aeroporto di Heathrow contribuisce in modo proattivo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030, avendo già raggiunto anche traguardi significativi per far crescere l'aeroporto in modo sostenibile: progressi nella decarbonizzazione delle infrastrutture aeroportuali a gennaio 2020 e sforzo per gestire infrastrutture aeroportuali a zero emissioni di carbonio entro la metà degli anni '30, sono solo due delle linee guida in atto verso la sustainability⁹⁵: si pensi per esempio che il perseguimento - volontario - di queste politiche negli ultimi anni ha ridotto notevolmente i ricavi dei parcheggi di Heathrow rispetto ad altri grandi aeroporti o gruppi aeroportuali in Europa, sostituendo questo con l'incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico come metropolitana o treno.

⁹³ Civil Aviation Authority, <https://www.gov.uk/government/organisations/civil-aviation-authority>

⁹⁴ Competition and Markets Authority, <https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority>

⁹⁵ Heathrow Airport, *Financial results for the full year ended 31 December 2019*, https://www.heathrow.com/content/dam/heathrow/web/common/documents/company/investor/reports-and-presentations/financial-results/2019/Heathrow_Limited_Q4_2019_results_release.pdf

L'aeroporto si trasforma ufficialmente da militare a civile nel 1946. Il Terminal 1 è stato aperto nel 1969, momento in cui 5 milioni di passeggeri l'anno transitavano per l'aeroporto, ma chiuso poi nel 2015; circa un decennio dopo, 27 milioni di passeggeri l'anno utilizzavano Heathrow, creando la necessità di aprire il nuovo Terminal 4, che avvenne nel 1986. Nel nuovo millennio, visto l'aumento del traffico di passeggeri, venne aperto anche il Terminal 5 nel 2008 e il nuovo Terminal 2 "The Queen" nel 2014⁹⁶.

Nello specifico, il Terminal 2 è stato sviluppato per la fase progettuale attraverso una significativa collaborazione con il principale provider di vendita al dettaglio, World Duty Free Group. Sebbene i negozi siano divisi su due piani, i passeggeri hanno subito una vista totale dello spazio di shopping retail, che permette così un orientamento e l'opportunità di pianificare il proprio dwell time per visitare i negozi. Il design della planimetria del Terminal 2 prevede anche un facile accesso a tutti i passeggeri al duty free centrale, con accesso "walk by" a tutti gli altri negozi: questo layout innovativo è stato progettato per trovare un equilibrio tra la massimizzazione dell'esposizione dei punti vendita ai passeggeri, e lo spazio adeguato per sedersi, orientarsi e distribuire in modo efficiente il flusso di passeggeri ai vari gate d'imbarco. L'obiettivo dell'aeroporto è quello di concentrare in una stessa zona sia il dwell time dei passeggeri che l'interesse a spendere, per massimizzare quindi l'opportunità e l'interesse per lo shopping ed evitare la dispersione dei potenziali clienti. Questo approccio integrato al design del terminal, tra infrastruttura fisica e shopping retail, ha permesso all'aeroporto di creare nel terminal un ambiente che supporta sia l'attività di vendita al dettaglio che la soddisfazione generale dei passeggeri con l'aeroporto⁹⁷.

L'aeroporto serve più di 190 destinazioni in 82 paesi con voli diretti attraverso circa 80 compagnie aeree, e dà lavoro a più di 76.000 dipendenti⁹⁸ in totale.

⁹⁶ Heathrow Airport, <https://www.heathrow.com/company/about-heathrow>

⁹⁷ Harry Bush, Daniel Storey, *Economic impact of duty free and travel retail in Europe, a report for the Duty Free World Council*, <https://www.readkong.com/page/economic-impact-of-duty-free-and-travel-retail-in-europe-2745770>, Marzo 2016

⁹⁸ Caroline Louring-Andersen, Nina Scheler Vindel, *Expanding Capacity At Heathrow Airport. Designing A Campaign From A Stakeholder Perspective*, s.l., Copenhagen Business School, 2017

Secondo le stime di Wendover Productions⁹⁹, gestire Heathrow costa circa 1.485.650.000 \$ l'anno: questo costo include anche gli stipendi dei suoi circa 6.500 dipendenti diretti della società (in realtà, si tratta di una piccola parte del totale già indicato di circa 76.000 persone che lavorano a Heathrow per le centinaia di aziende all'interno).

Per sostenere questi costi di circa un miliardo e mezzo di dollari di spese l'anno, è fondamentale analizzare in media il guadagno/passeggero. Nell'anno solare 2015 per esempio Heathrow ha guadagnato 8,55 £/passeggero dai suoi flussi di commercial revenues, raggiungendo il più alto livello di entrate commerciali per passeggero tra i principali aeroporti del Regno Unito (+1 £/passeggero di Manchester e +2,3 £/passeggero di Gatwick), ma anche e soprattutto tra i principali aeroporti competitor del mondo¹⁰⁰ (questa quota di revenues/passeggero è aumentata ancora negli anni successivi, mantenendo stabilmente Heathrow al primo posto al mondo per introiti commerciali).

Source: Steer Davies Gleave analysis of published airport annual accounts

⁹⁹ Wendover Productions, *How Airports Make Money*, <https://www.youtube.com/@Wendoverproductions>, 17 Luglio 2018

¹⁰⁰ Steer Davies Gleave, *Heathrow Airport - Review of Commercial Revenues*, Final Report for Civil Aviation Authority, https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/1563b_H7_Commercial_Revenues_report_by_SDG.pdf, Aprile 2017

Le attività di vendita al dettaglio di Heathrow hanno generato ricavi lordi per 439 milioni di sterline nel 2015, con un 30% che deriva dalla categoria Duty & Tax Free (128 milioni di sterline).

Secondo Heathrow Airport Holdings Limited (2018), la principale fonte di entrate non-aviation dell'aeroporto si basa sul retail, l'affitto di locali aeroportuali, la gestione dei bagagli, il check-in dei passeggeri, i ricavi delle tariffe da Heathrow Express, il parcheggio auto e i prodotti/lounge VIP.

Nel periodo 2013-2016 la crescita annuale del traffico è stata in media del +1,5%. Per nove anni consecutivi fino all'arrivo della pandemia di COVID_19, l'aeroporto di Heathrow ha visto una crescita positiva con una sana performance finanziaria, accogliendo un record di 80,9 milioni di passeggeri nel 2019 (+1% rispetto al 2018) con l'82% che ha valutato l'aeroporto come "Eccellente" o "Molto buono" a seguito di interventi migliorativi attraverso un investimento privato di oltre 12 miliardi di sterline.

I ricavi per l'aeroporto sono aumentati del 3,4% rispetto all'anno precedente, sulla scia dell'aumento della domanda di voli (che è cresciuto di quasi il 25% negli ultimi dieci anni), sostenendo ulteriori 856 milioni di sterline di investimento nell'aeroporto nel solo 2019: tutto ciò ha notevolmente migliorato anche l'esperienza di customer service¹⁰¹.

I ricavi solo nel settore retail nell'anno solare 2018 hanno registrato invece un aumento del 7,7% a 659 milioni di sterline, pari a circa il 23% dei ricavi totali. Se si contano solo le "retail concessions" si registra un incremento del 10,5% su base annua (Heathrow Airport Holdings Limited, 2018).

Questione da non sottovalutare è poi la Brexit, sulla quale qualsiasi proiezione economica a medio-lungo raggio per Heathrow è ancora incerta, che ha portato intanto all'indebolimento della sterlina, e che potrebbe attrarre i viaggiatori extra UE ad acquistare merci in aeroporto in quanto possono acquistare i prodotti a un costo inferiore oltre a godere del privilegio duty-free.

¹⁰¹ Heathrow Airport, *Financial results for the full year ended 31 December 2019*, https://www.heathrow.com/content/dam/heathrow/web/common/documents/company/investor/reports-and-presentations/financial-results/2019/Heathrow_Limited_Q4_2019_results_release.pdf

Allo stesso tempo, è probabile che la Brexit rappresenti anche una minaccia per l'aeroporto, poiché il 35% del traffico aereo in entrata e in uscita a Heathrow è fornito dai paesi dell'Unione europea (Heathrow Airport Limited, 2018).

Essendo infatti uno dei più grandi hub aeroportuali del mondo, Heathrow serve un'ampia gamma di mercati globali: in coincidenza con una riduzione dei numeri di passeggeri per le rotte domestiche, c'è stata negli ultimi dieci anni una forte crescita del traffico internazionale (dai 61 milioni del 2005 ai quasi 71 milioni del 2016) principalmente verso l'America Latina e Medio Oriente¹⁰².

Dal punto di vista della profilazione dei passeggeri, negli ultimi anni i cittadini del Regno Unito hanno costituito il 36-37% del mix di passeggeri, con altri gruppi importanti tra cui cittadini dell'Unione Europea e dei paesi EFTA (2015: 25%), Nord America (2015: circa 18%) e Asia orientale/ Australia (2015: circa 8%). Anche il mix per nazionalità dei passeggeri non è uniforme nei terminal di Heathrow, e varia in un contesto dinamico di trasferimento delle compagnie aeree da un terminal all'altro per motivi operativi. Tali spostamenti possono comportare anche lo spostamento di gruppi con una intenzione di spesa alta o bassa, creando un effetto che può essere potenzialmente vantaggioso o negativo per i ricavi del settore retail a seconda dei gruppi di passeggeri e dei terminal coinvolti.

Da un punto di vista strutturale, poi, Heathrow ha raggiunto la sua massima capacità di gestione in base alla sua architettura, con un massimo di circa 1300 voli/giorno¹⁰³: da ciò deriva che per aumentare le revenues senza impattare sul bilancio per la costruzione di maggiori spazi, bisognerebbe aumentare la percentuale di aerei più capienti: questo è uno dei motivi per cui

¹⁰² Steer Davies Gleave, *Heathrow Airport - Review of Commercial Revenues*, Final Report for Civil Aviation Authority, https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/1563b_H7_Commercial_Revenues_report_by_SDG.pdf, Aprile 2017

¹⁰³ Alessio Caprodossi, *Il nuovo volto dell'aeroporto londinese di Heathrow*, <https://www.wired.it/lifestyle/design/2019/06/19/aeroporto-heathrow-piano-espansione/>, 19 Giugno 2019

colpisce il fatto che l'aeroporto è molto meglio collegato con i voli extra UK rispetto ai voli interni (8 destinazioni, le stesse che ha per la sola Cina per esempio)¹⁰⁴.

Ma nel dettaglio, da dove derivano i ricavi non aviation di Heathrow? Principalmente attraverso i servizi ai passeggeri, che includono aree di retail, food & beverage, uffici di cambio, spazi pubblicitari, rental car e parcheggio. Ad eccezione dei parcheggi, questi servizi sono gestiti secondo una “concessione¹⁰⁵” in cui una terza parte è responsabile del servizio e l'aeroporto riceve un canone di concessione basato su una percentuale del fatturato netto del concessionario. Il Car Parking invece si basa su un contratto di gestione in base al quale Heathrow riscuote tutti i ricavi e viene corrisposto all'operatore del parcheggio un compenso più i costi operativi per la fornitura dei servizi di parcheggio al passeggero.

In aggiunta, Heathrow guadagna attraverso il retail ricevendo una parte di ogni vendita effettuata: nel 2018/19 in media i ristoranti all'interno hanno guadagnato 0,95 \$/passeggero, i retail shop circa 5,15 \$/passeggero, a cui si aggiungono i parcheggi con altri 2,03 \$/passeggero, altre fonti minori (rental car e VIP lounge per esempio) con altri 3,04 \$/passeggero. In più il treno Express verso il centro di Londra, che ha reso altri 2,15 \$/passeggero, per un totale di circa 13,32 \$/passeggero (a cui in media l'aeroporto aggiunge una revenues di circa 29 \$/biglietto per ciascun passeggero - si aggiungono i servizi legati alle compagnie aeree, che pagano direttamente all'aeroporto, come l'atterraggio, il tempo in pista, il check-in, lo spazio del gate e molti altri servizi)¹⁰⁶: si tratta di uno dei più alti retail revenues per passeggero di

¹⁰⁴ Wendover Productions, *How Airports Make Money*,
<https://www.youtube.com/@Wendoverproductions>, 17 Luglio 2018

¹⁰⁵ Una concessione è una partnership pubblico-privato (PPP) in base al quale un'autorità pubblica (*Concession Authority*) concede diritti specifici a lungo termine a un'organizzazione privata o semi-pubblica (*Concessionaire*). I rispettivi ruoli sono chiaramente definiti tra l'investitore privato che finanzia, costruisce, mantiene e gestisce l'infrastruttura e l'autorità pubblica che determina il programma, seleziona la società concessionaria, si assicura che l'operato venga svolto in modo soddisfacente e controlla la qualità del funzionamento dell'infrastruttura. Il contratto definisce il trasferimento del rischio tra l'ente pubblico e la società concessionaria.

¹⁰⁶ Wendover Productions, *How Airports Make Money*,
<https://www.youtube.com/@Wendoverproductions>, 17 Luglio 2018

qualsiasi aeroporto del mondo (per esempio l'aeroporto di Washington Dulles guadagna circa 5,68 \$/passaggero).

Nell'anno solare 2015, i conti della società di gestione di Heathrow hanno mostrato un guadagno di 641 milioni di sterline in vendite nette¹⁰⁷, ripartite nel seguente modo:

Source: HAL regulatory accounts 2015

Da qui si evince come il 50% delle revenues commerciali di Heathrow nel 2015 sia derivato dal retail (suddiviso tra duty & tax free, negozi nella zona airside, e altre vendite al dettaglio), e questo dimostra perciò quanto pesa abbia il settore non aviation per il mantenimento e il profitto dell'aeroporto stesso.

In generale, la maggior parte degli aeroporti apporta un cambiamento radicale nei propri ricavi nel settore retail in conseguenza anche dell'espansione del proprio spazio commerciale.

¹⁰⁷ Steer Davies Gleave, *Heathrow Airport - Review of Commercial Revenues*, Final Report for Civil Aviation Authority, https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/1563b_H7_Commercial_Revenues_report_by_SDG.pdf, Aprile 2017

L'aeroporto di Londra Heathrow con il suo terminal 5, più simile a uno shopping mall di lusso piuttosto che a uno scalo, rappresenta l'esempio più avanzato in fatto di raccolta e utilizzo dati per l'ottimizzazione dell'esperienza di acquisto. I turni di lavoro di assistenti alla vendita in grado di parlare in arabo coincidono con i voli in partenza per Dubai e indicazioni dettagliate vengono fornite su come e dove posizionare la merce nei negozi per incentivare le vendite in base alle specifiche caratteristiche comportamentali e fisiche della clientela di passaggio. Con un servizio di personal shopper dedicato ai suoi 2000 viaggiatori mensili di first e business class, lo scalo londinese ha visto crescere i ricavi del 7,7%, per un totale di 612 milioni di sterline nel 2016 nel solo settore Retail¹⁰⁸.

Non a caso, il Terminal 5 è stato eletto miglior terminal aeroportuale del mondo per sei volte dalla sua apertura nel 2008 (Skytrax World Airport Awards), offrendo un'esperienza in aeroporto piacevole, con negozi alla moda, ristoranti e lounge di lusso.

Inoltre, Heathrow ha sviluppato anche una propria piattaforma di retail online: la piattaforma di e-commerce, "Heathrow Boutique", è stata lanciata a inizio 2018: attraverso Heathrow Boutique, è disponibile anche il servizio "Reserve & Collect" per tutti i passeggeri: i prodotti possono essere prenotati presso Heathrow Boutique da 3 giorni a 24 ore prima del volo.

Heathrow utilizza anche un'altra serie di strategie commerciali per aumentare la spesa dei passeggeri, tipiche degli aeroporti: per esempio, nel Terminal 3 dal controllo di sicurezza al gate tutti i passeggeri devono seguire un percorso obbligato attraverso il duty-free che aumenta notevolmente le vendite al dettaglio. I percorsi pedonali nei duty free virano sempre a sinistra, perché questo lascia molto più spazio per lo shopping sulla parte destra del percorso: secondo la società di consulenza *Intervistas*, ciò porta maggiori revenues perché la maggior parte delle persone è destrorsa e passerà più tempo a guardare a destra¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Ilaria Caielli, *Perché i negozi dentro gli aeroporti vendono più degli altri*, <https://www.wired.it/economia/business/2017/07/13/negozi-dentro-gli-aeroporti/>, 13 Luglio 2017

¹⁰⁹ Steve Cameron, *Sneaky Ways Airports Get You To Spend Money*, <https://www.businessinsider.com/airports-spend-more-money-duty-free-shopping-restaurants-2019-8?r=US&IR=T>, 2019

in più, l'aeroporto non visualizza il gate d'imbarco per i voli fino a circa 25-90 minuti prima della partenza¹¹⁰, lasciando ai passeggeri un tempo più lungo di dwell time nella zona airside piena di negozi, ristoranti, souvenir shop e prodotti alimentari "last minute" come bevande, acqua o snack (questo tipo di strategia è soprattutto usata negli aeroporti europei, ma non altrove).

Non va sottovalutato nemmeno il suo posizionamento strategico mondiale a livello di collegamenti, frutto di scelte manageriali della società di gestione dell'aeroporto di Heathrow, in quanto uno dei pochi aeroporti al mondo con servizio non-stop verso tutti i continenti, mantenendo di conseguenza anche il vantaggio di essere un aeroporto focalizzato sul servizio a lungo raggio che secondo i report del settore trasporta principalmente passeggeri con una maggiore possibilità di spesa.

A ciò si collega il "vantaggio" strategico di Heathrow della gestione del dwell time: mentre infatti secondo i dati internazionali la media di arrivo in aeroporto è di circa 2 ore e 17 minuti prima del volo, a Heathrow i passeggeri arrivano in media 2 ore e 51 minuti prima, il che significa maggior dwell time per fare acquisti nella zona airside¹¹¹.

¹¹⁰ Steve Cameron, *Sneaky Ways Airports Get You To Spend Money*, <https://www.businessinsider.com/airports-spend-more-money-duty-free-shopping-restaurants-2019-8?r=US&IR=T>, 2019

¹¹¹ Wendover Productions, *How Airports Make Money*, <https://www.youtube.com/@Wendoverproductions>, 17 Luglio 2018

L'aeroporto di Changi e il concetto di “shopping experience”

Secondo la Tax Free World Association (TFWA), associazione mondiale del duty free e del travel retail, all'inizio del secondo decennio del nuovo millennio l'Asia contava per il 40% dell'intero giro d'affari travel retail aeroportuale, con una crescita del 12% tra il 2012 e il 2013. In questa classifica, ben sette aeroporti nelle prime dieci posizioni al mondo sono nell'area Asia e Pacifico, e tra queste l'aeroporto di Changi si trovava già al terzo posto¹¹².

L'aeroporto di Changi è uno dei principali aeroporti di Singapore ed è noto per essere uno dei migliori al mondo per la sua efficienza e la qualità dei servizi offerti, nonché famoso per l'area commerciale luxury che è stata sviluppata negli ultimi anni.

E' stato premiato numerose volte come "**World's Best Airport**" dai World Airport Awards, organizzati da Skytrax¹¹³, oltre ad essere certificato dallo stesso ente come **5-Star Airport**:

“Singapore Changi Airport is a major transit airport, delivering a very high and consistent quality level across the extensive facilities and staff service. The opening of Jewel Changi Airport, a multi-dimensional destination filled with inspiring attractions, unique retail and dining concepts has enabled Changi Airport to create a unique airport facility.”

Questo riconoscimento è basato su diverse categorie, tra cui l'efficienza operativa, i servizi per i passeggeri, l'esperienza dell'aeroporto e l'innovazione, oltre all'attenzione verso il tema della sostenibilità, con misure adottate per ridurre l'impatto ambientale come per esempio l'utilizzo di materiali riciclati, l'illuminazione a risparmio energetico e la promozione di prodotti ecologici.

Si tratta di un aeroporto civile/militare, gestito dalla Changi Airport Group sotto le competenze del Ministero delle Finanze del governo di Singapore.

¹¹² Alessandro Marchetto, Matteo Panatta, *Aeroporti: il retail passa da qui*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Maggio - Agosto 2016

¹¹³ Skytrax, <https://skytraxratings.com/>

La sua storia risale agli inizi degli anni '70, quando il governo di Singapore decise prima di implementare l'aeroporto già esistente di Paya Lebar, per poi invece costruire un nuovo aeroporto vista la crescita esponenziale del numero di passeggeri in transito oltre i limiti della propria capacità.

La costruzione quindi dell'aeroporto di Changi iniziò nel 1975 su un'area di terreno paludoso nell'est di Singapore: il progetto, molto ambizioso, richiese la bonifica e il livellamento del terreno per creare la base su cui sarebbe stato sviluppato l'aeroporto. Le autorità di Singapore fecero un grande investimento nella costruzione dell'aeroporto, che venne inaugurato ufficialmente nel 1981, con l'obiettivo di trasformarlo in un importante hub di trasporto nella regione. Al quale si aggiunsero anche una serie di progetti ce ne fanno uno dei migliori aeroporti al mondo in termini di servizi: fu il primo ad introdurre il concetto di airport gardens e il primo a permettere telefonate gratuite per i passeggeri in transito¹¹⁴.

Visto l'enorme numero di passeggeri in transito - che nel 1986 superavano i 10 milioni - iniziarono i lavori per l'apertura del Terminal 2 (completato nel 1991), la realizzazione della prima rooftop swimming pool in un aeroporto nel 1995, e una serie di altri servizi per i

¹¹⁴ Changi Airport Group, *A History of Firsts*, <https://www.changiairport.com/corporate/about-us/our-story.html#anchorHF>

passaggeri in transito (cinema e una sport arena) verso la fine degli anni '90. Oggi il Terminal 2, il più trafficato, presenta più di 70 retail outlets e più di 25 punti vendita F&B¹¹⁵.

I Terminal 3 (“*eco-friendly green terminal*”) e 4 vengono completati rispettivamente nel 2008 e nel 2017, portando l'aeroporto a una capacità totale di circa 82 milioni di passeggeri l'anno¹¹⁶ e un totale di 382.000 voli nel 2019¹¹⁷. Nella zona landside, il Terminal 3 vanta un design d'avanguardia e viene riconosciuto come un vero e proprio centro commerciale, con shopping multidimensionale e il maggior numero di spazi di shopping retail, servizi e ristorazione. Il Terminal 4, invece, è contraddistinto da 17.000 m² di negozi e ristoranti, con ampi spazi pieni di luce naturale e alberi lungo tutto il percorso di shopping.

A questa struttura dell'aeroporto, si è aggiunta anche un terminal di lusso, il “JetQuay CIP Terminal” - aperto a tutti i passeggeri di tutte le compagnie aeree, con una tariffa di ingresso - inaugurato nel 2006, e che offre *servizi VIP di prim'ordine tra cui un più veloce check-in e controllo immigrazione, una sala per bere e mangiare, un servizio di limousine che accompagna i passeggeri da e per l'imbarco*¹¹⁸.

Una ricerca recentemente commissionata ad Airport Dimensions ha dimostrato come gli aeroporti debbano anche adattare la loro offerta vendita al dettaglio e il concetto di experience per attirare il viaggiatore moderno e aumentare gli introiti. I dati della ricerca infatti hanno rivelato che i passeggeri di oggi sono aperti a nuove esperienze mentre si trovano in aeroporto: ad esempio, quasi due terzi (64%) hanno dichiarato di fare appello ai servizi per la salute e il benessere, il 61% vorrebbe vedere più strutture per la cura del corpo e più della metà (56%)

¹¹⁵ Changi Airport Group, www.changiairport.com

¹¹⁶ Jenny Reid, *The big picture: 40 years of Singapore Changi*, <https://www.businesstraveller.com/business-travel/2019/07/17/the-big-picture-40-years-of-singapore-changi/>, 17 Luglio 2019

¹¹⁷ Nicholas Yong, *Changi Airport: Hanging out at the world's best airport*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65171824>, 12 Aprile 2023

¹¹⁸ JetQuay, https://www.jetquay.com.sg/who_we_are.php

vorrebbe l'opzione di lounge esclusive a pagamento durante il viaggio¹¹⁹. E' in questo ambito che si è mosso negli ultimi decenni l'aeroporto di Changi: l'esperienza per il viaggiatore.

L'aeroporto di Changi è infatti anche famoso per le sue attrazioni e i suoi servizi unici, come il Butterfly Garden, il Sunflower Garden, la piscina all'aperto, i cinema, i centri benessere e i lounge esclusivi per i passeggeri. Fuori dal Terminal 4, c'è addirittura una *exhibition* di dinosauri a grandezza naturale per un miglio.

Il 2019 è un altro anno strategico che vede l'apertura del Jewel Changi, un'area del Terminal progettata dall'architetto Moshe Safdie (Marina Bay Sands Hotel) e con un costo di 1,3 miliardi di dollari come joint venture tra l'operatore aeroportuale Changi Airport Group (CAG) e il promotore immobiliare CapitaLand. L'area presenta più di 280 negozi e punti di ristoro, un giardino di cinque piani con 2.500 alberi e 100.000 arbusti con due percorsi pedonali, e la famosa Rain Vortex di 40 m, la cascata indoor più alta del mondo¹²⁰, un hotel di lusso da 130 camere, un cinema con 11 schermi, e l'unico Apple Store aeroportuale al mondo.

¹¹⁹ Airport World - The Magazine of Airports Council International, *Airport travellers open to new retail experiences*, <https://airport-world.com/airport-travellers-open-to-new-retail-experiences-new-research/>, 28 Dicembre 2022

¹²⁰ Karamjit Kaur, *Jewel Changi Airport to open on April 17 with 280 shops and F&B outlets; public preview from April 11 to 16*, <https://www.straitstimes.com/singapore/transport/jewel-changi-airport-to-open-on-april-17>, 7 Marzo 2019

Jewel Changi ha lo scopo di rendere l'aeroporto di Changi una destinazione turistica “brand”, simile al concetto di Burj Khalifa di Dubai o Louvre di Parigi: sei mesi dopo la sua apertura di aprile 2019, Jewel Changi aveva già accolto 50 milioni di visitatori¹²¹. Il successo di Jewel Changi riflette la capacità di Singapore di fornire continuamente megaprogetti all'avanguardia che combinano sviluppo economico, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita. Tra i fattori che hanno contribuito a questa capacità ci sono:

- investimenti infrastrutturali in continua trasformazione da parte del Governo di Singapore;
- la volontà di investire nella pianificazione del settore pubblico e nelle competenze ingegneristiche;
- la pratica di Singapore di confrontarsi costantemente con concorrenti grandi e piccoli alla ricerca di qualsiasi vantaggio;
- un approccio equilibrato alla privatizzazione che incoraggi l'innovazione e l'imprenditorialità;

¹²¹ Nicholas Yong, *Changi Airport: Hanging out at the world's best airport*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65171824>, 12 Aprile 2023

- un impegno del governo dall'alto verso il basso per garantire che i grandi investimenti infrastrutturali servano sia per la qualità della vita dei residenti che per lo sviluppo economico nazionale¹²².

Questa tipologia di progetti portati avanti all'interno dell'aeroporto di Changi sono stati sviluppati nei decenni per andare incontro - anche - alle opportunità del non aviation business come settore in continua crescita e una moderna concezione di "shopping experience". Ricerche scientifiche nel settore infatti hanno mostrato come il layout del terminal, e quindi le caratteristiche fisiche dell'ambiente, aiutino a creare la condizione emotiva positiva e abbiano di conseguenza un'influenza attiva sulle decisioni di spesa del viaggiatore. Non è un caso infatti che l'aeroporto abbia anche il suo profumo: una fragranza su misura con note floreali e spezie che si diffonde in tutta Changi¹²³.

Lo shopping e la ristorazione sono parte integrante dell'intera "airport experience" a Changi in parallelo alla fase landside (check-in, controllo passaporti per l'immigrazione). Oltre a contribuire all'esperienza complessiva di Changi, le non aviation revenues derivanti dal travel retail aiutano a mantenere le tariffe aeroportuali competitive per le compagnie aeree, rafforzando la posizione di Changi come hub aeroportuale leader a livello mondiale.

In termini di connettività e rete di rotte, l'aeroporto di Changi è attualmente servito da oltre 80 compagnie aeree che volano verso circa 130 città in tutto il mondo. Il Nord America, l'Asia meridionale e l'Oceania hanno registrato la ripresa più forte per quanto riguarda il traffico passeggeri.¹²⁴

È stata addirittura istituita, nell'ambito del premio internazionale World Airport Awards, la categoria "*Best Airport Leisure Amenities*" (miglior aeroporto per servizi per il tempo libero), vinta anche nel 2023 dall'aeroporto di Singapore, che vanta piscine collocate su tetti verdeggianti, sale di yoga e meditazione, cinema 4D, campi da golf, uno scivolo di 12 metri.

¹²² John Landis, *Singapore's Jewel Changi Airport - always raising the bar*, in *Megaprojects for Megacities*, s.l., Edward Elgar, 2022

¹²³ Nicholas Yong, *Changi Airport: Hanging out at the world's best airport*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65171824>, 12 Aprile 2023

¹²⁴ Joe Bates, *The Changi way*, <https://airport-world.com/the-changi-way/>, 30 Dicembre 2022

Changi Airport è uno dei primi tre aeroporti al mondo per vendite in concessione, che nel 2015-2016 hanno totalizzato 1,6 miliardi, quando la crescita al dettaglio ha superato quella del traffico aereo. Ci sono oltre 76.000 metri quadrati di spazi in concessione affittati da 360 punti vendita e servizi e 140 ristoranti sparsi nei quattro terminal¹²⁵.

Non a caso, secondo un'analisi del 2019 di Cheng-Lung Wu & Yimeng Chen sui ricavi del settore non aviation di vari aeroporti, è emerso come per Changi questo settore abbia raggiunto il 52% del ricavo totale, rispetto per esempio al 35% di Frankfurt International e al 33% di Los Angeles¹²⁶.

*“Changi is no mere travel hub: it is an almost iconic hangout spot, beloved by Singaporeans”*¹²⁷: l'aeroporto è noto infatti soprattutto per un approccio unico di “shopping experience” associato al settore del luxury retail. Per questo accanto alle principali attrazioni dell'aeroporto, viene offerta un'esperienza di shopping di lusso con una vasta selezione di brand di alta gamma: si basa sull'idea di creare un ambiente di shopping di classe mondiale, che va oltre il semplice acquisto di prodotti di lusso. Gli spazi commerciali sono progettati con grande attenzione all'estetica e all'esperienza del cliente, cercando di offrire un ambiente elegante e raffinato, ma allo stesso tempo per creare una “special experience”: prodotti esclusivi ed edizioni limitate, spesso creati appositamente per l'aeroporto di Changi e non sono disponibili altrove.

Boutique di alta moda, gioiellerie di lusso, negozi di orologi di marca, profumerie, negozi di cosmetici di lusso (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès, Prada, Cartier, Rolex, Tiffany & Co., Bulgari, Dior, Salvatore Ferragamo, Burberry, Omega, Montblanc, Swarovski, Miu Miu, Jimmy Choo, e molti altri), si alternano a lounge esclusive, spa di lusso, ristoranti gourmet e servizi di personal shopping disponibili per i passeggeri che desiderano godersi un trattamento di prima classe durante la loro permanenza in aeroporto.

¹²⁵ Joan C. Henderson, *Airport roles: Pushing the boundaries at Singapore's Changi Airport*, in *Asian Journal of Tourism Research*, 2017

¹²⁶ Cheng-Lung Wu, Chen Yimeng, *Effects of passenger characteristics and terminal layout on airport retail revenue: an agent-based simulation approach*, in *Transportation Planning and Technology*, 2019

¹²⁷ Nicholas Yong, *Changi Airport: Hanging out at the world's best airport*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65171824>, 12 Aprile 2023

L'aeroporto di Singapore inoltre offre, in sinergia con i marchi, alcuni servizi di personalizzazione dei prodotti acquistati come quello di incisione delle proprie iniziali su bottiglie di superalcolici, orologi e borse luxury¹²⁸.

Una delle strategie di travel retail utilizzate dall'aeroporto è quella di mantenere un mix attraente di brand e introdurre nuovi concetti, per soddisfare le tendenze e le aspettative dei consumatori in continua evoluzione: non a caso negli anni sono stati lanciati numerosi nuovi concetti di retail che alzano l'asticella dell'esperienza in negozio: i primi negozi duplex al mondo per cosmetici, profumi, vini e liquori, il lancio di prodotti esclusivi a livello globale attraverso il programma Changi First, lo shopping online 24h attraverso il portale *iShopChangi*¹²⁹ e altro ancora. Nelle aree pubbliche dell'aeroporto, Changi sta anche

¹²⁸ Marta Casadei, *Shopping in aeroporto: Singapore e Zurigo i migliori, in Italia spicca Fiumicino*, https://www.ilsole24ore.com/art/shopping-aeroporto-singapore-e-zurigo-migliori-italia-spicca-venezia-ABhwCiaB?refresh_ce=1, 5 Marzo 2019

¹²⁹ *iShopChangi* (www.ishopchangi.com) è la piattaforma di e-commerce dell'aeroporto di Changi, per viaggiatori che transitano in aeroporto oppure no, con più di 14.000 prodotti di circa 500 brand che variano dall'abbigliamento all'elettronica, dai vini ai cosmetici a prodotti per la casa, tutti collegati al duty free.

I passeggeri possono fare acquisti online da 30 giorni prima della data di partenza fino a 18 ore prima del volo, per poi ritirarli in uno dei 4 terminal dell'aeroporto oppure farli consegnare a un indirizzo a

proponendo nuovi concetti di food and beverage come marchi nuovi a Singapore, ristoranti a tema e chioschi di cibo multi-concept per soddisfare tutti i tipi di richieste.

Inoltre, come succede anche in molti altri aeroporti hub principali, anche a Changi ci sono passeggeri che trascorrono un considerevole periodo di tempo nella zona airside: per questo è stato sviluppato anche un servizio di tour in autobus di Singapore per quelli che rimangono in transito per più di cinque ore.

Un altro fattore di successo è la promozione dello shopping in tutto l'aeroporto attraverso la campagna "*Be a Changi Millionaire*": per partecipare, i passeggeri e i visitatori dell'aeroporto dovevano fare acquisti o cenare all'aeroporto di Changi e spendere un minimo di 50 dollari di Singapore in un'unica ricevuta¹³⁰. La campagna si è rivelata un grande fattore di sensibilizzazione nell'offerta di shopping e ristorazione all'aeroporto di Changi, rendendolo un luogo gratificante per fare acquisti e cenare. Dal suo lancio nel 2010, la campagna principale ha attirato milioni di acquirenti e ha incoronato nove milionari e due vincitori di automobili¹³¹.

Ma anche le esperienze gratuite, "*to kill the time*" prima del volo, aiutano a costruire un sentimento di eccitazione che gli studi nel settore considerano favorevole alla propensione all'acquisto: massaggi, cinema con 11 schermi, il Butterfly Garden, la Forest Valley di 4 piani e 22.000 metri quadrati con giardini di orchidee, girasoli, cactus, uno spazio per riposare (snooze lounge), il Canopy Park di 14.000 metri quadrati con labirinti, percorsi pedonali, scivoli e parco giochi per bambini, e il già citato Rain Vortex Waterfall che è l'attrazione principale dell'aeroporto.

Singapore. Inoltre, è possibile acquistare anche prodotti esclusivi "Changi First" prima di essere introdotti in aeroporto. La piattaforma di e-commerce, nata nel 2013, ha vinto una serie di premi internazionali negli anni, come il "Best Website – Retail Customer Facing"

¹³⁰ Changi Airport Group, *The real role of retail at Changi*,

<https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/changijourneys/the-changi-experience/the-real-role-of-retail-in-changi.html>, Marzo 2019

¹³¹ Dermot Davitt, *High-profile promotion: 'Be a Changi Millionaire' campaign draws 1.4 million entries*,

<https://www.moodiedavittreport.com/high-profile-promotion-be-a-changi-millionaire-campaign-draws-1-4-million-entries/>, 25 Gennaio 2019

Questi elementi aggiuntivi contribuiscono a creare la cosiddetta “*shopping experience*”, un'esperienza unica per i passeggeri e li invitano a trascorrere più tempo nello shopping di lusso all'interno dell'aeroporto: una fantastica esperienza di travel retail non solo migliora l'esperienza complessiva di un passeggero in aeroporto, ma dà anche una maggiore competitività a Changi come hub aeroportuale.

Parlando di numeri, l'aeroporto di Singapore Changi ha gestito 68,3 milioni di passeggeri nel 2019, superando i 2,8 miliardi di dollari di vendite nello stesso anno¹³².

Ma la forza di Changi è che si presenta intenzionalmente non solo come destinazione, partenza o tappa intermedia di un viaggio, ma anche e soprattutto come una destinazione per turismo, il tempo libero, lo shopping e la ristorazione: non un semplice hub di viaggio quindi, ma un luogo di ritrovo quasi iconico, amato -anche - dagli abitanti di Singapore.

E' facile infatti trovare gente del posto che fa acquisti di prodotti alimentari, shopping, o semplicemente che si siede davanti alla fontana per godersi l'esperienza.

Naturalmente tutto questo è stato possibile grazie alle scelte politico/strategiche che sono state fatte nei decenni: l'aeroporto infatti è anche raggiungibile con facilità attraverso la metropolitana e l'autobus, per cui non è insolito trovare anche abitanti del luogo che trascorrono l'intera giornata a Changi come un qualsiasi centro commerciale o punto di ritrovo. E' possibile guardare un film al cinema, mangiare, comprare generi alimentari, persino trovare un posto tranquillo per leggere o studiare, oltre ad essere diventata anche una destinazione per i servizi fotografici per matrimoni e le cene di reunion¹³³.

Dopo la crisi dovuta alla pandemia di Covid_19, che aveva arrestato il trend positivo delle revenues, il settore del travel retail al Changi Airport ha registrato nei primi mesi del 2023 una crescita continua e costante con vendite complessive in aumento rispetto allo scorso anno,

¹³² Andrew Pentol, *EXCLUSIVE: Changi exceeds S\$2.8bn sales in 2019*, <https://www.trbusiness.com/regional-news/asia-pacific/exclusive-changi-exceeds-s2-8bn-sales-in-2019/192771>, 23 Luglio 2020

¹³³ Nicholas Yong, *Changi Airport: Hanging out at the world's best airport*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65171824>, 12 Aprile 2023

che a gennaio hanno raggiunto quasi il 60% dei livelli del 2019, e che hanno raggiunto gli 823,4 milioni di dollari di vendite registrate lo scorso anno dopo che Singapore ha rimosso le restrizioni alle frontiere ad aprile¹³⁴.

In conclusione, lo stesso aeroporto è un'attrazione turistica in sé: gli utilizzi dell'intera infrastruttura, dallo sviluppo aeroportuale agli eventi turistici, ne rafforzano il concetto di **destinazione** collegandolo con l'autenticità e l'originalità delle risorse locali andando oltre le *semplici* attività aeronautiche. Pertanto, l'audience a cui si rivolge non si limita alle compagnie aeree e ai passeggeri; gli altri utenti, come residenti o turisti, passano il tempo anche a visitare l'aeroporto, e sono proprio questi utenti aeroportuali che hanno il potenziale per aumentare i ricavi non aeronautici¹³⁵.

¹³⁴ Irene Dong, *Changi Airport retail sales continue to rise as travel rebounds*, <https://insideretail.asia/2023/05/10/changi-airport-retail-sales-continue-to-rise-as-travel-rebounds/>, 10 Maggio 2023

¹³⁵ Thanavutd Chutipongdech, Rugphong Vongsaroj, *The Success behind the World's Best Airport: The Rise of the Changi*, s.l., Chulalongkorn University, 2021

Comparazione tra i modelli di business

Questo paragrafo intende analizzare i bilanci di modelli di business aeroportuale approfonditi precedentemente, e cioè il Changi Airport di Singapore, riconosciuto come esempio di “shopping experience”, e Heathrow Airport di Londra, il caso più famoso di aeroporto privato internazionale.

Da quanto evidenziato nei paragrafi specifici, emerge come il modello di non aviation business dell'aeroporto di Heathrow sia più “pratico”, mirato al raggiungimento di revenues attraverso strategie all'avanguardia nel marketing e nella profilazione dei passeggeri, mentre invece il Changi crea una vera “*airport experience*” che genera revenues commerciali quasi in modo indiretto.

In tema di bilanci poi, trattandosi di diversa periodicità per la redazione di entrambi dovuti ai diversi principi contabili in uso, la comparazione può essere fatta in parallelo e principalmente sulle differenze con l'anno amministrativo precedente.

Ho deciso di prendere come anno per l'analisi il periodo pre-Covid, per studiare la situazione in una fase storica di crescita esponenziale del settore di non-aviation business non ancora compromesso dalla pandemia; per questo, per Changi l'anno amministrativo va dall'1 Aprile 2018 al 31 Marzo 2019, mentre per Heathrow l'anno amministrativo solare va dall'1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019.

Dal punto di vista finanziario, il **Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd** (da ora, CAG) è stato costituito il 16 giugno 2009 e il 1° luglio 2009 è seguita la “corporativizzazione” dell'aeroporto di Singapore Changi. In qualità di società che gestisce l'aeroporto di Changi, CAG svolge funzioni chiave incentrate sulle operazioni e la gestione dell'aeroporto, lo sviluppo dell'hub aereo, le attività commerciali e i servizi di emergenza aeroportuale¹³⁶.

¹³⁶ Changi Airport Group, *Annual Report*, <http://www.changiairport.com/content/dam/cacorp/publications/Annual%20Reports/2019/CAG-AR2019-Corporate-Information.pdf>, 2019

L'esercizio dell'anno finanziario 2018/19 ha visto una crescita del traffico passeggeri del 5,2%, che ha portato l'aeroporto di Changi a gestire un record di 66,3 milioni di passeggeri: quasi +80% rispetto ai 36,9 milioni di passeggeri gestiti 10 anni prima, all'inizio della corporativizzazione.

Sul fronte commerciale, le vendite in concessione sono cresciute dell'8,1% raggiungendo un livello record di S\$ 2,8 miliardi.

Il collegamento con la Cina ha continuato a migliorare nel corso dell'anno 2018/19, con altri tre collegamenti urbani che hanno portato il totale a 37, ed è aumentato anche il traffico cinese del 7,9%, mentre il traffico con l'India, altro importante mercato, è cresciuto del 10,5%. Insieme, questi due mercati hanno rappresentato il 17,8% della crescita totale del traffico passeggeri di Changi durante l'anno 2018/19.

Analizzando in profondità il bilancio pubblico sul sito di Changi Airport, per l'anno finanziario 2018/19 (pre-pandemia), il Gruppo ha registrato un fatturato operativo consolidato di S\$ 3 miliardi, (+16,8% rispetto al 2017/18, che aveva un fatturato operativo consolidato di S\$ 2,6 miliardi).

Financial Review

Financial Highlights

	FY14/15	FY15/16	FY16/17	FY17/18	FY18/19
Profit & Loss (S\$'mil)					
Total revenue	2,150	2,164	2,305	2,602	3,040
Total expenses	1,255	1,284	1,401	1,649	2,120
EBITDA	1,171	1,167	1,208	1,310	1,466
Profit after tax	782	784	657	835	574
Profit attributable to equity holder of the Company	784	786	662	849	677
Financial Position (S\$'mil)					
Assets	7,564	8,460	9,260	14,894	15,108
Liabilities	1,441	1,874	2,223	6,457	6,647
Equity	6,123	6,586	7,037	8,437	8,461
Equity attributable to equity holder of the Company	6,127	6,594	7,044	7,600	7,839
Financial Ratios					
EBITDA margin	54.5%	53.9%	52.4%	50.3%	48.2%
NPAT margin	36.4%	36.2%	28.5%	32.1%	18.9%
Return on equity	13.2%	12.3%	9.6%	11.6%	8.8%

Fonte: Changi Airport FY 2018/19 - Corporate Information

I ricavi operativi dell'aeroporto di Changi sono aumentati dell'8,1% (S\$ 2,6 miliardi), sostenuti dalla forte crescita dei passeggeri e dalle maggiori revenues delle concessioni aeroportuali: queste ultime, insieme alle revenues da locazione hanno continuato a crescere fortemente arrivando a un +5,9% (S\$ 1,3 miliardi) rispetto all'anno finanziario precedente. Le vendite in concessione da parte dei locatari sono cresciute dell'8,1% su base annua fino a raggiungere un record di oltre S\$ 2,8 miliardi (questo grazie anche a un'intensa attività di marketing e promozioni per l'aeroporto di Changi, oltre al continuo aggiornamento e rinnovamento degli spazi commerciali, che ha permesso di aumentare le vendite).

Sul fronte dei costi, le spese totali sono cresciute in parte a causa degli elevati costi operativi con l'apertura di nuove strutture come il Terminal 4.

In sostanza, la forte performance del segmento non aviation ha consentito a CAG di finanziare e mantenere competitive le tariffe aeronautiche dell'aeroporto di Changi.

Complessivamente, il Gruppo ha conseguito un utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e ammortamento (EBITDA¹³⁷) di quasi S\$ 1,5 miliardi nell'esercizio 2018/19, con un miglioramento dell'11,9% rispetto all'anno precedente (S\$ 1,3 miliardi nell'esercizio 2017/18).

Il “*net profit*” - o utile netto attribuibile all'azionista - è stato inferiore del 20,3% a S\$677 milioni, principalmente a causa delle perdite derivanti da altre attività principali del Gruppo.

Il patrimonio netto è aumentato del 3,1% raggiungendo i S\$ 7,8 miliardi, con una solida base patrimoniale di S\$ 15,1 miliardi nell'esercizio 2018/19, rispetto ai circa S\$ 14,9 miliardi¹³⁸ dell'esercizio precedente. Questa solidità ha permesso investimenti per il mantenimento e il potenziamento delle strutture aeroportuali, oltre a importanti progetti di sviluppo: per esempio S\$ 1,5 miliardi per la manutenzione e per l'espansione del Terminal 1.

Per quanto riguarda invece l'aeroporto di Heathrow, la prima cosa da sottolineare, come già detto in precedenza, è la diversa periodicità per la redazione del bilancio rispetto a Changi Airport, dovuto ai diversi principi contabili in uso; in questo caso infatti, il modello UK prevede un anno amministrativo che coincide con l'anno solare (1 Gennaio - 31 Dicembre). Anche qui, per lo stesso ragionamento fatto per Changi Airport, è stato preso in considerazione l'ultimo bilancio prima dello scoppio della pandemia.

Va specificato che l'aeroporto di Heathrow è soggetto alla regolamentazione economica da parte della Civil Aviation Authority (CAA), che è l'autorità di regolamentazione aeronautica indipendente nel Regno Unito, responsabile della regolamentazione economica, della politica

¹³⁷ EBITDA, detto anche Margine Operativo Lordo, è l'acronimo di “Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization”, cioè utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti. Si tratta di un indicatore di redditività che, rispetto all'utile d'esercizio, tiene separate alcune tipologie di costo, e soprattutto rappresenta più in generale una delle principali misure utilizzate per valutare i flussi di cassa delle imprese e lo stato di salute dei conti.

¹³⁸ Tutti i dati sono stati presi dal “*Financial Statements 2018/2019, Corporate Information*” dell'aeroporto di Changi, disponibile sul sito al seguente link:

http://www.changiairport.com/content/dam/cacorp/publications/Annual%20Reports/2019/CAG-AR18_19-Full-Web-Financial.pdf

dello spazio aereo, della sicurezza e della protezione dei consumatori. Heathrow opera con una licenza concessa dalla CAA nel febbraio 2014, che include un tetto massimo sui diritti aeroportuali di Heathrow stesso. La regolamentazione economica è concepita per consentire agli aeroporti regolamentati del Regno Unito di generare entrate sufficienti a finanziare le loro esigenze operative e di spesa in conto capitale e fornire un tasso di rendimento regolamentato sulla loro RAB¹³⁹.

Heathrow Airport Limited¹⁴⁰ è una società controllata indiretta di Heathrow Airport Holdings Limited; le attività finanziarie sono allineate con Heathrow Airport Holdings Limited e il più ampio Heathrow Airport Holdings Limited Group (il "**Gruppo H AHL**") e anche con Heathrow (SP) Limited Group. Il consiglio di amministrazione di H AHL determina la strategia a lungo termine del gruppo, assicurandosi che agisca in modo etico, disponga delle risorse necessarie per raggiungere i propri obiettivi, monitorare le prestazioni e far fronte alle proprie responsabilità come importante gruppo aeroportuale.

Il Gruppo H AHL è di proprietà di un consorzio di investitori (gli "Azionisti"), il cui dettaglio delle partecipazioni al 31 dicembre 2019 è riportato nella tabella seguente:

¹³⁹ Per RAB si intende l'acronimo di "regulatory asset base", e si riferisce al valore degli asset di una società regolamentata o di un'azienda nel settore dei servizi pubblici, che è utilizzato come base per il calcolo delle tariffe e dei rendimenti ammessi

Il concetto di RAB è particolarmente rilevante nei settori dei servizi pubblici che sono sottoposti a regolamentazione governativa, come l'energia, l'acqua, il gas e le infrastrutture di trasporto. La regolamentazione è progettata per garantire un equilibrio tra la fornitura di servizi essenziali alla società e la tutela degli interessi dei consumatori.

¹⁴⁰ Heathrow Airport Limited è una società privata per azioni, costituita nel Regno Unito e registrata in Inghilterra e Galles. La sede legale è The Compass Centre, Nelson Road, Hounslow, Middlesex, TW6 2GW. L'impresa madre della Società è Heathrow (AH) Limited. La capogruppo di Heathrow (AH) Limited è Heathrow SP Limited per la quale viene redatto il bilancio consolidato. L'impresa controllante ultima per la quale viene redatto il bilancio consolidato è la FG Topco Limited.

Shareholder	% held
Ferrovial Hubco Netherlands B.V. (an indirect subsidiary of Ferrovial, S.A., Spain)	25.00%
Qatar Holding LLC Qatar Holding Aviation (a wholly-owned subsidiary of Qatar Holding LLC)	20.00%
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)	12.62%
GIC Baker Street Investment Pte Ltd (11.20%) (an investment vehicle of GIC)	11.20%
Alinda QS Airports UK, LP (investment vehicle managed by Alinda Capital Partners),	11.18%
China Investment Corporation (CIC) Stable Investment Corporation (an investment vehicle of the China Investment Corporation)	10.00%
Universities Superannuation Scheme (USS) USS Buzzard Limited (wholly-owned by the Universities Superannuation Scheme)	10.00%

Nell'anno 2019 l'aeroporto di Heathrow ha raggiunto il record di 80,9 milioni di passeggeri, segnando un +1% rispetto al 2018.

Da una prima analisi del bilancio della società Heathrow Airport Limited¹⁴¹, Heathrow si trova in buona salute: i ricavi (revenues) infatti sono un indicatore della crescita del fatturato di Heathrow, per un totale di quasi £ 3 miliardi nel 2019 (+3,5% rispetto al 2018, i cui ricavi ammontavano a £ 2,8 miliardi), a cui ha contribuito anche la crescita dei passeggeri supportata da un investimento infrastrutturale di £ 856 milioni.

Questi sono stati realizzati attraverso:

1. **Entrate aeronautiche:** generate dalle tariffe addebitate alle compagnie aeree per l'utilizzo delle strutture aeroportuali; sono aumentate in totale del 4,9% rispetto al 2018 (£ 1,8 miliardi nel 2019, £ 1,7 miliardi nel 2018), con una revenue/passeggero aumentata del 3,9% a £ 22,64 (2018: £ 21,78).

¹⁴¹ I dati sono stati presi dall'*Annual Report and Financial Statement 2019*, disponibile sul sito di Heathrow Airport a questo link: <https://www.heathrow.com/company/investor-centre/reports>

REVENUE

Year ended 31 December	2019 £m	2018 £m	Var %
Aeronautical	1,831	1,745	4.9
Retail	722	716	0.8
Other	423	413	2.4
Total revenue	2,976	2,874	3.5

2. **Entrate non aeronautiche:** i canoni di concessione degli operatori retail, i proventi dei parcheggi, gli introiti pubblicitari, gli affitti degli spazi immobiliari e i proventi derivanti dai servizi di trasporto, in particolare il servizio ferroviario Heathrow Express; queste sono aumentate in totale del 0,8% rispetto al 2018 (£ 722 milioni nel 2019, £ 716 milioni nel 2018), con una revenue/passeggero rimasta praticamente invariata.

Come detto, le revenues “non aeronautiche” derivano da vari servizi che includono principalmente:

- canoni di concessione da parte degli operatori retail (+5,9%)
- ristorazione (+4,9%)
- parcheggi
- altri servizi

RETAIL REVENUE

Year ended 31 December	2019 £m	2018 £m	Var %
Retail concessions	342	323	5.9
Catering	64	61	4.9
Other retail	113	128	(11.7)
Car parking	125	126	(0.8)
Other services	78	78	0.0
Total retail revenue	722	716	0.8

A cui si aggiungono anche:

- L'affitto di spazi di proprietà aeroportuale come hangar per aeromobili, magazzini, strutture di deposito merci, strutture di manutenzione, uffici e lounge delle compagnie aeree (+4,5%)

- La fornitura di servizi quali la gestione dei bagagli e il check-in dei passeggeri.
- Entrate tariffarie del servizio ferroviario Heathrow Express (+46,7%, dovuto a una forte politica di sostenibilità).

OTHER REVENUE

Year ended 31 December	2019 £m	2018 £m	Var %
Other regulated charges	239	243	(1.6)
Heathrow Express	22	15	46.7
Property and other	162	155	4.5
Total other revenue	423	413	2.4

I costi operativi rettificati sono aumentati del 6,1% a £ 1,1 miliardi (2018: £ 1 miliardo) principalmente in vista delle strategie di espansione, sicurezza e customer experience dell'aeroporto.

Inoltre, l'EBITDA Adjusted è aumentato del 2% (circa £ 1,8 miliardi) rispetto al 2018 (che ammontava a £ 1,7 miliardi), e il suo utile al netto delle imposte è aumentato del 41,5% a £ 631 milioni (2018: £ 446 milioni): si tratta di un indicatore di come Heathrow abbia realizzato una crescita dei ricavi pur rimanendo efficiente e mantenendo i costi operativi strettamente controllati. Questi ultimi infatti hanno visto un aumento del solo 5% nel 2019.

Nel 2019 sono stati poi raccolti £ 2,1 miliardi di finanziamento del debito a livello globale, tra cui un'emissione obbligazionaria di € 650 milioni a 15 anni, mostrando quindi continua fiducia degli investitori globali nel credito di Heathrow.

La Società ha investito infine £ 620 milioni in una varietà di programmi per migliorare non solo l'esperienza dei passeggeri, ma anche per soddisfare i requisiti di sicurezza di nuova generazione imposti dal Dipartimento dei Trasporti (DFT), oltre a significativi investimenti nell'automazione del viaggio dei passeggeri (self-bag drop¹⁴² e self-boarding gates in tutti i terminal).

¹⁴² Si tratta di un nuovo servizio che consente al viaggiatore di imbarcare in totale autonomia i bagagli da stiva, senza aver bisogno dell'assistenza del personale di terra, con un vantaggio in termini di tempo di attesa che permette di ridurre le code ai banchi del check-in, rendendo più fluido il percorso verso la zona landside.

Ora che sono stati analizzati i bilanci dei due aeroporti presi ad esami, appare evidente anche un'altra considerazione: non è facile confrontare gli aeroporti in modo uniforme, in quanto spesso gli aeroporti classificano le revenues in modo diverso. Per esempio nei due casi oggetto di approfondimento, Heathrow classifica i proventi del parcheggio come parte del reddito "retail", mentre all'aeroporto di Changi è classificato come "other airport services".

I ricavi non aeronautici di Heathrow comprendono principalmente quanto segue:

- Retail: canoni di concessione da concessionari al dettaglio e commerciali e introiti diretti da parcheggi, pubblicità, ecc.
- Altri oneri regolamentati: il recupero dei costi sostenuti per la fornitura di servizi quali la gestione dei bagagli e i banchi di accettazione dei passeggeri.
- Heathrow Express: entrate derivanti dalle tariffe del servizio ferroviario Heathrow Express.
- Proprietà: reddito derivante dall'affitto di proprietà aeroportuali, come hangar per aeromobili, magazzini, strutture di deposito merci, strutture di manutenzione, uffici aeroportuali e lounge delle compagnie aeree.

Per quanto riguarda invece l'aeroporto di Changi, le tre principali categorie di revenues sono le seguenti:

- Diritti per i servizi aeroportuali (ricavi aviation): comprendono i diritti di atterraggio, parcheggio e ponte aereo degli aeromobili e i diritti per il servizio passeggeri e la sicurezza.
- Retail concessions e redditi da locazione: redditi da locazione retail o redditi da locazione derivanti dall'affitto di immobili aeroportuali.
- Altri servizi aeroportuali: comprendono principalmente ricavi per servizi merci, canoni di franchising, canoni utenze, consulenze, ricavi parcheggi e altri proventi diversi.

La tabella successiva cerca di mettere a confronto, per quanto possibile, la crescita dei due aeroporti nell'anno finanziario 2019 rispetto al bilancio dell'anno precedente (partendo sempre dai diversi principi contabili in uso):

Aeroporto	Anno finanziario	TOT passeggeri	TOT Revenue (in £)	TOT Non aeronautical revenue** (in £)	EBITDA Adjusted (in £)
Heathrow Airport	da 1 Gennaio a 31 Dicembre 2019	80,9 milioni	£ 3 miliardi <i>(+3,5% rispetto anno precedente)</i>	£ 1,1 miliardi <i>(+1,4% rispetto anno precedente)</i>	£ 1,8 miliardi <i>(+2% rispetto anno precedente)</i>
Changi Airport	da 1 Aprile 2018 a 31 Marzo 2019	66,3 milioni	£ 1,7 miliardi* <i>(+16,8% rispetto anno precedente)</i>	£ 1 miliardo* <i>(+16,4% rispetto anno precedente)</i>	£ 0,8 miliardi* <i>(+12,3% rispetto anno precedente)</i>

**Il tasso di cambio dollaro di Singapore/ sterlina britannica al 31 Dicembre 2019 era: 0,564*

*** Nella quota di "Non aeronautical revenues" sono state considerate tutte le voci "revenue" a bilancio escludendo le quote "airport service"*

Cap.3: Presente e futuro del non-aviation business in aeroporto: interviste

In questo capitolo ho realizzato quattro interviste ad esperti del settore non-aviation e travel retail aeroportuale, che mi hanno dato disponibilità per alcune domande che riguardano gli aspetti chiave del presente e del futuro del non aviation business e travel retail.

Ho cercato di approfondire con loro temi attuali - come per esempio la ripresa dopo la pandemia di Covid_19 - ma anche tematiche che sono diventate di importanza strategica per le società di gestione aeroportuale - è il caso della sostenibilità aeroportuale, ma anche dei prodotti in vendita e della tecnologia - per chiudere con una visione del futuro di questo settore.

Per portare avanti questa ricerca, ho contattato esperti del settore in ambiti diversi per avere una visione più completa possibile, e partendo da prospettive diverse: si va da Global CEO di multinazionali di duty-free e travel retail a manager aeroportuali del non-aviation, a esperti internazionali di sviluppo delle aree commerciali dell'aeroporto a giornalisti che coprono l'ambito del travel retail e i canali aerei più ampi.

Nei paragrafi successivi di questo capitolo ho elaborato insieme le quattro interviste suddividendole per argomento di interesse.

Le quattro interviste sono disponibili alla fine del project work sotto “*Appendice*”.

Come ha reagito il settore non-aviation e travel retail alla pandemia

Il mondo è uscito da poco ufficialmente dalla pandemia, e il settore aeroportuale con il travel retail nello specifico sono stati drammaticamente impattati dal Covid_19. C'è stata non solo una riduzione delle vendite a livello globale, ma anche una totale interruzione della generazione di cassa nel giro di pochissimo tempo in modo traumatico, e senza avere il tempo di elaborare una risposta.

Ciò naturalmente ha generato anche una serie di conseguenze più o meno dirette; per Konstantinos Kouleris, esperto di sviluppo del settore non-aviation, tale situazione imprevista ha portato nell'immediato le autorità aeroportuali e le parti interessate che lavorano nell'ambiente aeroportuale, alla decisione di ridurre il proprio personale. Le compagnie aeree hanno iniziato a sospendere la maggior parte dei voli, gli stipendi del personale venivano ridotti almeno del 40%, i concessionari - laddove i negozi nei terminal rimanevano aperti - riducevano comunque il personale al minimo indispensabile.

Per Kevin Rozario, giornalista di Forbes che si occupa di travel retail, quest'ultimo aspetto ha visto comunque la reazione dei governi nazionali che hanno supportato per quanto possibile, ma comunque in maniera scollegata tra un paese e l'altro, la fase più buia della pandemia attraverso sussidi e programmi di congedo per i lavoratori del travel retail.

In molti casi gli operatori infatti hanno dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali, soprattutto nella fase più critica, per cercare di salvare l'indotto, per dare continuità nelle scelte e negli interventi della prima fase post Covid_19 come nel caso dell'aeroporto di Bergamo Milano (Matteo Baù, Commercial Non-Aviation Director all'aeroporto di Bergamo Milano).

Va detto poi che quando ha cominciato a riaccendersi la luce con la fine della pandemia molte aziende hanno sfruttato l'occasione per ri-assumere il personale a condizioni e stipendi più vantaggiosi per la compagnia, in un'ottica di efficientamento del settore (Kouleris).

Gli effetti della pandemia hanno quindi causato senza dubbio danni irreparabili, ma allo stesso tempo Andrea Belardini, CEO Dufry, è convinto che tutto ciò lascerà comunque un segnale di progresso molto importante nel lungo termine. Ci sono stati per esempio una serie di fenomeni chiari e netti:

1. la necessità di creare resilienza: Gli operatori che ancora oggi sono presenti nel settore dopo che lo tsunami della pandemia è passato, si sono dovuti concentrare prima di tutto ad assicurare la sopravvivenza attraverso una disciplina ferrea sul controllo dei flussi di cassa, sulla riduzione dei costi, in un contesto ovviamente di gestione proattiva di tutto il sistema degli stakeholder che va dai fornitori agli operatori aeroportuali. Questo fenomeno è lo stesso evidenziato anche da Kouleris in modo più circoscritto, mentre il punto di vista di Belardini riguarda una coesione di intenti da parte di tutti gli attori in campo - gli operatori aeroportuali, i retailer, i brand - al fine di rendere il business sostenibile in futuro.
2. la gestione del rischio nei contratti con i concessionari, cioè le locazioni. Il post pandemia ha permesso di considerare l'incertezza come valore imprescindibile nella valutazione delle partnership e una maggiore flessibilità nel management dei contratti di locazione: si è trovata una convergenza tra operatori infrastrutturali e operatori retail verso una gestione più sostenibile e bilanciata del rischio, e in molti casi sono state applicate deroghe ai contratti esistenti nell'ambito della cosiddetta "*trinity*" (Operatori infrastrutturali, Brands e Retailers) testimoniando una forte propensione alla partnership. Per Kouleris questo significa un'estensione di uno o due anni della durata del contratto, la revoca dei concessioni non redditizie in modo consensuale, ristabilire un rapporto commerciale stabile tra gli stakeholders allo stato precedente.

Questi sono due tra i principali fenomeni di reazione alla pandemia che sono emersi nella prima fase post -Covid, che hanno sviluppato gli anticorpi e la capacità di gestire la crisi in termini di know how nel settore.

Nel periodo post-Covid, quando il traffico aeroportuale ha iniziato a recuperare, si è notata una ripresa anche delle revenues in maniera disomogenea che variava da area ad area, e dalle aperture locali: per esempio aree geografiche come Nord America e Caraibi, oltre ad alcune destinazioni turistiche, che già nel 2021 avevano raggiunto livelli pre 2019 (Belardini).

Ma, come sottolineato da Matteo Baù, alcune risposte (principalmente politiche, ma anche strategiche), sono state tardive e inefficienti: è il caso di vari aeroporti del Nord Europa che hanno visto ridotta la capacità del 25%.

L'altra faccia della medaglia, è quella che Rozario definisce “*revenge spending*” (spesa per vendetta): i rivenditori aeroportuali hanno ricominciato ad assumere nuovamente il personale dei negozi a un ritmo elevato per far fronte alla grande domanda dei passeggeri, più alta del previsto, oltre a investire in ristrutturazioni dei negozi per aumentare le revenue/pax. Lo stesso tipo di intervento per esempio avvenuto nell'aeroporto di Bergamo Milano che ha garantito una ripresa quasi inaspettata in termini di flussi di cassa (Baù).

Un ultimo aspetto analizzato da Belardini in questa fase di ripartenza del settore, è stata l'evoluzione del concetto di supply chain in un'ottica di maggiore attenzione alle previsioni della domanda. Anche qui c'è stata un'enorme disruption con l'inizio della pandemia, per due ragioni fondamentali:

1. Innanzitutto la riduzione nella capacità di trasporto, soprattutto navale, sulle lunghe destinazioni come Asia e America. E' proprio mancata - o si è ridotta significativamente - tale capacità che ha portato di conseguenza a una crescita enorme dei costi e anche di *lead time* (tempi di consegna). E' emersa quindi la necessità e l'abilità di trovare slot per trasportare merci, in modo più efficiente.
2. Poi, l'impatto della fine della pandemia ha creato degli effetti perduranti su alcune categorie di travel retail: la creazione di supply chain più resilienti con un'attenzione maggiore al forecasting e un rapporto più integrato nello scambio di informazioni con i fornitori, proprio per essere in grado di provvedere a una visibilità dei bisogni tale da potersi assicurare un flusso continuo e adeguato delle merci.

In conclusione, analizzando le parole dei quattro esperti intervistati, si sta cercando di tornare alla normalità o comunque di riprendere la strada giusta attraverso interventi necessari non a stravolgere ma a ottimizzare i processi, in un settore che prima del Covid è stato in forte ascesa per circa 30 anni.

Il comportamento dei consumatori, differenza tra la fase pre e post-Covid

Un altro fenomeno che è emerso nel settore da questa disruption del Covid_19 è stata la necessità - prima, e il tempo - poi, per ripensare il modello di business: tutti gli stakeholders hanno dovuto riazzerare e iniziare a porsi di nuovo le giuste domande dal punto di vista dei consumatori in un'ottica, secondo Belardini, di identificazione di *value proposition*¹⁴³:

“Adesso la gente non viaggia e non generiamo revenues; tornerà a viaggiare? Manterrà le stesse abitudini d'acquisto di prima? Comprerà nel modo in cui comprava prima?”

Ovviamente con le risposte a queste domande sono emersi dei chiari trend che era necessario soddisfare.

Nell'immediato post-pandemia, si è notato un profilo consumatore in aeroporto più giovane rispetto alla fase precedente, principalmente dovuto anche al tipo di viaggio più orientato al *leisure* (Belardini). Il trend *millennial* e *Generation Z* era ben noto anche prima della pandemia, e già parte dei piani di marketing e di assortimento commerciale degli operatori europei, ma il Covid_19 ha generato una velocizzazione di questo trend.

Rozario entra ancora più nel dettaglio e sottolinea come i “nuovi consumatori/viaggiatori in questa fase abbiano aumentato il budget pro-capite di spesa probabilmente derivante anche da una maggiore forza d'acquisto o come reazione a quella che ha definito “*revenge spending*”, più legata all'aspetto psicologico, stessa considerazione constatata da Baù nel caso dell'aeroporto di Bergamo-Milano.

Kouleris invece parte da un punto di vista diverso rispetto a Belardini e Rozario: il comportamento del consumatore aeroportuale è rimasto lo stesso tra il pre e il post-Covid. Indipendentemente dalla situazione di pandemia o meno, il passeggero desidera sempre

¹⁴³ La *value proposition*, o “proposta di valore” in italiano, è un concetto chiave nel campo del marketing e del business. Rappresenta l'insieme unico di benefici e valori che un'azienda o un prodotto offre ai suoi clienti al fine di soddisfare i loro bisogni e risolvere i loro problemi in modo migliore rispetto alla concorrenza.

La *value proposition* si concentra su ciò che rende un'azienda, un prodotto o un servizio unico e attraente per il cliente target. È l'elemento distintivo che convince i clienti a scegliere un'opzione rispetto ad altre sul mercato.

godersi l'esperienza aeroportuale e del volo nella sua massima estensione, quindi si aspetta una normalizzazione dell'*experience*; le uniche differenze che ha notato Kouleris sono state a livello strutturale - nelle misure di prevenzione sanitarie messe in atto dagli aeroporti, e nella reazione conseguente dei passeggeri a questa “nuova” situazione - che è stata comunque apprezzata, e ha generato quella sensazione di fiducia e relax, requisiti essenziali collegati col comportamento di acquisto.

Rozario rimane comunque dell'idea che con il passare del tempo i viaggi si *normalizzeranno*, e la conseguenza diretta di questa situazione sarà anche che i modelli di spesa si assesteranno.

Per Kouleris, inoltre, le opportunità emergenti per l'ambiente di travel retail sono fondamentalmente correlate a progressi tecnologici, come per esempio acquisti contactless: ed è qui che emerge il secondo trend comportamentale che è stato analizzato anche da Belardini, cioè un consumatore sempre più connesso.

Il lockdown in generale ha portato infatti un audience molto più ampia di consumatori, e su molte più categorie, ad avvicinarsi al business online, sia portando i *late adopters* a essere ormai familiari con l'online shopping, sia aumentando l'adozione del canale e-commerce per semplificare e aumentare la penetrazione (Belardini).

Nel caso pratico dell'aeroporto Bergamo Milano, Baù riconosce come i cambiamenti nel comportamento dei consumatori siano stati notevoli e, in parte, anche non previsti: la fine dell'anno scorso ha mostrato un'incredibile +50% delle revenues rispetto all'anno precedente, dovuto a una serie di fattori tra cui innanzitutto l'aspetto emotivo/psicologico: una voglia di spendere “a prescindere”, dovuto alla riapertura del settore dopo le restrizioni, in linea con quello che Rozario chiama “*revenge spending*”. In alcuni casi, questo fattore preso singolarmente non avrebbe avuto un effetto così netto, se non associato in parallelo anche a una serie di attività di riqualificazione dell'infrastruttura aeroportuale e dell'ammodernamento degli spazi dei terminal.

In sostanza il Covid_19 ha sconvolto i comportamenti di tutti gli attori protagonisti del settore, sia in termini di preferenze che di decisioni di acquisto.

Ad ogni modo, anche sotto questo aspetto, tutti gli intervistati concordano nel prevedere nell'immediato futuro una flessione fisiologica di questo comportamento verso la "normalizzazione".

Tecnologia e Digital Transformation negli aeroporti e nel travel retail

La *digital transformation* negli aeroporti è un processo in atto che con la pandemia ha subito una forte velocizzazione, che permette di ridurre sempre più i tempi di attività nella zona *landside* (check-in, bagagli, controllo di sicurezza e controllo passaporti), conservando più tempo per il *dwell time* nella zona commerciale.

La digitalizzazione è stata ed è tuttora senza dubbio una delle strategie che sono state potenziate in questa prima fase post Covid_19, e si tratta in ogni caso di una strategia che si consoliderà nel prossimo futuro (Baù).

Il digital è comunque un approccio difficile in una infrastruttura come quella aeroportuale, dove sono presenti molti operatori con ruoli diversi ma spesso integrati tra loro (Belardini). Questa difficoltà, secondo Baù, deriva sia da un'esigenza di mercato che generazionale.

Ad ogni modo, quando si parla di *digital transformation* aeroportuale si devono tenere in considerazione non solo una serie di miglioramento più generali dell'infrastruttura e dei processi obbligati, ma anche un cambiamento verso il digitale del travel retail in un'ottica di *user experience* (Belardini).

Dal punto di vista infrastrutturale e dei processi, Kouleris è convinto che la tecnologia può sicuramente aiutare a ridurre al minimo il tempo necessario per il processo di controllo di sicurezza, la consegna dei bagagli, il check all'immigrazione. Ad esempio, all'aeroporto internazionale di Hamad ci sono supporti digitali di screening per passaporti e carte d'imbarco più veloci, ma anche livemap nella app ufficiale per migliorare il *customer journey* offrendo tranquillità, relax e tempo aggiuntivo per lo shopping.

Il check-in online è un'altro processo che riduce i tempi, e allo stesso tempo permette di archiviare tutta una serie di dati del passeggero che – al netto della privacy e il resto – genererebbe una profilazione e segmentazione dell'audience. Ma secondo Baù, in alcuni casi tramite il check-in online è la compagnia aerea che traccia il passeggero, mentre il paradosso è che l'operatore aeroportuale potrebbe addirittura non sapere che il passeggero stia attraversando il terminal.

Dal punto di vista del travel retail, la tecnologia e la penetrazione digitale giocano ormai un ruolo fondamentale nonostante sia arrivata molto tardi rispetto ad altri mercati, soprattutto perché il canale travel retail si basa per la maggior parte su accordi con i fornitori che non consentono di consegnare a casa, con le dovute eccezioni.

Tra le soluzioni tecnologiche che stanno maggiormente influenzando l'*user experience*, vanno segnalate anche le applicazioni Geofence che calcolano il volume o il numero dei passeggeri che entrano in aree specifiche o nei negozi al dettaglio o nelle gate lounge, che sono molto utili per raccogliere dati per ulteriori analisi e miglioramenti per le operazioni di aeroporti e negozi (Kouleris).

In questa fase gli operatori aeroportuali, tra cui Dufry, stanno portando avanti una forte spinta verso la creazione di una interazione digitale a 360 gradi, perché si è capito che la visibilità su piattaforme digitali prima dell'acquisto influisce enormemente sulla creazione di un rapporto più intimo con il consumatore (Belardini).

Una tecnologia di questo tipo consente ai rivenditori di monitorare i passeggeri da casa al gate di partenza, e inviare loro messaggi nei punti giusti del loro viaggio per ricordare offerte speciali in un negozio vicino, ad esempio. I passeggeri possono anche fare clic e ritirare i prodotti (*click-and-collect*), il che garantisce una vendita per i retailers prima ancora che il viaggiatore entri in aeroporto (Rozario).

Anche secondo Belardini, per creare un maggiore interesse verso un'interazione digitale bisogna comunque adeguare costantemente quella che viene definita la "*user experience*", creando effettivo valore per il consumatore: con gli strumenti digitali si può offrire un contatto continuo che consente di accompagnare il consumatore nelle scelte, o aiutarlo a ottimizzare i tempi di scelta (per esempio provando virtualmente diversi colori di un rossetto nel tragitto in taxi verso l'aeroporto).

Da un punto di vista di marketing digitale, con tutti i metodi a disposizione oggi come il *programmatic advertising*, i *social media* e molto altro, è diventato molto più efficiente ed economico riuscire a ingaggiarsi con i consumatori nei vari canali.

Tra gli strumenti più usati, molti aeroporti stanno investendo nella creazione di e-commerce, cioè spazi online per poi ritirare il prodotto direttamente in aeroporto: il *click-and-collect* menzionato prima è uno dei più comuni nel travel retail, in quanto è il più facile da configurare; i brand testano le promozioni digitali utilizzando le "opportunità" che si creano tramite social media, come attrazione per i giovani della Gen Z.

Questo va di pari passo con il fatto che molte persone iniziano ad avere familiarità con lo shopping online (come conseguenza del lockdown, anche quelli che Belardini definisce i *late adopters*) e ritirano i propri acquisti dai negozi fisici, principalmente perchè molti di questi prodotti sono offerti a prezzi altamente scontati online.

Ma c'è un rovescio della medaglia in questa situazione in ascesa, che per Kouleris va considerata ora prima che sia troppo tardi: è necessario integrare un luogo fisico in aeroporto per raccogliere i pre-ordini poiché l'e-commerce, giorno dopo giorno, sta diventando una tendenza forte anche in aeroporto, e si stima che nel corso dei prossimi cinque anni aumenterà del 30%.

Poi c'è la creazione dell'offerta "*phygital*"¹⁴⁴ che è altrettanto importante (Rozario): lo shopping totalmente online era considerato essenziale durante la pandemia, ma ora la sua forza si è un po' ridotta poiché ai consumatori piace entrare in ambienti fisici, come condiviso anche da Kouleris. Tramite il canale *phygital* si ha la possibilità di mantenere un mercato online parallelo, ma allo stesso tempo utilizzare la grande quantità di dati raccolti dalle tecnologie impiegate per

¹⁴⁴ *Phygital* significa combinare insieme le migliori componenti dell'esperienza online con quelle dell'esperienza offline per creare un nuovo tipo di esperienza in cui i due mondi (digitale e fisico) coesistono all'interno dello stesso spazio e si alimentano per generare un'esperienza personalizzata, interattiva e coinvolgente.

Qualsiasi luogo di consumo (in questo caso, l'aeroporto), infatti, può diventare *phygital* se al suo interno vengono implementate tecnologie digitali in grado di determinare cambiamenti significativi nella customer experience.

Un'esperienza *phygital* si basa su tre elementi essenziali, definiti ormai comunemente nel settore come le tre "i" del *phygital*: immediatezza, immersione e interazione.

Il vantaggio principale per le aziende è che esse possono utilizzare la grande quantità di dati raccolti dalle tecnologie impiegate nel *phygital* per analizzare meglio le preferenze, i comportamenti e le abitudini dei clienti on-site. Questi dati, oltre a venire utilizzati per migliorare l'esperienza *phygital* stessa, possono essere aggiunti ai dati raccolti in altri canali aziendali per creare un ampio database che permetta una continua ottimizzazione delle strategie di marketing in un'ottica omnicanale.

analizzare meglio le preferenze, i comportamenti e le abitudini dei clienti on-site, il tutto in un'ottica di ottimizzazione delle strategie di marketing.

Anche il concetto di *parking*, come altro canale del non-aviation business supportato dalla digital transformation, ha ottimizzato e migliorato i flussi di cassa: per esempio nel caso dell'aeroporto di Bergamo Milano questo ha sempre rappresentato uno dei principali core business non-aviation, e nell'ultimo anno ha raddoppiato le entrate grazie una digitalizzazione che è iniziata da circa 15 anni (Baù).

Altro strumento molto utilizzato nel travel retail dopo la “rivoluzione digitale” è quello della *loyalty*: la tecnologia tramite carte fedeltà significa anche facile accesso ai dati dei passeggeri (ad esempio le abitudini di spesa) che possono essere utilizzati per modificare l'offerta di acquisto in aeroporto o indirizzare offerte specifiche a ciascun passeggero, proprio come fanno già i supermercati (Rozario).

Giorno dopo giorno quindi, le nuove tecnologie, il miglioramento dei supporti esistenti e innovativi stanno facilitando l'intero processo dall'arrivo in aeroporto all'imbarco, offrendo così più tempo ai passeggeri per fare acquisti (Kouleris).

Ma va detto anche che questa impennata di benefici della digital transformation che si è riscontrata durante la prima fase di post-Covid_19 non è inarrestabile, anzi Baù intravede già un rallentamento rispetto ai grandi risultati dell'ultimo anno che va - anche in questo ambito - verso una fase di normalizzazione.

La sicurezza influisce nelle revenues di non-aviation business?

Un altro dei temi delicati, da sempre, nell'infrastruttura aeroportuale è il concetto di sicurezza che può essere declinato sia in termini di travel journey - e quindi nel percorso che il viaggiatore deve fare attraversando le varie fasi di controllo principalmente nella zona landside, sia in un'ottica di travel retail - e quindi soprattutto nella zona airside laddove il viaggiatore diventa anche potenziale consumatore. La sicurezza infatti diventa anche un fattore psicologico che influisce sulle decisioni e sui comportamenti di acquisto - o non acquisto - del viaggiatore.

A maggior ragione, il tema della sicurezza in aeroporto è diventato ancora più sensibile con l'avvento della pandemia che ha mostrato le incertezze di questo periodo storico sotto tutti i punti di vista, per la sicurezza dei passeggeri, delle attrezzature e delle strutture.

Storicamente c'è sempre stato un conflitto tra il reparto sicurezza e quello commerciale: in aeroporto i reparti commerciali cercano costantemente di trovare spazi aggiuntivi per sviluppare più attività di vendita - e quindi generare più revenue, mentre all'opposto le restrizioni in tema di sicurezza sono sempre come un freno per lo sviluppo commerciale (Kouleris).

Questo conflitto, o comunque ricerca di un equilibrio, deriva dal fatto tutti gli studi confluono sul fatto che la sicurezza influenza direttamente il travel retail: le lunghe code per le operazioni di controllo infatti possono ridurre il tempo da trascorrere nei negozi, e allo stesso tempo avere anche un impatto negativo sull'umore dei passeggeri e quindi sulla loro probabilità di fare acquisti (Rozario).

E' quasi impossibile, secondo Kouleris, evitare o ignorare le norme di sicurezza e le restrizioni, e questo quindi rappresenta una grande sfida da affrontare per trovare un equilibrio tra le due forze: equilibrio che viene sempre trovato laddove c'è un'intesa comune tra regole di sicurezza e sviluppo commerciale, e l'obiettivo primario diventa la soddisfazione dei passeggeri.

I vincoli da parte della sicurezza sono legati per esempio all'ampiezza dei corridoi per la circolazione dei passeggeri, alla forma delle varie unità, alle aree che il dipartimento commerciale vuole sviluppare per travel retail, ma anche i luoghi pubblicitari possono essere un "problema" se la pubblicità crea confusione o offre informazioni fuorvianti (Kouleris).

Proprio per questo, in molti casi negli aeroporti è stata prevista un'area di "decompressione", cioè uno spazio fisico di passaggio tra l'area di sicurezza e i negozi duty-free per permettere ai passeggeri di organizzarsi prima di entrare nei negozi (Rozario). In questo modo, si separano nettamente le due fasi del customer journey aeroportuale, permettendo anche un recupero emotivo che abbassa il livello di stress dei controlli obbligati e allo stesso tempo prepara emotivamente il viaggiatore ad attraversare l'area landside (commerciale) con un approccio più rilassato che è alla base del comportamento del consumatore più predisposto all'acquisto.

Il concetto di ottimizzazione dei tempi di attraversamento dell'aeroporto e della qualificazione complessiva dell'esperienza di viaggio collegata a un atteggiamento più predisposto, è affrontato anche da Belardini ma da un punto di vista diverso, cioè associato al ruolo della tecnologia.

Grazie al continuo miglioramento, i tempi di passaggio tra la zona landside e airside si stanno progressivamente riducendo, nonostante rimangano ancora situazioni specifiche critiche soprattutto a causa delle difficoltà di reperire il personale a seguito della pandemia.

La tecnologia quindi influisce in modo positivo sul dwell time, ma la domanda da porsi è se questo dwell time verrà dedicato ad arrivare un po' più tardi in aeroporto oppure a spendere più tempo nella zona commerciale: di sicuro comunque sarà un cambiamento che migliorerà la situazione, in questo alcune tecnologie come ad esempio il check-in online integrato sperimentato già a Milano e Roma, come sottolineato anche da Baù, permetteranno a tutti gli operatori in gioco di trarne vantaggio.

Sostenibilità aeroportuale e nel travel retail

La maggior parte degli aeroporti internazionali ha sviluppato negli ultimi anni una grande attenzione verso la sostenibilità ambientale, perseguendo obiettivi di *carbon neutrality*; per esempio London Heathrow è quello che ha dato una forte accelerata al settore, dichiarando di voler diventare il primo “zero carbon airport” del mondo entro la metà degli anni ‘30.

Ma in ogni caso, a prescindere da questa strategia più netta e sicuramente di forte impatto mediatico, a livello globale gli aeroporti hanno adottato molti piani di ammodernamento prendendo una direzione più “green” nelle scelte e nei consumi.

Un esempio è quello della politica del plastic free nel settore retail, forzando i partner commerciali a ridurre se non addirittura ad azzerare l'utilizzo di plastica nel packaging o nei prodotti, come avvenuto all'aeroporto di Bergamo Milano (Baù).

Nel mondo del corporate, inoltre, si è verificata anche un'accelerazione importante verso il tema a più ampio raggio della ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) con investitori e clienti che dimostrano maggiore interesse e aspettative (Belardini): molti operatori stanno investendo in politiche più responsabili come per esempio le soluzioni per l'efficienza energetica, e quindi investimenti in tecnologie di illuminazione con minore consumo o ricorso a energie rinnovabili. Oppure la razionalizzazione dei trasporti e l'efficienza della supply chain. Per finire, l'impegno a mettere in piedi sistemi di governance nei confronti dei consumatori e dei dipendenti e degli obiettivi, per definirli, misurarli e monitorarli (Belardini).

Tale sensibilità ormai sdoganata verso la questione ambientale, ha portato le società di gestione degli aeroporti ad allinearsi organizzando corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale dell'infrastruttura: i passeggeri internazionali che frequentano l'aeroporto infatti sono molto attenti alla tematica, per cui anche i lavoratori del travel retail devono essere allineati o comunque preparati a determinate richieste (Kouleris). Lo stesso vale anche per tutte le questioni di sostenibilità e impatto sociale, perchè solo attraverso investimenti costanti nel settore da parte del management aeroportuale è possibile lo sviluppo e il rafforzamento della

consapevolezza e allo stesso tempo, da un punto di vista strategico di comunicazione, ottenere anche premi speciali a livello globale come quelli Skytrax¹⁴⁵.

Anche Rozario conferma che la maggior parte dei negozi di travel retail aeroportuale sta assumendo una posizione di sostenibilità, ma quanto queste posizioni siano utili e valide rimane però discutibile. Sul concetto “green“ infatti va detto che in alcuni casi, a livello internazionale, è diventato una sorta di moda che bisogna seguire più come trend che con politiche attive (Baù).

Tra i grandi nomi che agiscono con credibilità nel retail aeroportuale, Lagardere Travel Retail e Heinemann probabilmente guidano il settore in questo senso, oltre a Dufry, dal punto di vista degli allestimenti dei negozi e della selezione di marchi che soddisfano i criteri di sostenibilità.

In conclusione, il Covid_19 ci ha insegnato a essere un po' più riflessivi sia come cittadini del mondo, sia come consumatori. La questione ambientale è comunque un processo culturale e inevitabile, che però avrà risultati tangibili non prima di 10 anni: la sensazione è che sarà un vero valore aggiunto del settore quando le nuove generazioni (Millennials e Gen Z) diventeranno l'audience principale che attuerà scelte ragionate anche in fase di acquisti (Baù).

¹⁴⁵ Skytrax è una società di ricerca con base nel Regno Unito nata nel 1989 che opera nel campo dell'aviazione civile. Nel 1999, la società ha introdotto il programma “World Airline and Airport Star Rating”, un sistema di rating internazionale che classifica le compagnie aeree e gli aeroporti in base alla qualità del prodotto e agli standard di servizio del personale.

Skytrax è anche fra le più note organizzazioni mondiali del settore per l'assegnazione di riconoscimenti annuali per varie categorie

I trend futuri nel non-aviation business e nel travel retail

L'ultima tematica affrontata nelle interviste è quella che riguarda le tendenze attuali e la previsione dei trend futuri nel travel retail, e più in generale che direzione sta prendendo il non-aviation business.

Va evidenziato come questo argomento, più degli altri, ha generato punti di vista differenti tra i quattro intervistati, molto probabilmente condizionato anche dai diversi ruoli e ambiti di intervento nel settore.

Dobbiamo partire da un punto fisso, cioè che non esiste in questo mondo una cosa che non è in continua evoluzione. Se guardiamo al profilo delle categorie travel retail adesso e 10/15 anni fa, non c'è stata una totale rivoluzione, ma senza dubbio si sono verificati alcuni trend che ancora resistono.

Il lusso per esempio, è sempre più presente sia da un punto di vista degli investimenti dei brand, sia da un punto di vista degli investimenti degli operatori aeroportuali nell'ambito del canale del travel retail, dei servizi e molto altro (Belardini). In questo momento infatti, nota Rozario, i beni di lusso stanno andando eccezionalmente bene, probabilmente anche come reazione post-pandemica - e quindi la previsione è che potrebbero avere una leggera flessione. Tuttavia, con i viaggiatori cinesi che ora viaggiano di nuovo, i marchi del lusso rimarranno un punto fermo del travel retail anche nei prossimi anni, visione condivisa anche da Kouleris.

Un altro genere importante che è presente da tanto tempo e che ha riscosso notevole successo negli ultimi anni, è quello dei prodotti locali quali artigianato e food (Belardini), anche qui opinione condivisa da Baù che però circoscrive il food di qualità come tendenza che più rimane popolare nell'ambito del travel retail.

Altra categoria, che è un evergreen del travel retail e nello specifico dei negozi duty-free, è quella dei liquori e delle fragranze (Belardini) per una questione di convenienza a livello di tassazione.

Il concetto di wellness è ancora poco sviluppato negli aeroporti ma è un trend in crescita, con Changi Airport che sta tracciando la strada: i passeggeri cercano anche relax personale, concedendosi un po' di lusso (Kouleris). Ma per wellness non si intende solo il relax, quanto anche i prodotti: c'è sempre maggiore attenzione per *health* e *wellbeing* olistico, quindi più

acquisti per cose che generano benessere e felicità personale a 360 gradi. Questa è stata una delle prime aree sulle quali molti operatori sono intervenuti in questa fase ed ha generato cambiamenti sia a livello di preferenze dei consumatori, sia a livello di abitudini di consumo: *value proposition*, cioè quel valore che va oltre l'acquisto e che rende il prodotto attraente agli occhi del cliente (Belardini). Dufry per esempio ha lanciato il concetto del “*mind body soul*”¹⁴⁶, che è un shop-in-shop dove si crea una scelta per il consumatore raggruppando una serie di prodotti che indirizzano il bisogno di wellness, della cura di se’ stessi con diverse categorie e prodotti locali che vanno dallo skincare alle vitamine, agli integratori: su questo gli investimenti sono stati fatti per dare maggiore visibilità a prodotti con un più alto gradiente di sostenibilità. E il consumatore ha reagito premiando la scelta, semplicemente indirizzandolo meglio verso una maggiore consapevolezza all’acquisto responsabile.

Un'ulteriore accelerazione nelle vendite c'è stata anche nel settore dell'elettronica, come categoria che ha suscitato molto interesse nel viaggiatore per una questione di comodità (Belardini), in un’ottica di sempre maggiore digitalizzazione del consumatore, anche *late adopters*.

Un aspetto da sottolineare quando si parla di trend del travel retail riguarda la digitalizzazione: le attuali tendenze nel settore sono infatti legate alla digitalizzazione degli acquisti, al processo di acquisto semplice e allo sviluppo di un one-stop-shop, ideale per i viaggiatori (Kouleris).

Secondo Belardini questo è un capitolo dove lo sprint nei prossimi 5 anni sarà enorme, sia perché ormai sono disponibili strumenti a costi accessibili, sia perché il consumatore si aspetta di avere questo tipo di interazione: entrare in un negozio e fare la maggior parte degli acquisti, godendo di tutti i vantaggi della tecnologia. E’ questa la tendenza che condivide anche Kouleris nel prossimo futuro, senza dimenticare comunque quanto sia importante lo shopping tradizionale - che comunque rimarrà una necessità - poiché i viaggiatori amano il contatto fisico e trascorrere il tempo nei negozi di retail “*to kill time*”.

¹⁴⁶ DUFREY, *Dufry introduces Mind, Body and Soul shop-in-shop concept at Queen Alia International Airport*, <https://www.dufry.com/en/news/2022-10-19/dufry-introduces-mind-body-and-soul-shop-shop-concept-queen-alia-international>, 19 Ottobre 2022

A livello più generale, possiamo dire che il settore ha raggiunto un livello di maturità sicuramente importante per effetto combinato dell'investimento di tutti i players coinvolti (aeroporti, brand e operatori): spazi dedicati al retail, pianificazione dei flussi, design dell'aeroporto, la scelta delle categorie di retail. Tutto questo oggi ha raggiunto dei livelli di ottimizzazione abbastanza alti (Belardini).

Ma l'altro aspetto fondamentale che costruirà le fondamenta del futuro del settore non-aviation, in una infrastruttura sempre più digitalizzata e interconnessa come l'aeroporto, è *l'user experience*: quindi, investimenti sia da parte dei brand che degli operatori per integrare all'atto di acquisto anche l'aspetto di *entertainment*, facendo convergere varie categorie come retail e food&beverage (Belardini).

Va aggiunta però anche un'ulteriore considerazione a questo punto, che riguarda i brand: escludendo i luxury brand che hanno un mercato a parte come abbiamo visto, la moda porta alcuni brand specifici ad avere un grande mercato anche nel travel retail, ma limitato alla moda del momento che magari viene sostituito da un altro brand dopo pochi anni (Baù).

Per arrivare a una stabilità di questo tipo, come sottolinea Rozario, dovrà cambiare quindi anche il modello di *airport concession* al fine di democratizzare il travel retail per aprire anche ai brand più tradizionali e quelli nuovi. In questo modo, più passeggeri potranno fare acquisti e l'ambiente di retail potrà diventare più vario e interessante. Questa scelta, più varia, è quella che è mancata finora nel travel retail.

In conclusione, va ribadito che i prodotti evolvono in continuazione: se guardiamo gli aeroporti che hanno una massa critica da un punto di vista dimensionale, troviamo una varietà enorme dal punto di vista della gamma. Alcuni prodotti sono e saranno sempre difficili da esporre in un contesto aeroportuale (se non per un fatto di vetrina), ma tutto ciò che è asportabile può diventare travel retail grazie a una sempre maggiore attenzione ad adattare il design dei terminal per realizzare vere e proprie *shopping experience* (Belardini).

Conclusioni

Il non-aviation business degli aeroporti sta vivendo una notevole evoluzione - iniziata prima della pandemia ed accelerata con il Covid_19 - e sta assumendo un'importanza sempre maggiore nell'economia globale: l'aeroporto moderno non è più semplicemente un punto di transito per i passeggeri, ma un hub multifunzionale che offre una vasta gamma di servizi e attività.

Questa evoluzione del settore aeroportuale ha visto l'aumento della dipendenza dalle entrate non aeronautiche o commerciali, attribuibile a diversi fattori che abbiamo esposto nei vari capitoli precedenti: basti pensare che il solo travel retail ha raggiunto i 40 miliardi di dollari nel solo 2017¹⁴⁷.

Negli ultimi 15 anni circa, al settore *aviation* è stato chiesto di rispondere ad una serie di pressioni "commerciali" che avrebbero potuto compromettere la futura sopravvivenza di un certo numero di aeroporti: in particolare il calo delle *aviation revenues* e l'abolizione delle imposte e tasse all'interno del panorama aeronautico europeo hanno notevolmente limitato la capacità di generazione di utili di molte realtà aeroportuali (nel solo 2018, secondo ACI Europe il 47% degli aeroporti europei ha perso denaro¹⁴⁸).

In aggiunta, negli ultimi decenni si è riscontrato anche un cambiamento strutturale del settore aeroportuale, comprese le caratteristiche di finanziamento, controllo e gestione degli stessi aeroporti: la privatizzazione del settore (molto forte in Europa, meno negli Stati Uniti) ha dato un maggiore impulso allo sviluppo di politiche commerciali più diversificate con un approccio più *business-oriented*: si è passati velocemente da una fetta di circa il 30% medio di non-aviation revenues nei bilanci degli aeroporti nel 1990, a circa il 50% nel 2007 secondo il rapporto ACI

¹⁴⁷ Steve Cameron, *Sneaky Ways Airports Get You To Spend Money*, <https://www.businessinsider.com/airports-spend-more-money-duty-free-shopping-restaurants-2019-8?r=US&IR=T>, 2019

¹⁴⁸ ACI Europe, <https://www.aci-europe.org/>

del 2007¹⁴⁹. Nello specifico, una buona quota di questa espansione si è registrata grazie al travel retail e al relativo aumento degli spazi dedicati nei terminal.

Dal punto di vista dello shopping aeroportuale, il passeggero si interfaccia con tre diversi attori protagonisti che influenzano la personale esperienza di viaggio: compagnia aerea, società di gestione aeroportuale e retailer, ognuno con un ruolo ben definito in quello che prende il nome di *customer experience* e che incide in modo forte sui ricavi aeroportuali.

Come regola generale, questi attori spesso lavorano in modo indipendente perché i loro modelli di business non sono sempre allineati: il passeggero non si preoccupa di questo tipo di problemi in quanto il suo obiettivo è quello di raggiungere il gate d'imbarco in maniera fluida e con uno stato emotivo disteso e rilassato, a prescindere dal tipo di viaggio che dovrà affrontare (*leisure* o d'affari). Ma in questo percorso - obbligato, il passeggero è circondato da una serie di stimoli esterni che lo portano anche ad avvicinarsi all'acquisto (di qualsiasi tipo) con uno stato mentale predisposto. L'ambiente del travel retail infatti induce i passeggeri a fare acquisti meno programmati rispetto al comportamento di acquisto pianificato che è alla base della vendita al dettaglio tradizionale¹⁵⁰, cosa che quindi trasforma l'infrastruttura aeroportuale in uno spazio commerciale unico nel suo genere.

Un approccio ancora più integrato, quindi, tra compagnie aeree, società di gestione aeroportuale e retailer, garantirebbe al passeggero un'esperienza più completa e dinamica, e allo stesso tempo porterebbe senza dubbio uno sviluppo ancora più efficiente delle revenues totali: lo si è visto analizzando quegli aeroporti a gestione privata, come per esempio Heathrow a Londra, che combinano insieme le diverse aree di intervento.

A difesa di questo settore globale - che comunque vede al suo interno un'infinità di variabili da considerare tra le diverse modalità di gestione aeroportuale, le politiche nazionali di sviluppo, le tipologie di aeroporto, gli interventi di miglioramento da parte del management, l'aspetto geografico-culturale e la posizione strategica dell'aeroporto stesso, solo per citarne alcune - il

¹⁴⁹ ACI - Airport Council International, <https://aci.aero/>

¹⁵⁰ Omar Ogenyi, *Airport Retailing: Examining Airline Passengers' Impulsive Shopping Behaviour*, in *Journal of Euromarketing*, s.l., Taylor & Francis Online, 2001

Covid_19 ha portato un'enorme disruption inaspettata che non ha concesso nemmeno il tempo per preparare una reazione; si tratta sicuramente di uno dei settori che ha subito di più la pandemia e gli effetti del lockdown. Non c'è stata infatti solo una riduzione dei voli e delle vendite del settore aeroportuale, ma una totale interruzione della generazione di cassa nel giro di pochissimo tempo.

E questo naturalmente ha obbligato tutti gli operatori ad adottare misure tempestive e radicali, ripensando totalmente il modello di business e sviluppando il know-how e gli anticorpi per far fronte a una crisi di questa portata, anche per il futuro.

Dall'analisi elaborata in questo project work, possiamo elencare almeno tre caratteristiche emerse con il post-Covid_19:

- Innanzitutto un cambiamento del comportamento di acquisto dei consumatori, facilitato dallo sviluppo della digitalizzazione e che ha visto un'accelerazione dei risultati nel primo periodo post-pandemia: sebbene sia impossibile prevedere l'impatto che questa *digital transformation* avrà sul travel retail nei prossimi anni, i millennial che sono cresciuti con l'e-commerce si aspetteranno di sperimentare lo stesso grado di flessibilità verso i loro acquisti in aeroporto come quando sono a casa. L'uso di tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, *internet of things* e *big data* sta consentendo agli aeroporti di migliorare l'efficienza dei processi operativi e allo stesso tempo offrire servizi più personalizzati che aumentano la fedeltà dei consumatori: combinando la capacità di retail classico e di e-commerce, come sta già avvenendo in molti aeroporti, potrebbero aumentare notevolmente le revenues.
- L'espansione dello spazio commerciale negli aeroporti, come cambiamento radicale nei ricavi non-aviation. La crescente domanda di servizi e prodotti di alta qualità da parte dei passeggeri ha portato a investimenti significativi nell'infrastruttura non-aviation. Lo sviluppo di nuovi spazi richiede soluzioni innovative e tecnologiche per garantire un buon risultato in termini di revenues, ed è diventata ormai una linea essenziale non solo per la sopravvivenza dell'aeroporto ma anche per il successo.
- Un'attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale e sociale negli aeroporti. Iniziative eco-sostenibili, l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale,

la riduzione delle emissioni di gas serra e l'adozione di pratiche aziendali socialmente responsabili: non solo contribuiscono a proteggere l'ambiente ma migliorano anche l'immagine dell'aeroporto e creano un vantaggio competitivo sul mercato.

In un contesto globale, globalizzato e sempre più interconnesso come quello aeroportuale, le società di gestione stanno esplorando vari modi per trattenere e attrarre non solo i passeggeri nazionali e internazionali (con questi ultimi che hanno un potere d'acquisto maggiore), ma anche più compagnie aeree internazionali (questo è ovviamente un vantaggio per gli aeroporti che sono anche hub, come per esempio Heathrow).

Gli aeroporti stanno cercando anche di attrarre clienti non aeroportuali, creando esperienze uniche, con gallerie d'arte, spazi per concerti e parchi tematici; come abbiamo visto con il caso di Changi Airport di Singapore infatti, uno dei trend emergenti a livello internazionale del non-aviation business è una particolare attenzione anche verso le comunità locali che diventano una nuova audience di riferimento e che possono usare l'aeroporto - la zona *landside* - come centro commerciale alternativo, soprattutto se facilmente accessibile con buoni collegamenti stradali e ferroviari. Nel caso dell'aeroporto di Francoforte i residenti vengono incoraggiati a fare acquisti in aeroporto anche grazie a parcheggi gratuiti ed estensione dell'orario di apertura rispetto ai centri commerciali tradizionali.

In conclusione di questo project work, emerge come dato incontrovertibile quanto il business del non-aviation offra notevoli opportunità di profitto che qualche decennio fa non erano così chiare. Settori come il retail, il food&beverage, l'hospitality, i servizi immobiliari, il turismo, l'intrattenimento e le attività culturali stanno guadagnando sempre più spazio negli scali aeroportuali: e questo dato fa registrare un'altra conseguenza direttamente collegata, cioè la riduzione della dipendenza dagli introiti legati al traffico aereo, soprattutto in periodi di instabilità economica e di fluttuazioni nel settore dell'aviazione.

Nel prossimo futuro, a mio avviso, la digital transformation continuerà ad essere la vera forza trainante di questo settore, salendo ancora di livello, con una maggiore integrazione tra i vari processi *landside-airside* per offrire servizi ancora più innovativi e coinvolgenti ai passeggeri.

Come ha detto Andrea Belardini nell'intervista che ho realizzato, il Covid_19 ha confermato che viaggiare è uno dei pilastri del nostro senso di libertà: ne siamo stati privati con la pandemia, ma appena c'è stata l'opportunità ne abbiamo approfittato per ripartire, perché la voglia di viaggiare è nel nostro codice genetico. Gli aeroporti che saranno in grado di adattarsi velocemente a queste tendenze avranno maggiori possibilità di successo nel mercato globale dell'aviazione.

Riferimenti Bibliografici e Sitografia

- ACI - Airport Council International, <https://aci.aero/>
- ACI Europe, <https://www.aci-europe.org/>
- ACI World, *2022 Airport Key Performance Indicators*, <https://store.aci.aero/product/2022-airport-key-performance-indicators/#:~:text=The%202022%20Airport%20Key%20Performance,asset%20productivity%2C%20and%20airport%20operations.>
- ADR - Aeroporti di Roma, <https://www.adr.it>
- Airport International Review, *Heathrow case study: Reserve & Collect digital marketplace*, <https://www.internationalairportreview.com/video/78175/heathrow-case-study-digital-market/>, 21 Novembre 2018
- Airport International Review, *Accelerating recovery with non-aeronautical revenue*, <https://www.internationalairportreview.com/article/179368/accelerating-recovery-with-non-aeronautical-revenue/> 13 Settembre 2022
- Airport World - The Magazine of Airports Council International, *Airport travellers open to new retail experiences*, <https://airport-world.com/airport-travellers-open-to-new-retail-experiences-new-research/>, 28 Dicembre 2022
- Alessio Ancillao, *Duty-free shops: come funzionano e chi sono i principali operatori*, <https://www.ninjamarketing.it/2012/11/11/duty-free-shops-come-funzionano-e-chi-sono-i-principali-operatori/>, 11 Novembre 2012
- Allied Market Research, <https://www.alliedmarketresearch.com>
- Marc Augé, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris, SEUIL, 1992
- AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, *La gestione aeroportuale*, <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211723/La+Gestione+Aeroportoale.pdf/763996fe-3a5d-a7c5-b414-8f3019d083d1?t=1585298355383>, Marzo 2013
- Joe Bates, *The Changi way*, <https://airport-world.com/the-changi-way/>, 30 Dicembre 2022

- Filippo Bianchi, Gabriele Ferri, Stefano Minini, Ivan Bascle, Patricio Ramos, Hean-Ho Loh, *Why Travel Retail Needs an Upgrade*, <https://www.bcg.com/publications/2018/travel-retail-needs-upgrade>, 4 Settembre 2018
- Patrick Bohl, *Passenger Shopping Behavior and Purchase Decisions in Airport Retailing: A Typology of Travelers*, in *Journal of Travel Research*, 2011
- Patrick Bohl, *The impact of airport shopping environments and dwell time on consumer spending*, *Vezetéstudomány / Budapest Management Review*, 2014, http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1738/1/vt_2014n11p11.pdf
- Patrick Bohl, *Towards a dynamic model of airport shopping behaviour*, in *Tudományos Próbapálya*, 2013
- Harry Bush, Daniel Storey, *Economic impact of duty free and travel retail in Europe, a report for the Duty Free World Council*, <https://www.readkong.com/page/economic-impact-of-duty-free-and-travel-retail-in-europe-2745770>, Marzo 2016
- CAA - Civil Aviation Authority, <https://www.gov.uk/government/organisations/civil-aviation-authority>
- Ilaria Caielli, *Perché i negozi dentro gli aeroporti vendono più degli altri*, <https://www.wired.it/economia/business/2017/07/13/negozi-dentro-gli-aeroporti/>, 13 Luglio 2017
- Steve Cameron, *Sneaky Ways Airports Get You To Spend Money*, <https://www.businessinsider.com/airports-spend-more-money-duty-free-shopping-restaurants-2019-8?r=US&IR=T>, 2019
- Alessio Caprodossi, *Il nuovo volto dell'aeroporto londinese di Heathrow*, <https://www.wired.it/lifestyle/design/2019/06/19/aeroporto-heathrow-piano-espansione/>, 19 Giugno 2019
- Marta Casadei, *Shopping in aeroporto: Singapore e Zurigo i migliori, in Italia spicca Fiumicino*, https://www.ilsole24ore.com/art/shopping-aeroporto-singapore-e-zurigo-migliori-italia-spicca-venezia-ABhwCiaB?refresh_ce=1, 5 Marzo 2019
- Changi Airport Group, www.changiairport.com

- Changi Airport Group, *A History of Firsts*,
<https://www.changiairport.com/corporate/about-us/our-story.html#anchorHF>
- Changi Airport Group, *The real role of retail at Changi*,
<https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/changijourneys/the-changi-experience/the-real-role-of-retail-in-changi.html>, Marzo 2019
- Changi Airport Group, *Annual Report*,
<http://www.changiairport.com/content/dam/cacorp/publications/Annual%20Reports/2019/CAG-AR2019-Corporate-Information.pdf>, 2019
- Changi Airport Group, *Financial Statement 2018/19 - Corporate Information*,
http://www.changiairport.com/content/dam/cacorp/publications/Annual%20Reports/2019/CAG-AR18_19-Full-Web-Financial.pdf, 2019
- Yishih Chung, Wan-Erh Chiang, Cheng-Lung Wu, *Air passengers' shopping motivation and information seeking behaviour*, in *Journal of Air Transport Management*, 2013
- Thanavutd Chutipongdech, Rugphong Vongsaroj, *The Success behind the World's Best Airport: The Rise of the Changi*, s.l., Chulalongkorn University, 2021
- CMA - Competition and Markets Authority,
<https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority>
- Iolanda Conte, *Il Dwell time nelle infrastrutture: integrare reti e livelli di servizio*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018
- Gerry Crawford, T.C. Melewar, *The importance of impulse purchasing behaviour in the international airport environment*, in *Journal of Consumer Behaviour*, 2003
- Credence Research, *Airport Retail Market 2016-2028, Global Industry Size & Forecast*,
<https://www.credenceresearch.com/report/airport-retail-market>
- Bernard Creed, Kathy Ning Shen, Nick Ashill, Tianshi Wu, *Retail shopping at airports: Making travellers buy again*, in *Journal of Business Research*, 2021
- Claudia D'Arpizio, Federica Levato, Daniele Zito, Marc-André Kamel, Joëlle de Montgolfier, *Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall-Winter 2016*,
<https://www.bain.com/insights/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016>, 27 Dicembre 2016

- Dermot Davitt, *High-profile promotion: “Be a Changi Millionaire” campaign draws 1.4 million entries*, <https://www.moodiedavittreport.com/high-profile-promotion-be-a-changi-millionaire-campaign-draws-1-4-million-entries/>, 25 Gennaio 2019
- Deloitte, *Global Powers of Retailing 2022, Resilience despite challenges*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/consumer-business/DeloitteGlobalPowersOfRetailing2022.pdf>
- Irene Dong, *Changi Airport retail sales continue to rise as travel rebounds*, <https://insideretail.asia/2023/05/10/changi-airport-retail-sales-continue-to-rise-as-travel-rebounds/>, 10 Maggio 2023
- DUFREY, *Dufry introduces Mind, Body and Soul shop-in-shop concept at Queen Alia International Airport*, <https://www.dufry.com/en/news/2022-10-19/dufry-introduces-mind-body-and-soul-shop-shop-concept-queen-alia-international>, 19 Ottobre 2022
- Economist (The), *The sixth continent*, <https://www.economist.com/business/2014/05/10/the-sixth-continent>, 10 Maggio 2014
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, *Articolo 705 (Compiti del gestore aeroportuale)*, <https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-nazionale/codice-della-navigazione/articolo-705>, 12 Marzo 2018
- Vincenzo Fasone, Lukas Kofler, Raffaele Scuderi, *Business performance of airports: non aviation revenues and their determinants*, in *Journal of Air Transport Management*, Vol. 53, Giugno 2016
- Vincenzo Fasone, Pasquale Maggiore, *Lo sviluppo della dimensione non-aviation nelle aziende di gestione aeroportuale: evidenze empiriche dal caso GEASAR S.p.A.*, https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/2-2011_wp_fasone_maggiore.pdf, 2011-2
- Fulvio Fassone, David Jarach, *Travel retail aeroportuale 2017, prime indicazioni*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018
- Fulvio Fassone, *Aeroporto: i tempi del passeggero e il tempo degli acquisti*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018

- Maggie Geuens, Delphine Vantomme, Malaika Brengman, *Developing a typology of airport shoppers*, in *Tourism Management*, 2004
- Global Airport Cities, *What is an Airport City?*, <http://www.globalairportcities.com/airports-and-partners/what-is-an-airport-city>, 31 Gennaio 2012
- Globe Newswire, *Airport Retailing Market Size is projected to reach USD 91.10 Billion by 2030, growing at a CAGR of 12.8%: Straits Research*, <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/07/14/2480000/0/en/Airport-Retailing-Market-Size-is-projected-to-reach-USD-91-10-Billion-by-2030-growing-at-a-CAGR-of-12-8-Straits-Research.html>, 14 Luglio 2022
- Anne Graham, *Managing airports: an international perspective*, 4th edition, s.l., Routledge, 2013
- Anne Graham, *Managing airports. An international perspective*, Oxford, Butterworth-Heinemann, 2008
- Daniele Gregorio, *Da dentro il travel retail: la risorsa Dufry*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016
- Justin Hayward, *Airport Infrastructure - Everything You Need To Know*, <https://simpleflying.com/airport-infrastructure/>, 12 Gennaio 2023
- Heathrow Airport, <https://www.heathrow.com/company/about-heathrow>
- Heathrow Airport, *Reports*, <https://www.heathrow.com/company/investor-centre/reports>
- Heathrow Airport, *Financial results for the full year ended 31 December 2019*, [https://www.heathrow.com/content/dam/heathrow/web/common/documents/company/investor/reports-and-presentations/financial-results/2019/Heathrow Limited Q4 2019 results release.pdf](https://www.heathrow.com/content/dam/heathrow/web/common/documents/company/investor/reports-and-presentations/financial-results/2019/Heathrow%20Limited%20Q4%202019%20results%20release.pdf)
- Joan C. Henderson, *Airport roles: Pushing the boundaries at Singapore's Changi Airport*, in *Asian Journal of Tourism Research*, 2017
- IATA, *Commercial Non-Aviation Business*, <https://www.iata.org/en/services/consulting/airport-pax-security/airport-commercial-strategy/>

- ICAO - International Civil Aviation Organization, www.icao.int
- Il Diritto Amministrativo, Rivista Giuridica, *Il CGARS sul mercato e la concorrenza nelle infrastrutture aeroportuali e il distinguo tra attività c.d. aviation e attività c.d. non aviation*, <https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-CGARS-sul-mercato-concorrenza-nelle-infrastrutture-aeroportuali-il-distinguo-tra-attivita-C3%A0-non-aviation/ult1002>, Anno XV - n. 06 - Giugno 2023
- iShop Changi, www.ishopchangi.com
- JetQuay, https://www.jetquay.com.sg/who_we_are.php
- Karamjit Kaur, *Jewel Changi Airport to open on April 17 with 280 shops and F&B outlets; public preview from April 11 to 16*, <https://www.straitstimes.com/singapore/transport/jewel-changi-airport-to-open-on-april-17>, 7 Marzo 2019
- Philip Kotler, *Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs to Know*, s.l., Wiley, 2003
- John Landis, *Singapore's Jewel Changi Airport - always raising the bar*, in *Megaprojects for Megacities*, s.l., Edward Elgar, 2022
- Alison Livingstone, Vesna Popovic, Ben Kraal, Philip J.Kirk, *Understanding the Airport Passenger Landside Retail Experience*, <https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2440&context=drs-conference-papers>, Bangkok (Thailand), 2012
- Carlo Maria Lolli Ghetti, *La domanda dal Dwell Time evolve. E l'offerta?*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018
- Carlo Maria Lolli Ghetti, *Marketing ambientale nel travel retail*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Settembre - Dicembre 2016
- Caroline Lourcing-Andersen, Nina Scheler Vindel, *Expanding Capacity At Heathrow Airport. Designing A Campaign From A Stakeholder Perspective*, s.l., Copenhagen Business School, 2017
- Patrick Lucas, *Non-aeronautical revenues: Diversify and grow*, <https://airport-world.com/non-aeronautical-revenues-diversify-and-grow/>, Maggio 2022
- Frances Marcellin, *The digital transformation of airport advertising*, in *Airport Technology*, 2019

- Alessandro Marchetto, Matteo Panatta, *Aeroporti: il retail passa da qui*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Maggio - Agosto 2016
- Maria Martellini, *Economia e gestione delle imprese aeroportuali*, s.l., Franco Angeli, 2005
- Peter Mohn, *The shopping experience – it has to be omni...*, in *Travel Retail Italia, rivista di Studi e Analisi*, Rubbettino, Gennaio - Aprile 2018
- Moodie Davitt Report (The), *Luxury products drive airport retail sales growth, with eyewear emerging as key growth category*, <https://www.moodiedavittreport.com>
- Mark Morris, *How Do Airports Make Money?*, <https://knaviation.net/how-do-airports-make-money/>, 6 Ottobre 2022
- N26, *Guida ai negozi duty free*, <https://n26.com/it-it/blog/duty-free>, 7 Giugno 2022
- Jenny Yui Nam Chiang, *Generating Non-Aeronautical Revenue Through E-Commerce: A Comparative Study Of Hong Kong International Airport And London Heathrow Airport*, s.l., The University of Hong Kong, 2019
- Omar Ogenyi, *Airport Retailing: Examining Airline Passengers' Impulsive Shopping Behaviour*, in *Journal of Euromarketing*, s.l., Taylor & Francis Online, 2001
- Tae Oum, Chunyan Yu, Xiaowen Fu, *A comparative analysis of productivity performance of the world's major airports: summary report of the ATRS global airport benchmarking research report—2002*, in *Journal of Air Transport Management*, Vol. 9, Settembre 2003
- Andrew Pentol, *EXCLUSIVE: Changi exceeds S\$2.8bn sales in 2019*, <https://www.trbusiness.com/regional-news/asia-pacific/exclusive-changi-exceeds-s2-8bn-sales-in-2019/192771>, 23 Luglio 2020
- Padraic Regan, *Flying on course: Public-sector innovation at Shannon airport*, in *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, s.l., IP Publishing, 2017
- Jenny Reid, *The big picture: 40 years of Singapore Changi*, <https://www.businesstraveller.com/business-travel/2019/07/17/the-big-picture-40-years-of-singapore-changi/>, 17 Luglio 2019
- ResearchAndMarkets.com, *Global Airport Car Rental Market to 2027: Trends, Opportunities and Competitive Analysis*, <https://www.researchandmarkets.com/reports/5691734/global-airport-car-rental-market-to-2027>, Settembre 2022

- ResearchAndMarkets.com, *Global Duty-free Retailing Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 - 2025)*, <https://www.researchandmarkets.com>, 2022
- Emanuele Sacerdote (a cura di), *Travel retailing. Analisi, strategie, best practices*, s.l., Franco Angeli, 2009
- Michael Schultz, Christian Schulz, Hartmut Fricke, *Passenger Dynamics at Airport Terminal Environment*, in *Pedestrian and Evacuation Dynamics 2008*, 2009
- SEA Milan Airports, *Performance Economiche Del Business Non Aviation*, Sustainability Report, <http://dnf2018.seamilano.eu/it/performance-economiche-del-business-non-aviation#>, 2018
- Skytrax, <https://skytraxratings.com/>
- Statista, <https://www.statista.com>
- Steer Davies Gleave, *Heathrow Airport - Review of Commercial Revenues*, Final Report for Civil Aviation Authority, https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/1563b_H7_Commercial_Revenues_report_by_SDG.pdf, Aprile 2017
- TFWA, *2021 TFWA Handbook*, <https://www.tfw.com/membership/tfw-handbook/2021-tfw-handbook-100011503>, 7 Aprile 2021
- US Global Investors, <https://www.usfunds.com>
- Verified Market Research, *Global Airport Retailing Market Size By Product Type, By Distribution Channel, By Airport Size, By Geographic Scope And Forecast*, <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/airport-retailing-market/>, 2022
- Wendover Productions, *How Airports Make Money*, <https://www.youtube.com/@Wendoverproductions>, 17 Luglio 2018
- Cheng-Lung Wu, Chen Yimeng, *Effects of passenger characteristics and terminal layout on airport retail revenue: an agent-based simulation approach*, in *Transportation Planning and Technology*, 2019
- Chen Yimeng, *Determinants of airport retail revenue: a review of literature*, in *Transport Reviews*, Volume 40, 2020

- Muneki Yokomi, Phill Wheat, JunMizutani, *The impact of low cost carries on non-aeronautical revenues in airport: an empirical study of UK airports*, in *Journal of Air Transport Management*, 2017
- Nicholas Yong, *Changi Airport: Hanging out at the world's best airport*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65171824>, 12 Aprile 2023

Appendice

Intervista al Dott. Andrea Belardini

Chief Executive Officer Division Asia, Middle East and Australia, Member of the Executive Committee at Dufry. Dal 1997 al 2000 ha ricoperto vari ruoli apicali in Carlson Wagonlit Travel: prima Controller and Project Manager, poi Director of Operations Italy e Vice President Operations South Europe. Dal 2000 al 2004 è stato Executive Vice President Strategy & Development in Aeroporti di Roma, poi dal 2004 al 2009 Executive Vice President Commercial Business Management & Development. Dal 2009 al 2015 è stato Chief Executive Officer Europe in Nuance Group, ricoprendo dal 2013 anche l'incarico di Global Chief Commercial Officer.

Dott. Belardini, siamo usciti da poco dalla pandemia e il settore aeroportuale in generale (e di conseguenza il non-aviation business), ha subito non solo le maggiori restrizioni, ma anche un drastico calo del fatturato. Che tipo di impatto ha avuto, e quali sono le strategie messe in atto di questa prima fase di ripresa?

Il settore aeroportuale in generale e il travel retail nello specifico sono stati drammaticamente impattati dalla pandemia, nel senso che non c'è stata una riduzione delle vendite, ma anche una totale interruzione della generazione di cassa nel giro di pochissimo tempo, forzando gli operatori ad adottare misure tempestive e radicali.

Questa crisi del settore ha causato un forte impatto nel breve periodo, ma io credo che nel lungo termine lascerà un segnale di progresso molto importante. In realtà guardando ai dati pubblicati dagli operatori siamo già tornati a livelli di vendita pre-covid nella maggior parte dei mercati, la spesa per passeggero è solidamente in crescita e gli operatori sono più snelli.

Ci sono stati per esempio una serie di fenomeni chiari e netti: il primo è stato la necessità di creare resilienza. Gli operatori che ancora oggi sono presenti nel settore dopo che lo tsunami della pandemia è passato, si sono dovuti concentrare per assicurare la sopravvivenza attraverso una disciplina ferrea sul controllo dei flussi di cassa, sulla riduzione dei costi, in un contesto ovviamente di gestione proattiva di tutto il sistema degli stakeholders che va dai fornitori agli operatori aeroportuali. Devo dire che, a livello generale, questa sfida è risultata positiva per tutti i protagonisti della catena del travel retail aeroportuale

perché effettivamente sia gli operatori aeroportuali, sia i retailer, sia i brand si sono in qualche modo adoperati per un reciproco sostegno nell'interesse di rendere il business sostenibile in futuro.

Quindi come detto il primo elemento da sottolineare è stata la creazione della resilienza che ovviamente lascerà degli impatti positivi, perché chi si è trovato nel settore in quel momento non solo ha sviluppato i muscoli, ma anche la capacità di gestire la crisi in termini di know how.

Altro tema che è risultato molto importante, e che adesso avrà un effetto perdurante, è la gestione del rischio nei contratti con i concessionari (cioè le locazioni). Si è trovata una convergenza tra operatori infrastrutturali e operatori retail verso una gestione più sostenibile e bilanciata del rischio e in molti casi sono stati applicate deroghe ai contratti esistenti, nell'ambito della cosiddetta "trinity" (Operatori infrastrutturali, Brands e Retailers) testimoniando una forte propensione alla partnership.

Il terzo elemento che ha impattato fortemente nel mondo del travel retail è senza dubbio la gestione della supply chain.

Che cosa è successo quindi nella supply chain?

La supply chain globale del canale di travel retail ha sofferto per due motivi principali.

Innanzitutto la riduzione nella capacità di trasporto, soprattutto navale, sulle lunghe destinazioni come Asia e America. E' proprio mancata o si è ridotta significativamente tale capacità che ha portato di conseguenza a una crescita senza precedenti dei costi e anche dei tempi di attesa.

Poi, l'impatto della fine della pandemia ha creato ridotta capacità nella produzione del vetro e carta con l'effetto di ridurre le quantità consegnate ("fill rate") da parte dei fornitori. E' stato necessario creare supply chain più resilienti con un'attenzione maggiore alle previsioni di domanda (forecasting) e un rapporto più integrato nello scambio di informazioni con i fornitori, proprio per essere in grado di provvedere a una visibilità dei bisogni tale da poter assicurarsi di ridurre al minimo le interruzioni di stock.

Vede anche altri fenomeni evolutivi del settore che sono emersi in questa fase? Per esempio dal punto di vista del comportamento dei consumatori, ha notato dei cambiamenti tra il pre e post-covid?

Sì, senza dubbio un altro fenomeno che secondo me è emerso da questa disruption del Covid_19 è che c'è stata prima la necessità e poi anche il tempo per ripensare il modello: porsi le giuste domande di dove si stessero spostando sia le abitudini di travel sia l'abitudine di consumo.

E quindi molti operatori nel travel retail hanno ridefinito il proprio modello di business partendo dall'identificazione della *value proposition*.

Cioè le domande che ci siamo posti tutti sono state: *“Quando e come la gente tornerà a viaggiare? Manterrà le stesse abitudini d’acquisto di prima? Comprerà nel modo in cui comprava prima?”*

Ovviamente con le risposte a queste domande sono emersi dei chiari trend che era necessario soddisfare.

Innanzitutto un profilo di consumatore più giovane: durante la pandemia e nell’immediata coda abbiamo notato una popolazione un po’ più giovane, dovuta anche al tipo di viaggio più orientato al *“leisure”*. Il crescente peso di *millennial* e *Generation Z* era ben noto anche prima della pandemia, e già parte dei piani di marketing e di assortimento commerciale degli operatori europei, ma la pandemia ha generato una accelerazione ulteriore.

Il secondo trend è stato quello di un consumatore più connesso, una vera e propria spinta alla digitalizzazione. Il lockdown ha portato infatti un’audience molto più ampia di consumatori, e su molte più categorie, ad approcciarsi al business online, portando i consumatori meno inclini (*late adopters*) a essere ormai familiari con l’online shopping e più in generale con le piattaforme digitali.

Anche in termini di preferenze e decisioni di acquisto il Covid_19 ha sconvolto tutti gli attori protagonisti del settore: dagli operatori ai consumatori. Ci ha insegnato a essere un po’ più riflessivi sia come cittadini del mondo, sia come consumatori.

E questo secondo lei si lega anche al concetto di sostenibilità ambientale applicato al travel retail?

Il tema della sostenibilità è diventato un po’ più permeato nelle effettive scelte di consumo. Come dicevo poco fa, il Covid_19 ci ha insegnato a essere un po’ più riflessivi sia come cittadini del mondo, sia come consumatori.

Ma indubbiamente per sostenibilità non ci si riferisce solo al dna del brand, alla natura dei prodotti e al packaging; c’è maggiore attenzione per il *wellness e wellbeing* olistico, quindi più acquisti per cose che generano benessere e felicità personale a 360 gradi.

Questa è stata una delle prime aree sulle quali molti degli operatori sono intervenuti: *value proposition*, cioè quel valore che va oltre l’acquisto e che rende il prodotto attraente agli occhi del cliente. Ed ha generato cambiamenti sia a livello di preferenze dei consumatori, sia a livello di abitudini di consumo (più acquisti online, preferenze in determinate categorie e molto altro).

Inoltre, nel mondo del corporate, si è verificata anche un’accelerazione importante verso il tema della ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) con investitori e clienti che dimostrano maggiore interesse e aspettative.

Si evolverà ancora questo comportamento?

Partiamo da un punto fisso, cioè che non esiste in questo mondo una cosa che non è in continua evoluzione. Se noi guardiamo al profilo delle categorie travel retail adesso e 10/15 anni fa non abbiamo visto una totale rivoluzione, ma senza dubbio si sono verificati alcuni trend che ancora resistono: il lusso, per esempio, è sempre più presente, sia da un punto di vista degli investimenti dei brand, sia da un punto di vista degli investimenti degli operatori aeroportuali nell'ambito del canale del travel retail, dei servizi e molto altro.

Ma tornando un attimo all'impatto sul consumatore, abbiamo visto alcune cose importanti che si sono tradotte in scelte da parte degli operatori aeroportuali: il primo è l'aggiustamento dell'offerta (aumenta la domanda di prodotti più sostenibili, si richiede una maggiore integrazione e cooperazione con i brand per dare più spazio a prodotti con determinate caratteristiche “green”, dal packaging all'origine dei materiali); nell'ambito dell'*health and wellness* per esempio con Dufry avevamo lanciato il concetto del “*mind body soul*”⁵¹, che è un shop-in-shop dove si crea una scelta per il consumatore, raggruppando una serie di prodotti che indirizzano il bisogno di wellness, di prendersi cura di se' stessi con diverse categorie e prodotti locali che vanno dallo skincare alle vitamine, agli integratori. Su questo abbiamo investito nel dare maggiore visibilità, attraverso spazi dedicati e una comunicazione efficace nel punto di vendita verso prodotti con un più alto gradiente di sostenibilità. E abbiamo visto che laddove abbiamo comunicato meglio il concetto di sostenibilità, il consumatore ha reagito premiando la scelta: il tutto quindi semplicemente indirizzando meglio il consumatore a una maggiore consapevolezza verso l'acquisto responsabile.

Abbiamo parlato finora del “luogo fisico” dell'aeroporto. Come può la tecnologia, secondo lei, trasformare ancora il travel retail?

Il travel retail è un settore dove la penetrazione digitale gioca ormai un ruolo fondamentale. E' arrivata molto tardi rispetto ad altri mercati, soprattutto perché il canale travel retail si basa, per la maggior parte, su accordi con i fornitori che non consentono di consegnare a casa. Ci sono eccezioni su alcune categorie marginali ma in generale il business principale del nostro settore prevede il ritiro in aeroporto e spesso in area “sterile” limitando l'opportunità di generare “frequenza di utilizzo” fuori dal momento del viaggio e limitando la convenienza del puro commercio elettronico.

⁵¹ DUFYRY, *Dufry introduces Mind, Body and Soul shop-in-shop concept at Queen Alia International Airport*, <https://www.dufry.com/en/news/2022-10-19/dufry-introduces-mind-body-and-soul-shop-shop-concept-queen-alia-international>, 19 Ottobre 2022

Detto questo però, l'evoluzione di soluzioni digitali sta subendo una fortissima evoluzione anche nel canale del travel retail.

In questa fase stiamo assistendo a operatori aeroportuali, tra cui Dufry, che stanno portando avanti una forte spinta verso la creazione di una interazione digitale a 360 gradi, perché si è capito che la visibilità su piattaforme digitali prima dell'acquisto influisce enormemente sulla creazione di un rapporto più intimo con il consumatore.

Da un punto di vista di marketing digitale, con tutti gli strumenti a disposizione oggi come il *programmatic advertising*, i *social media* e molto altro, è diventato molto più efficiente ed economico riuscire a ingaggiarsi con i consumatori nei vari canali.

E' chiaro che per creare un maggiore interesse ad una interazione digitale, bisogna adeguare costantemente quella che viene definita la "user experience", sia online che nei negozi e creare effettivo valore per il consumatore. Con gli strumenti digitali si può offrire un contatto continuo che consente di accompagnare il consumatore nelle scelte (per esempio offrire informazioni digitali sui vari tipi di fragranze di base che compongono un profumo) , o aiutarli a ottimizzare i tempi di scelta (per esempio provando virtualmente diversi colori si un rossetto nel tragitto in taxi verso l'aeroporto) e pre-ordinare un prodotto da ritirare comodamente prima dell'imbarco.

Ci può raccontare qualcosa in più?

Il tema di ulteriore sviluppo riguarderà la gestione della loyalty. Le soluzioni di APP sullo smartphone consentono al consumatore di portare con sé una serie ampia di benefici dalle funzionalità e-commerce, alla "augmented experience", alla condivisione e scambio di benefici con altrui programmi di loyalty (per esempio compagnie aeree) a sistemi di pagamento elettronici etc.

In altri termini, la rivoluzione che sta avvenendo in questo periodo da parte degli operatori del settore e gestori aeroportuali è quella di investire adesso in un rafforzamento del digital engagement, anche se l'e-commerce nel travel retail non è necessariamente misurato in termini di successo dalle vendite online: quello che è più importante è il tipo di interazione e il tipo di supporto che la tecnologia può offrire all'esperienza di acquisto.

Come vede quindi la digital transformation che è in atto in questo settore?

Sono convinto che nei prossimi 2-3 anni assisteremo ad un cambio esponenziale grazie a miglioramenti dell'user experience, migliori contenuti, partecipazioni di più attori dell'ecosistema dei viaggi, e una maggiore partecipazione attiva da parte dei brand.

Il tema della sicurezza in aeroporto. E' sempre stato un argomento che ha influito sulle strategie di sviluppo del travel retail aeroportuale, soprattutto legato all'incertezza del timing nel percorso fino al gate d'imbarco.

La sicurezza è sempre stata centrale in ambito aeroportuale, si tratta di un tema rilevante da un punto di vista dell'ottimizzazione dei tempi di attraversamento dell'aeroporto e della qualificazione complessiva dell'esperienza di viaggio.

La tecnologia sta andando comunque verso un continuo miglioramento e con essa i processi, con il risultato che i tempi di attraversamento tra la cosiddetta zona landside e la zona airside (prima e dopo i controlli di sicurezza) si stanno progressivamente riducendo (anche se rimangono situazioni specifiche critiche, soprattutto a causa delle difficoltà di reperire il personale a seguito della pandemia).

Ci sono i casi di Roma e Milano poi, che stanno testando questi nuovi macchinari che nel controllo di sicurezza non richiedono la separazione fisica dei computer e dei liquidi, riducendo quindi i tempi in maniera importante e migliorando anche significativamente l'esperienza stessa.

Si può dire con certezza quindi che la tecnologia è in continuo miglioramento per la riduzione dei tempi di attraversamento.

E ciò poi, naturalmente, influisce anche su quello che viene definito dwell time.

Esatto, la domanda da porsi però è se questo dwell time verrà dedicato ad arrivare un po' più tardi in aeroporto oppure a spendere più tempo nella zona commerciale dell'aeroporto, ma di sicuro sarà un cambiamento che migliorerà la situazione perché ci sarà comunque chi ne approfitterà per spendere più tempo all'aeroporto e chi arriva nella zona commerciale airside con uno stato d'animo sicuramente più predisposto, che fa bene anche all'esperienza di commercio.

Riprendendo il tema dell'impatto ambientale, stavolta in termini di infrastruttura aeroportuale, qual è la direzione che si sta prendendo?

Ci sono tre/quattro aree sulle quali ci si sta muovendo.

C'è l'aspetto di impatto sul pianeta (Environment), sul quale molti operatori stanno investendo in politiche più responsabili. DI grande rilevanza sono le soluzioni per l'efficienza energetica, quindi investimenti, per esempio, in tecnologie di illuminazione con minore consumo o ricorso a energie rinnovabili. Un'altra area dove si sta guardando molto è la razionalizzazione dei trasporti e l'efficienza della supply chain.

E poi rileva anche l'aspetto di sostenibilità nei confronti dei consumatori e dei dipendenti, e l'impegno a mettere in piedi sistemi di governance che consentono di definire gli obiettivi, misurarli e monitorarli.

Una domanda sui trend presenti e futuri del travel retail, da esperto del settore sotto tutti i punti di vista. Quali sono secondo lei le tendenze che stanno guadagnando popolarità adesso?

Possiamo dire che il settore ha raggiunto un livello di maturità sicuramente importante per effetto combinato dell'investimento di tutti i players coinvolti, cioè gli aeroporti, i brand e gli operatori: spazi dedicati al retail, pianificazione dei flussi, design dell'aeroporto, la scelta delle categorie di retail: tutto questo oggi ha raggiunto dei livelli di ottimizzazione abbastanza alti a livello globale.

Il lusso forse è un buon esempio, anche se ormai sono entrati tutti, ma ci hanno messo un pò di più a convergere sull'idea che il travel retail è un canale unico da un punto di vista di esposizione, visibilità e di connessione con un profilo di consumatore molto appetibile.

Un altro genere importante che è presente da tanto tempo e che ha riscosso notevole successo negli ultimi anni, è quello dei prodotti locali quali food e artigianato, ma anche prodotti locali per il benessere.

Abbiamo anche visto un'ulteriore accelerazione dell'elettronica, come categoria che ha suscitato molto interesse nel consumatore/viaggiatore per una questione di comodità.

Altra categoria, che è un evergreen del travel retail, è quella dei liquori e delle fragranze.

Il trend particolare però che riguarda il comportamento dei consumatori, è quello di una sempre maggiore attenzione ai prodotti *premium*, dal punto di vista qualitativo.

Dov'è, quindi, che stiamo andando?

Come ho avuto modo di dire stiamo andando, anche nel canale del travel retail, sempre di più verso una maggiore digitalizzazione dell'esperienza di acquisto prima, durante e dopo il viaggio.

Questo per me è un capitolo dove lo sprint nei prossimi 5 anni sarà enorme sia perché ormai sono disponibili strumenti a costi accessibili, sia perché il consumatore si aspetta di avere questo tipo di interazione.

L'altra è l'importanza dell'esperienza nell'aeroporto: quindi investimenti sia da parte dei brand che degli operatori, per aggiungere all'atto di acquisto anche l'aspetto di intrattenimento e con ottima probabilità ove possibile una convergenza tra food&beverage e retail.

Quindi in sintesi da un lato una forte "umanizzazione" con l'evoluzione dell'esperienza, e dall'altro una forte digitalizzazione, che posiziona il travel retail al centro di una interazione ibrida e senza confini di spazio e tempo.

In sostanza, non tanto un prodotto specifico ma più che altro un'esperienza.

I prodotti infatti evolvono in continuazione. Se guardiamo gli aeroporti che hanno massa critica da un punto di vista dimensionale troviamo una varietà enorme dal punto di vista della gamma.

Ci sono determinati prodotti che è difficile esporre in un contesto aeroportuale (se non per un fatto di vetrina), ma tutto ciò che è asportabile può diventare travel retail: ci sono addirittura aeroporti che hanno delle gallerie d'arte, delle spa, dei parchi giochi. E' chiaro che questo settore continui a evolversi, come dicevo c'è una maggiore attenzione ad adattare il design dei terminal per vere e proprie esperienze di shopping.

Come vorrebbe concludere?

Io sono un profondo ottimista nel ruolo del canale, perché il Covid_19 ha confermato che viaggiare è uno dei pilastri del nostro senso di libertà: ne siamo stati privati a causa della pandemia, e quando abbiamo visto una prima apertura ne abbiamo approfittato per ripartire, tant'è vero che il viaggio leisure è aumentato notevolmente rispetto al passato. Ci siamo abituati nel contesto dell'esperienza di viaggio ad avere questa *convenience* fantastica: esplorare prodotti, comprare cose che ci sono utili, ecc.

E questa voglia di viaggiare è nel nostro codice genetico.

Intervista al Dott. Matteo Bau

Commercial Non-Aviation Director - Milan Bergamo Airport dal 2006

Dal 2003 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Purchasing Manager sempre per Milan Bergamo Airport.

Nella sua carriera di airport management ha maturato oltre 20 anni di esperienza tra “SEA Spa - Milan Malpensa and Linate Airports” e “SACBO Spa - Milan Orio al Serio Airport”.

Il settore del travel retail è stato gravemente colpito dalla pandemia di Covid_19; le restrizioni di viaggio a livello internazionale hanno portato a una drastica riduzione del fatturato per gli operatori.

Secondo lei, che impatto ha avuto la pandemia di covid_19 sulle scelte degli operatori di travel retail aeroportuali?

La pandemia ha avuto un impatto traumatico sul settore aeroportuale e tutto ciò che gira intorno ad esso; questo shock ha generato una crisi di revenue spaventosa, con gli operatori che hanno dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali nella fase più critica per cercare di salvare tutto l'indotto. Noi all'aeroporto di Bergamo abbiamo cercato di dare continuità nelle scelte e negli interventi anche nella prima fase post Covid_19, tanto che abbiamo riscontrato numeri simili a quelli precedenti alla pandemia, in termini di passeggeri.

Va sottolineato anche come alcune risposte (principalmente politiche, ma anche strategiche) siano state tardive e inefficienti, per esempio alcuni aeroporti nel Nord Europa hanno visto ridotta la propria capacità del 25%.

Quali sono le principali strategie adottate in questa prima fase post-covid, e cosa rimarrà di queste strategie?

Senza dubbio la digitalizzazione pregnante è stata ed è tuttora una delle strategie che sono state potenziate in questa prima fase post Covid_19, e si tratta comunque di una strategia che si consoliderà nel prossimo futuro.

Per digitalizzazione intendo una scelta a 360 gradi, che ha moltissime aree di intervento; per esempio anche nel concetto di *parking*, che per un aeroporto come quello di Milano-Bergamo ha sempre rappresentato uno dei principali core business non-aviation, in questo caso l'aeroporto nell'ultimo anno ha raddoppiato le entrate attraverso una digitalizzazione che è iniziata da circa 15 anni. C'è da dire che questa impennata durante il post Covid_19 non è inarrestabile, anzi si intravede già un rallentamento rispetto ai grandi risultati dell'ultimo anno che va verso una fase di “normalizzazione”.

E da un punto di vista del comportamento dei consumatori, ha notato dei cambiamenti tra il pre e post-covid? Pensa che si stiano aprendo delle nuove opportunità emergenti nel settore?

Nel nostro caso, posso dirti che i cambiamenti nel comportamento dei consumatori sono stati notevoli e, in parte, anche non previsti. Abbiamo dovuto far fronte non solo alla pandemia e alle restrizioni, ma anche all'aumento dell'inflazione che ci dava comunque una previsione non certamente rosea delle entrate; ma verso la fine dell'anno scorso abbiamo visto un incredibile aumento del 50% delle entrate rispetto al periodo precedente, che analizzando in profondità è stato dovuto a una serie di fattori. Innanzitutto l'aspetto emotivo/psicologico: una voglia di spendere "a prescindere", dovuto alla riapertura del settore dopo le restrizioni. Questo fattore preso singolarmente non avrebbe avuto tale effetto se non associato in parallelo anche a una serie di attività di riqualificazione dell'infrastruttura aeroportuale e dell'ammodernamento degli spazi nei terminal.

Anche qui, tale comportamento sta subendo una flessione fisiologica e si sta ora "normalizzando".

La digital transformation negli aeroporti sta riducendo sempre più i tempi di attività nella zona landside (check-in, bagagli, controllo di sicurezza e controllo passaporti), conservando più tempo per il dwell time nella zona commerciale; come può la tecnologia, secondo lei, trasformare ancora il travel retail? E come può aiutarlo in questo senso?

Si tratta di un argomento molto vasto: il digital è un approccio difficile in una infrastruttura come quella aeroportuale, dove sono presenti molti operatori con ruoli diversi ma spesso integrati tra loro. Questa difficoltà deriva sia da un'esigenza di mercato che generazionale.

Il check-in online per esempio è una tecnologia che riduce i tempi, e allo stesso tempo permette di archiviare tutta una serie di dati del passeggero che – al netto della privacy e il resto – permetterebbe una profilazione e segmentazione dell'audience. Ma in alcuni casi tramite il check-in online è la compagnia aerea che traccia il passeggero, mentre il paradosso è che l'operatore aeroportuale potrebbe addirittura non sapere che il passeggero sta attraversando il terminal.

Esistono comunque alcune tecnologie di check-in integrato per esempio che sono state sperimentate a Roma e Milano, e che permettono a tutti gli operatori in gioco di trarne vantaggio.

La maggior parte degli aeroporti internazionali hanno sviluppato una maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale, perseguendo obiettivi di carbon neutrality.

Secondo lei, come stanno affrontando la questione della sostenibilità e dell'impatto ambientale e sociale gli operatori di travel retail aeroportuale? Esistono strategie da evidenziare?

Il lavoro che stiamo svolgendo in questa fase storica nell'aeroporto Milano-Bergamo riguarda senza dubbio la politica del plastic free nel settore retail, forzando i partner commerciali a ridurre se non addirittura ad azzerare l'utilizzo di plastica nel packaging o nei prodotti.

Sul concetto di "green" però va detto che in alcuni casi a livello internazionale è diventato una sorta di moda che bisogna seguire più come trend che con politiche attive: è comunque un processo culturale e inevitabile, che avrà risultati tangibili non prima di 10 anni.

La mia sensazione, inoltre, è che sarà un vero "valore aggiunto" del settore quando le nuove generazioni (Millenials e Gen Z) diventeranno l'audience principale che attuerà scelte ragionate anche in fase di acquisti.

Un'ultima domanda sulla sua personale visione del travel retail aeroportuale: secondo lei, quali sono le tendenze attuali? Ci sono determinate categorie che stanno guadagnando popolarità rispetto al passato?

Ci sono poche differenze rispetto alla fase pre-Covid a mio avviso: il food di qualità è forse la tendenza che più rimane popolare nell'ambito del travel retail, soprattutto poi i prodotti local.

Non riscontro nessun fenomeno in particolare come trend nel travel retail che sta prendendo piede, ma la considerazione che va fatta invece riguarda i brand: la moda porta alcuni brand specifici ad avere un grande mercato anche nel travel retail, ma si tratta comunque di un tempo limitato perché magari dopo 5 anni viene sostituito da un altro brand.

Intervista al Dott. Konstantinos Kouleris

More than 27 years of experience in the travel retail, retail and consulting sectors, heavily involved in the development of the non-aeronautical revenues and business growth of the:

- Hamad & Doha Intl. Airports in Qatar (Qatar Airways Group), commercial development and revenues improvement
- Athens Intl. Airport “Eleftherios Venizelos” in Greece, commercial development of all commercial zones of the new airport
- Larnaca Intl. Airport in Cyprus – consultation for the commercial development of the available lands and buildings in the airport’s premisses

Professional highlights:

- expert in the travel retail, non-aeronautical revenues, in the development of the Airports’ commercial zones (in the terminals) and available areas/facilities; (external areas/airport city)
 - Experience in corporate governance – Member of the BOE and Deputy to the Chairman of the Board of the National Train Organization in Greece;
 - International Advisor at the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)
- Thank you in advance for your kind consideration and I remain at your disposal for any additional information/clarifications.

The travel retail has been severely affected by the Covid_19 pandemic; international travel restrictions have led to a drastic reduction of revenues for workers in the sector.

In your opinion, what impact has the covid_19 had on the choices of airport travel retail workers?

Due to this unforeseen situation, airport authorities and stakeholders working in the airport environment, took the decision to reduce their staff. The airlines put on hold most of their flights and staff, reduced their salaries by 40% at least, concessionaires reduced their personnel to the minimum required or put on hold all of them, if the store in the terminal was closed. Unfortunately, a small number of employees didn't manage to get back their jobs post COVID as companies hired personnel with more advantageous terms and salaries for the companies.

Some airlines and stakeholders rehired their personnel, this is a good case of the COVID effect.

What are the main strategies adopted in this first post-covid period, and what will remain of these strategies?

After COVID airports try to come back to normalcy by securing all processes policies agreements and operations like pre COVID.

They operated again all the retail units, they tried to offer some relaxation in the agreements over the stakeholders that were heavily affected by the COVID, like extended for one or two years the contract duration, Lifting back old discounts offered previously to stakeholders, request again the monthly rentals and in general reestablish the commercial relationship with stakeholders to the previous status.

The concessions that were not profitable Pre COVID, we are not renewed and both parties (airport authorities and concessionaires) decided to end up their relationship.

Therefore, New opportunities for commercial senior cheese arrows with new contracts including close this we're predicting pandemic situations from now on.

And from a consumer behavior point of view, have you noticed any changes between pre and post-covid? Do you think new emerging opportunities are opening up in the travel retail in airport?

A passenger always wants to enjoy the airport experience, the flying experience to its full extent, therefore is expecting normal operations of an airport, regardless of if it is a COVID or a Non-COVID situation.

So, I would say that the behaviour remained the same. The only difference has been noticed to the safety measures implemented from the airports and how passengers appreciated these efforts. Indeed, they were relaxed and feeling safe.

Emerging opportunities for the travel retail environment are basically related technological advancements, like contact contactless purchases, new product categories like sanitizers, contactless payments (i.e parking facilities) connect asking stop.

The concept of security in airport is always a very delicate question, especially in an historical period linked to uncertainty like this, from all points of view.

How and how much can it affect the development of travel retail strategies in airport?

Security is very important aspect of airports operations for passengers, equipment and facilities safety. It should always be there regardless of pandemic cases or normal operations. It is very often that both parties, security and commercial department, are in conflict.

However, historically there is always a conflict between the safety & security and the commercial departments. In the airport the commercial departments are always trying to find additional space in order to develop more commercial activities. Security restrictions are always a burden for the commercial development and Security is always facing challenges from the commercial department.

The restrictions from the security are related to the width of the corridors for passengers circulation, the shape of the units, the areas that the commercial department wants to develop retail shops (i.e. close to screening points), etc. Even the advertising locations are an issue if the advertisement are creating confusion or offering misleading information.

In some cases it is very difficult or impossible to avoid or to ignore the safety rules and the restrictions and the commercial development cannot be realized.

However, if there is a common understanding and the primary target is passengers satisfaction, always a balance is found between safety rules and commercial development.

The digital transformation in airport is reducing more and more the timing of activities in the landside area (check-in, laggage, security check and passport control), saving more time for dwell time in the commercial area; in your opinion, how can technology transform travel retail again? And how can it help the travel retail?

Technology for sure can help minimize the required time for checking process, luggage drop off, immigration process, etc. For example in Hamad International Airport there is a self drop process for the languages, or faster screening equipment for passports and boarding cards.

Live maps in airports application are very helpful for passengers circulation offering Peace of Mind, relaxation and additional time for shopping.

Day by day, new technologies, improvement of existing, and innovative equipment are facilitating the whole boarding and arriving process, thus offering additional time to passengers for more shopping.

And which technological tools or solutions are most influencing the travel retail experience for travellers?

Regarding the boarding process all solutions or equipment that are facilitating the check in and the immigration process. The airports way finding applications are extremely helpful to the passengers. Geofence applications calculating the volume or the number of the passengers entering in specific areas

or in the retail stores or in the gate lounges, are very helpful to collect data for further analysis, and improvement for airports and stores operations.

Many airports are creating e-commerce, online spaces to then pick-up the product directly at the airport.

In your opinion, how important is to integrate online shopping with a physical place like the airport?

It is necessary now to integrate a physical place in the airport to collect pre-orders as e-commerce, day by day, is becoming a trend and it is estimated that in the course of the next five years e-commerce will increase by 30%.

Many people now are very familiar with the online shopping and collecting their purchases from physical stores. As many products are offered in highly discounted prices online, passengers are benefited from these offers, are very familiar of collecting their purchases from the airport they're visiting or departing from.

Most international airports have developed great attention to environmental sustainability, pursuing carbon neutrality aim.

In your opinion, how are airport travel retail workers dealing with the issue of sustainability and environmental and social impact? Are there any strategies to highlight?

Well, airport travel retail workers through constant trainings are familiar in environmental issues, in the fact, as passengers are international travellers, very sensitive in environmental issues, travel retail workers must be aligned with environmental issues. Apart of that, airports in recent years are very sensitive in environmental issues and therefore are contacting trainings to all airport staff.

Same applies to all sustainability issues and social impact. Through constant trainings and awareness developed by airports management, and in view of getting special awards like SKYTRAX awards, airport authorities are constantly investing on their stuff.

Last question about your personal vision of travel retail in airport: in your opinion, what are the current trends? Are there certain categories that are gaining popularity compared to the past?

Current trends in travel retail are related to the digitalization of the purchases, the easy buying process and the development of one-stop-shop, which is ideal for the travellers.

They would love to enter in one store and to the majority of their shopping, enjoying all the benefits of technology.

Wellness is a category that is not developed that much in airports but it's a rising trend. Passengers are seeking their personal relaxation, they love to indulge themselves and to offer some luxury.

Traditional shopping will remain as a need, as travellers love the physical touch and spending sometime in the retail shops. Luxury brands all always a high attraction for passengers and will always be.

Concluding traditional shopping with some touch of technology including e-commerce is the new trend.

Intervista al Dott. Kevin Rozario

Journalist and editor, he has been covering the travel retail and wider aviation channels since the mid-1990s. He has written for all the main international B2B media in this sector and also cover travel retail at Forbes.com, and airport PPP projects for the advisory firm Modalis Infrastructure Partners (on their site AirportIR).

The travel retail has been severely affected by the Covid_19 pandemic; international travel restrictions have led to a drastic reduction of revenues for workers in the sector.

In your opinion, what impact has the covid_19 had on the choices of airport travel retail workers?

Travel retail was severely impacted by the pandemic. When it comes to the specific revenue impact for airport travel retail workers, much depended on the individual government subsidies and furlough schemes that were made available during the pandemic. This varied from country to country.

What are the main strategies adopted in this first post-covid period, and what will remain of these strategies?

In the post-Covid period airport retailers are recruiting store staff again at a rapid rate to ensure they can meet passenger demand that is higher than expected: so called ‘revenge spending’. These companies are also spending more on store refits and animations to boost revenue/pax.

And from a consumer behavior point of view, have you noticed any changes between pre and post-covid? Do you think new emerging opportunities are opening up in the travel retail in airport?

In the initial post-pandemic phase passengers were spending more per head, probably because they were a travelling profile with more spending power. As travel normalises the spending patterns will probably also moderate.

The concept of security in airport is always a very delicate question, especially in an historical period linked to uncertainty like this, from all points of view.

How and how much can it affect the development of travel retail strategies in airport?

Security can influence retail spending. Long queues can reduce time spent in the shops, and also negatively impact a passenger’s mood and thus their likelihood to shop. Airports usually allow a

physical space between the security area and the walk-through duty-free shops so that passengers can decompress and organise themselves before going into the stores.

The digital transformation in airport is reducing more and more the timing of activities in the landside area (check-in, luggage, security check and passport control), saving more time for dwell time in the commercial area; in your opinion, how can technology transform travel retail again? And how can it help the travel retail?

Technology is allowing retailers to track passengers from home to departure gate and message them at the right points on their journey to remind them of special offers in a store nearby for example. Passengers can also click-and-collect products, which ensures a sale for retailers before a traveller even enters the airport. Tech via loyalty cards also means easy access to passenger data (eg spending habits) which can be used to alter the shopping offer in the airport or target specific offers to each passenger (just like supermarkets already do in domestic retailing).

And which technological tools or solutions are most influencing the travel retail experience for travellers?

Click-and-collect is the most common as it is the easiest to set up. Brands have been testing digital promotions using social media ‘opportunities’ as a pull for younger Gen Zs.

Many airports are creating e-commerce, online spaces to then pick-up the product directly at the airport.

In your opinion, how important is to integrate online shopping with a physical place like the airport?

Creating the ‘phygital’ offer is important. Online shopping was seen as essential during the pandemic, but it has tapered off a bit now as consumers like to enter physical environments. However, it remains vital that retailers can show they are savvy in the digital arena... it adds incremental revenue at the very least.

Most international airports have developed great attention to environmental sustainability, pursuing carbon neutrality aim.

In your opinion, how are airport travel retail workers dealing with the issue of sustainability and environmental and social impact? Are there any strategies to highlight?

Most travel retailers are taking a sustainability position, How worthy these positions are remains debateable. Lagardere Travel Retail and Heinemann probably lead the sector in this regard. Largely on store fittings and selection of brands that fit their sustainability criteria.

Last question about your personal vision of travel retail in airport: in your opinion, what are the current trends? Are there certain categories that are gaining popularity compared to the past?

Right now, luxury goods are doing exceptionally well. This seems to be a post-pandemic reaction and may fade a little. However, with the Chinese now travelling again, luxury will remain a staple of travel retail. Personally, I think the airport concession model needs to change in order to democratise travel retail to allow more mainstream and newcomer brands into airports. That way, more passengers can shop, and the retail environment can become more diverse and interesting. This variety and choice has been lacking in travel retail.